

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 42

Wien 1990

E I N L A D U N G

zur

EXKURSION

der

ÖSTERREICHISCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT

25. bis 27. September 1991

INNVIERTEL

EXCURSION
der
ÖSTERREICHISCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT

25. - 27.9.1991
INNVIERTEL

Themen: Bodenentwicklung auf glazialen und fluviatilen Sedimenten. Räumliche und zeitliche Variabilität von Bodenkennwerten. Fluorinduzierte Bodenveränderungen.

Programm:

Mittwoch, 25.9., 11 Uhr: Treffpunkt Salzburg Hauptbahnhof

Autobusfahrt durch die Moränenlandschaft des ehem. Salzachgletschers und die Terrassenlandschaft des Inn mit quartären Bodenbildungen (2 - 3 Profile) unterschiedlicher Altersstellung (Parabraunerde-Pseudogley-Gruppe), zwischendurch Mittagessen in einem Landgasthof.

18 Uhr: Abendessen und Nächtigung in Braunau (Hotel Mayer-Bräu und Hotel Alter Weinhaus, beide unmittelbar nebeneinander in der Linzerstraße).

Donnerstag, 26.9., 8 Uhr: Abfahrt vom Hotel

Besichtigung einer Waldboden-Hangcatena im Endmoränenbereich unter dem Aspekt der lateralen Stoffverlagerung sowie der räumlichen Variabilität und deren Konsequenzen für Bodenbildung und Standortseigenschaften im Raum Eggelsberg.

12 Uhr: Kleiner Imbiß (Brettljause) am Ufer des Heratinger Sees (bei guter Witterung im Freien) und anschließende Besichtigung einer Grünlandboden-Catena mit starkem Feuchtegradienten Richtung Seeufer (Parabraunerde-Gley-Anmoor-Gruppe) ev. Besichtigung des Naturschutzgebietes.

18 Uhr: Abendessen in einem Landgasthaus.

Freitag, 27.9., 8 Uhr: Abfahrt in Braunau

Besichtigung des Fluor-Immissionsgebietes rund um das Aluminiumwerk Ranshofen (fluorinduzierte Wald- und Bodenveränderungen); 1 - 2 Parabraunerdeprofile; Bioindikation von Fluorschäden.

12 Uhr: Mittagessen, anschließend Rückfahrt nach Salzburg Hauptbahnhof.

Wetterfeste Kleidung und wasserdichtes Schuhwerk werden dringend empfohlen.

Eigene Damen- und Herrenprogramme für Begleitpersonen sind nicht vorgesehen.

Der Exkursionsbeitrag (anteilige Kosten für Autobus und Exkursionsführer) beträgt öS 650,--. Dieser Betrag möge auf das PSK-Konto Nr. 1577.099 - Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, 1180 Wien - eingezahlt werden (Erlagschein liegt bei). Die Anmeldung wird erst gültig, wenn der Exkursionsbeitrag eingezahlt wurde.

Anmelde- und Einzahlungsschluß: 31. Mai 1991

Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt, Anmeldungen werden daher in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Verspätete Anmeldungen und/oder Einzahlungen können nicht berücksichtigt werden.

Bei einer nachträglichen Abmeldung kann der Exkursionsbeitrag nicht rückerstattet werden.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Teilnahme mit eigenem PKW nicht möglich.

Wien, 27.3.1991

F. Mutsch e.h.
Generalsekretär

W. Kilian e.h.
Präsident

Herrn
Dr. F. Mutsch
Forstliche Bundesversuchsanstalt

Seckendorff-Gudentweg 8
A-1131 Wien

Verbindliche

A N M E L D U N G

ZUR EXKURSION DER ÖBG (INNVIERTEL)
vom 25. - 27.9.1991

Ich werde an der Exkursion vom 25. - 27.9.1991 teilnehmen. Zusätzlich werde ich von ... Personen begleitet (Exkursionsbeitrag pro Person öS 650,--). Ich nehme zur Kenntnis, daß bei Abmeldung der Exkursionsbeitrag verfällt.

Vor- und Zuname: _____

Adresse: _____

Begleitperson(en) Vor- und Zuname: _____

Zimmerbestellung für Braunau/Inn (2 Nächte inkl. Frühstück und 1 x Abendessen):

Einbettzimmer Zweibettzimmer *)

Die Zimmerpreise liegen zwischen öS 350,-- und öS 400,--. Einbettzimmer sind nur in beschränkter Zahl verfügbar. Vorschlag für Zimmermitbenutzer, falls Einbettzimmer nicht möglich:

Anmelde- und Einzahlungsschluß: 31. Mai 1991!

Diese Anmeldung wird erst mit der rechtzeitigen Einzahlung des Exkursionsbeitrages sowie unter der Voraussetzung, daß kein Rückstand bei den Mitgliedsbeiträgen besteht, gültig.

Datum

Unterschrift

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 42

Wien 1990

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien**

**Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
Dr. O. Nestroy und Dr. M. Eisenhut**

Druck: RM – Druck- & Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

**Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in Wien**

ISSN 0029-893 X

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. POVOLNY: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag.....	5
Vorträge zum Symposium "Boden und integrierte Land- bewirtschaftung:	
M. DAMBROTH: Integrierte Landbewirtschaftung - Vor- aussetzung für die Stabilität agrarischer Öko- systeme.....	11
P. WEISSKOPF und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung bio- logischer, chemischer und physikalischer Boden- eigenschaften durch unterschiedliche Bewirtschaf- tung - am Beispiel eines langjährigen Feldversu- ches in Tänikon (Nordschweiz).....	39
H.-G. FREDE: Gestaltung und Funktion von Porensy- stemen unter dem Einfluß der Landbewirtschaf- tung.....	57
C. SOMMER: Konservierende Bodenbearbeitung-ein Bau- stein integrierter Landbewirtschaftung.....	71
H. J. MÜLLER: Leistungen und Beschränkungen gegen- wärtiger Bewirtschaftungsverfahren sowie Stand- ortswirkungen im Pflanzenbau.....	85
P. RUCKENBAUER: Ziele und Aufgaben der Pflanzen- züchtung für eine integrierte Landbewirtschaf- tung.....	109
J. C. G. OTTOW: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und bodenbiologische Pro- zesse.....	127
Y. HOFMEESTER und F. G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden, Versuchsorgani- sation und Forschungsergebnisse.....	145
Walter-Kubiena-Preis.....	161
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.....	163
Hinweise für Autoren.....	173

HOFRAT DIPL.-ING ANTON KRABICHLER ZUM 70. GEBURTSTAG

Ilse Povolny

A.Krabichler kam am 12. Jänner 1920 in Texing bei Mank im nieder-österreichischen Voralpengebiet zur Welt, wo sein Vater als Arzt tätig war. Hier verbrachte er seine Kindheit und schon damals wurde wohl die Liebe zur Natur und im besonderen zu dieser Landschaft geweckt. Den Besuch des Gymnasiums in der Internatsschule in Kalksburg schloß er im Jahre 1938 mit der Reifeprüfung ab. Nach Militärdienst und Kriegswirren begann A.Krabichler mit dem Studium der Landwirtschaft an der damaligen Hochschule für Bodenkultur in Wien, das er im Jahre 1948 mit der dritten Staatsprüfung abschloß. Noch im selben Jahr begann er seine berufliche Laufbahn an der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt in Wien, wo er zunächst sechs Jahre lang in der Bodenanalytik tätig war.

1954 wurde A.Krabichler an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Abteilung Pflanzenbau, berufen. Bereits 1953 war eine Kommission mit Sitz am genannten Ministerium gegründet worden, die die Vorarbeiten für die Durchführung der systematischen Bodenkartierung in Österreich leisten sollte. A.Krabichler betreute die dem Ministerium zufallenden Agenden im Rahmen dieser Kommission. Er hatte die Aufgabe, für die finanziellen, organisatorischen, personellen und technischen Probleme Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Sobald 1956 die Mittel zur Schaffung einer geeigneten Heimstätte für eine Bodenkartierungszentrale bereitstanden, war er um den Ankauf eines geeigneten Objektes bemüht und für dessen vollständige Einrichtung verantwortlich. Meist ohne Mithilfe von - für den Staat zu teuren - Fachkräften baute er die Siebdruckerei für die Bodenkarten mit dazugehöriger Photographie auf, plante den Zeichensaal, die Büro- und Werkstättenräume und die Offsetdruckerei für die Broschürenherstellung bis ins Detail.

Gleichzeitig mit dem Beginn der regulären Bodenaufnahme durch 20 Kartierer - in den Bundesländern waren dazu fünf Außenstellen geschaffen worden - konnte im Frühjahr 1958 das Gebäude Denisgasse 33 in der Brigittenau bezogen werden.

Neben den vielen technischen und organisatorischen Problemen, die es zu bewältigen gab, kamen aber auch die fachlichen Inhalte nicht zu kurz: An der Erstellung der Kartierungsanweisungen, die nach und nach erarbeitet wurden, an der Entwicklung der Bodenkarten sowie der dazugehörigen Erläuterungshefte nach Inhalt und Form war A.Krabichler grundlegend beteiligt. Beispielsweise wurde die bis zum Jahre 1969 verwendete österreichische Legende zur Bodentypenkarte 1:5.000, für die J.Fink mit seiner großen feldbodenkundlichen Erfahrung verantwortlich zeichnete, in einen 16-Farbdruck umgesetzt.

Dazu waren selbstverständliche viele Versuche nötig, ebenso für die Erstellung der daraus abgeleiteten Merkmalskarten sowie für die spätere Umstellung auf den Maßstab 1:25.000. Doch dank seines großen Elans und seiner Arbeitsfreude meisterte A.Krabichler alle Schwierigkeiten.

Im September 1960 wurde er - nach dem plötzlichen Ableben des bisherigen Direktors R.Dietz - mit der Leitung der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft - ab 1983 Bundesanstalt für Bodenwirtschaft - betraut. Ebenfalls im Herbst 1960 war die Errichtung des Neubaus Denisgasse 31 abgeschlossen, 1961 schon wurden die Bodenlabors in Betrieb genommen.

Sie waren zunächst für die Untersuchung repräsentativer Bodenprofile zur Beschreibung der einzelnen Bodenformen nach Textur, Humus, Karbonat und pH-Wert konzipiert. Für die Planung konnte A.Krabichler seine Erfahrungen aus der Trunnerstraße einbringen.

Bei der Jubiläumstagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft im Herbst 1961 wurde die Anstalt sowie das Österreichische Kartierungs-

system anhand des Beispielles "Moosbrunn" vorgestellt; unter anderem zollte Univ.Prof. E.Mückenhausen seine Anerkennung. 1974 erfolgte die Ernennung des Jubilars zum Direktor "seiner" Anstalt, er wurde somit vom Ministerialbeamten auch personell zum "echten" Anstaltsangehörigen. Ebenfalls im Jahr 1974 erfolgte als Anerkennung die Verleihung des Großen Ehrenzeichens für die Verdienste um die Republik Österreichs. A.Krabichler war stets ein äußerst pflichtbewußter und gewissenhafter Beamter, der seine Kräfte und sein präzises Wissen voll und ganz für die ihm gestellten Aufgaben einsetzte.

Neben seiner Funktion als Anstaltsleiter, die er in unermüdlicher Schaffenskraft ausfüllte, war er mit verschiedenen zusätzlichen Agenden betraut: 1978 - 1984 Vorsitzender der ALVA (Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaftlicher Versuchsanstalten), daneben 1981 - 1982 Betreuer des Arbeitskreises "Boden und Standort" im Rahmen einer Enquete des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft zum Thema "Ökologie und Ökonomik", dessen umfangreiche Berichtsentwürfe er zusammenzustellen hatte.

Auch die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft ist A.Krabichler zu Dank und Anerkennung verpflichtet. Seit der Gründung unserer Gesellschaft im Jahre 1954 zählt er zu ihren Mitgliedern. 1956 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand war er im Vorstand tätig. In den Jahren 1962 - 1963 hatte er das Amt eines Schriftführers (heute "Generalsekretärs") inne, war später mit der Aufgabe eines Schatzmeisters betraut und stand 1976 - 1977 der Gesellschaft als Präsident vor. Bei der Generalversammlung im Jahre 1985 wurde ihm die Ehrenmedaille der ÖBG verliehen.

Während all der Jahre seiner aufreibenden beruflichen Tätigkeit hatte A.Krabichler in seiner Frau eine verständnisvolle Kameradin. Irgendwie fand er immer wieder Zeit zur Lektüre zahlreicher interessanter Bücher und für andere anspruchsvolle Hobbies. Nach einem erfüllten Berufsleben ist A.Krabichler im Frühjahr 1984 in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Wir gratulieren sehr herzlich zum "Siebziger".

sagen dem Jubilar nochmals Dank für seine treue Mitarbeit bei unserer Gesellschaft und wünschen ihm noch viele Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit zur Pflege seiner vielseitigen Interessen sowie viel Freude mit dem selbstgeschaffenen Domizil in der Nähe seines Geburtsortes am Rand der niederösterreichischen Alpen.

POVOLNY Ilse, Dipl.-Ing.

Bundesanstalt für Bodenkultur

Denisgasse 31-33

1200 Wien

Zum Geleit

Einer auf dem Gesamtgebiet der Bodenbewirtschaftung aktuellen Frage Rechnung tragend veranstaltete die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft am 4. und 5. April 1990 ein von in- und ausländischen Experten und den österreichischen Diskussionsteilnehmern gestaltetes Symposium über das Thema: Boden und integrierte Landbewirtschaftung.

Der gute Besuch, die lebhaft und niveauvolle Diskussion waren die unmittelbaren Reaktionen auf diese Veranstaltung an der Universität für Bodenkultur. Die Veröffentlichung der einzelnen Vorträge in der von den Autoren abgegebenen Originalfassung liegt in Form dieses Heftes nun vor; sie soll nicht allein die schriftliche Unterlage, sondern vor allem ein weiterer Diskussionsanstoß zu diesem aktuellen Thema sein.

M. Eisenhut

O. Nestroy

INTEGRIERTE LANDBEWIRTSCHAFTUNG
VORAUSSETZUNG FÜR DIE STABILITÄT AGRARISCHER ÖKOSYSTEME

M. DAMBROTH

1. PROBLEMSTELLUNG

In dem durch die Landwirtschaft geprägten Anteil der Kulturlandschaft, also auf mehr als der Hälfte der Fläche der Bundesrepublik Deutschland, stoßen die neuzeitlichen Methoden der Landbewirtschaftung auf eine zunehmende Kritik, weil ganz allgemein befürchtet wird, daß durch die gestiegene Intensität der bodenabhängigen Produktion eine Störung des ökologischen Gleichgewichtes in den agrarischen Ökosystemen eintritt. Aus dieser in weiten Teilen der Bevölkerung vorhandenen ehrlichen Sorge um den Fortbestand ökologisch ausgewogener Agrarlandschaften wird der Ruf nach staatlichen Reglementierungen zur Steuerung der landwirtschaftlichen Produktion immer lauter, weil die Meinung vertreten wird, daß die Agrarpolitik, die Agrarwirtschaft insgesamt und die sie begleitende Agrarforschung allein nicht in der Lage sind, die notwendigen Kurskorrekturen zu vollziehen.

Eine Sorge, die inzwischen nicht nur von den außerhalb der Landwirtschaft tätigen Menschen vorgetragen wird. In verstärktem Maße werden auch innerhalb der Landwirtschaft - und hier sind es nicht selten die Landfrauen Stimmen laut, die Fragezeichen hinter die heutigen Formen der Landbewirtschaftung zu setzen, weil sie selbst Zweifel an der Notwendigkeit vieler Maßnahmen in der pflanzlichen und tierischen Produktion hegen.

Diese Entwicklung ist letztlich das Ergebnis eines allgemein gestiegenen Umweltbewußtseins, dem sich keine gesellschaftliche Gruppe entziehen kann und darf. Im Gegenteil, wie gerade in diesen Wochen und Monaten aus der öffentlichen Diskussion um den Umweltschutz zu hören ist, besteht über alle Parteigrenzen hinweg Einigkeit in der Auffassung, daß ökologische Problemfelder zügig angegangen und, wenn nötig, mit speziellen finanziellen Belastungen für die Verursacher einer Lösung zugeführt werden müssen. Auch dies ist ein Ausdruck für die Ernsthaftigkeit, mit der in Zukunft an die Lösung von Umweltproblemen herangegangen wird.

Bei der Aufzählung besonders dringlich zu lösender Umweltprobleme steht nun die Landbewirtschaftung leider an sehr vorrangiger Stelle. Die Nitratbelastung der Gewässer, das Auffinden von Pflanzenschutzmittelresten im Grundwasser, die Gülle- und Klärschlammproblematik, die zunehmenden Bodenerosionen durch Wind und Wasser, die Abnahme der Artenvielfalt sowohl bei den Kulturpflanzen als auch bei der Ackerbegleitflora und die Beeinträchtigung der Tierwelt in den agrarisch betonten Ökosystemen sind die am häufigsten gegen die Landwirtschaft erhobenen Anschuldigungen. Vorwürfe, denen sich die Landwirtschaft jedoch nicht allein durch den Hinweis auf die ihr Handeln bestimmenden Produktionszwänge entziehen kann.

Das wäre eine zu einfache Reaktion, und sie hätte nur zur Folge, daß die Landwirtschaft unter dem Druck der nicht in der Landwirtschaft tätigen Menschen mit Verordnungen überschüttet und damit zu einer Verordnungswirtschaft verkommen müßte. Denn es kann von niemandem verlangt werden, daß er z.B. Nitrat und Pflanzenschutzmittelreste in dem wichtigsten Gut für Mensch, Tier und Pflanze, dem Wasser, duldet, nur weil die Landwirtschaft unter besonderen Produktionszwängen steht.

Nein, es ist vielmehr die Aufgabe der Landwirtschaft selbst, deutlich darauf aufmerksam zu machen, daß die ihr auferlegten Produktionszwänge den ökologischen Zielen in den agrarisch betonten Ökosystemen nicht mehr entsprechen und deshalb einer Korrektur bedürfen. Die Landwirtschaft muß aus sich heraus die ökologische Stabilität ihrer Produk-

tionsstandorte gestalten und beweisen, daß sie dazu in der Lage ist. Dabei muß es das Ziel sein, eine Landbewirtschaftung zu betreiben, bei der Ökonomie und Ökologie im Gleichgewicht stehen. Nur dann kann die Landwirtschaft die ihr jetzt zugewiesene Rolle des Angeklagten in Sachen Ökologie wieder ablegen und selbst aktiv an der Gestaltung der agrarisch betonten Ökosysteme mitwirken.

Die Landwirtschaft muß wieder ein eigenes ökologisches Selbstwertgefühl entwickeln und damit die Rolle des Handelnden übernehmen. Leider sind hierbei jedoch in der Vergangenheit große Versäumnisse begangen worden, weil geglaubt wurde, die ökologische Diskussion sei eine Modeerscheinung und ihr könne leicht mit dem Hinweis begegnet werden, daß die Landwirtschaft an sich schon der beste Umweltschutz sei. Ja, schlimmer noch, die um den Erhalt der Umwelt besorgten Menschen wurden je nach ihrem Engagement in Naturschützer, Vogelschützer, Wasserschützer, Umweltschützer, Ökologen usw. eingestuft, und es wurden ihnen gegenüber Fronten aufgebaut.

Es ist zwar spät, aber sicher noch nicht zu spät, wenn die Landwirtschaft versucht, bei den Diskussionen um die Ausgestaltung der agrarisch betonten Ökosysteme wieder mehr Kompetenz zu gewinnen. Nur so kann die Landwirtschaft wieder zu dem integralen Bestandteil der Landschaft werden, den sie immer innehatte.

In diesem Zusammenhang muß sich sicher auch die Agrarforschung die Frage stellen, ob sie immer mit der gebotenen Intensität auf die sich in den Agrarlandschaften abzeichnenden ökologischen Probleme hingewiesen hat. Sicher nicht, denn es ist unstrittig, daß sie selbst durch am Rande der Agrarwissenschaften angesiedelte Disziplinen bezüglich der ökologischen Fragen bei der Landbewirtschaftung in die Defensive gedrängt wurde. Es geht sicher zu weit, wenn heute Naturschutzbehörden bei Stellenvakanzen den Bewerbern mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium der Agrarwissenschaften kaum eine Chance bieten, dies auch öffentlich erklären, weil davon ausgegangen wird, daß ein Bewerber dieser Fachrichtung nur im Sinne der Produzierenden denkt und weniger bereit ist, ökologisches Gedankengut in seine Überlegungen mit einzu-

beziehen. Eine Einschätzung, die nur dann abgebaut werden kann, wenn die Forschungsansätze so interdisziplinär gewählt werden, daß mit den daraus gewonnenen Ergebnissen Lösungen formuliert werden können, die die in einem Problemfeld bestehenden Interdependenzen berücksichtigen und damit eine Konsenzebene für alle an dem Problemkreis Interessierten gefunden wird.

Es ist hier nicht der Raum, die Gründe für diese Entwicklung im Detail zu analysieren, aber zusammenfassend bleibt festzustellen, daß agrarpolitische Rahmenbedingungen, wie z.B. Preis- und Absatzgarantien für nur wenige Produkte einen Produktionsanreiz ausgelöst haben, der allein von ökonomischen und damit zumeist kurzfristigen Produktionsstrategien bestimmt wurde, bei dem aber ökologische, also längerfristige Betrachtungsweisen verdrängt wurden. Mit dem Ergebnis, daß eine neue Erzeugungsschlacht eingeleitet wurde, die zu einer nicht mehr finanzierbaren Überschußproduktion und zu einer zumindest regional bedenklichen Belastung der agrarischen Ökosysteme geführt hat. Mit dieser Entwicklung ist nun die Landwirtschaft in ein Spannungsfeld geraten, das nur dann abgebaut werden kann, wenn auch Korrekturen an den Rahmenbedingungen vorgenommen werden. Hierzu hat die Politik bereits die Ziele formuliert, die sich bezüglich der Landbewirtschaftung wie folgt zusammenfassen lassen:

- allgemeine Rückführung der Nutzungsintensität, insbesondere durch Einschränkung des Verbrauchs von Stickstoffdüngern und Pflanzenschutzmitteln;
- Förderung der ökologisch interessanten Umstellung auf extensive Nutzungsformen unter Einbeziehung der Flächenstillegung;
- Bewirtschaftungsbeschränkungen zum Schutz von Boden und Gewässern;
- Förderung von Produktions- und Verwendungsalternativen;
- ökologische Umwidmung von Produktionsflächen aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes;

- ausgewogene und flächendeckende Vernetzung von Biotopen.

2. KONSEQUENZEN AUS DEN VERÄNDERTEN RAHMENBEDINGUNGEN

Für das Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der FAL sind wesentliche Inhalte dieser in jüngster Zeit formulierten Ziele nicht neu, denn seit nahezu 15 Jahren werden Projekte zu dieser Gesamthematik bearbeitet. Mit allen hierzu angelegten Versuchen wurde das Ziel verfolgt, ein Konzept für eine Landbewirtschaftung zu entwickeln, bei dem nicht nur der Ertrag das Maß aller Dinge bildete. Hierzu wurde vor nunmehr 10 Jahren mit dem damals formulierten Ziel des integrierten Pflanzenbaues eine erste Zwischenbilanz gezogen und seine Inhalte wie folgt formuliert:

Der INTEGRIERTE PFLANZENBAU ist die Form der Landbewirtschaftung, bei der ökonomische und ökologische Gesetzmäßigkeiten auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, so daß eine Belastung der agrarischen Ökosysteme vermieden und damit ihr Fortbestand gewährleistet wird.

Um diesen Verbund der verschiedenen Bereiche des integrierten Pflanzenbaues zu verdeutlichen, wurde die inzwischen vielfach zitierte Darstellungsform eines Hauses gewählt, um so sichtbar zu machen, daß erst der Verbund ein Ganzes ergibt und jedes Herauslösen eines Bausteines dauerhafte Schäden an dem Gesamtgebäude hinterläßt (vergl. Abb. 1).

Abbildung 1

Es stellte sich jedoch sehr bald heraus, daß dieses erste Haus zu klein war, um das aufzunehmen, was das Institut wollte und wofür seine Versuchsanstellungen angelegt waren.

Der integrierte Pflanzenbau ist - wie sich herausstellte - ein zu enger Begriff. Er hört gewissermaßen mit seiner Betrachtungsweise am Feldrand auf und läßt z.B. die tierische Produktion ausgeklammert.

Es wurde deshalb im vergangenen Jahr gewissermaßen eine bauliche Erweiterung vorgenommen und ein neues Gebäude erstellt, nämlich das der integrierten Landwirtschaft. Sie ist wie folgt definiert:

Die integrierte Landwirtschaft ist die Form der Landwirtschaft, bei der nicht nur der Anbau von Kulturpflanzen im Blickpunkt des Interesses steht, sondern die in gleicher Weise die Belange des Natur- und Umweltschutzes, der Landschaftsgestaltung, des Arten-, Gewässer und Bodenschutzes berücksichtigt und dabei die tierische Produktion

mit einschließt, um so zu versuchen, die ökologischen und ökonomischen Erfordernisse in den agrarisch betonten Ökosystemen zu berücksichtigen.

Für die Darstellung der integrierten Landwirtschaft wurde wiederum die Form eines Hauses gewählt (vergl. Abb. 2):

Abbildung 2

Der vorgeschlagene Begriff integrierte Landwirtschaft geht in seinen Inhalten weit darüber hinaus und berücksichtigt alle mit dem jeweiligen Agrarökosystem im Zusammenhang stehenden Aspekte. Er schließt also z.B. die Gestaltung der Feldraine, die Pflege von zeitweilig oder dauerhaft stillgelegten Flächen, die Führung und Pflege von Wasserläufen, die Fragen der Bewirtschaftungsintensität in Wassereinzugsgebieten oder in der Nachbarschaft von Naturschutzgebieten oder naturnahen Biotopen mit ein.

Bei Betrachtung dieser Abbildung wird erkennbar, daß sie grundsätzlich keine neuen Elemente enthält, sondern lediglich eine Zusammenfassung der vielen Aspekte darstellt, die bei der Landbewirtschaftung zu berücksichtigen sind. Deshalb wird sich mancher fragen, ob denn diese Aspekte nicht schon jetzt hinreichend berücksichtigt werden. Die Antwort auf diese Frage muß ein Nein sein. Und zwar deshalb, weil die Vernetzungen, d.h. die gegenseitigen Abhängigkeiten und die sich daraus ergebenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Teilaspekten, nicht hinreichend bei der heutigen Form der Landbewirtschaftung berücksichtigt werden. Vieles erfolgt zu einbahnstraßenhaft, zu stromlinienförmig, und der Blick ist nur auf die Produktionstechnik für die jeweils im Interesse stehende Kulturpflanze gerichtet.

Der Begriff Integration bedeutet u.a. die Herstellung einer Ganzheit oder auch die gemeinsame Abstimmung der Ziele. Bezogen auf die Landbewirtschaftung in den agrarisch betonten Ökosystemen bedeutet integrierte Landbewirtschaftung, daß damit die Ganzheit eines Ökosystems beachtet werden soll und alle mit der Landbewirtschaftung verbundenen Maßnahmen so aufeinander abzustimmen sind, daß sie diesem Ziel dienen.

3. TEILASPEKTE DER INTEGRIERTEN LANDBEWIRTSCHAFTUNG

3.1 Standortspezifische Produktion, Fruchtfolgegestaltung und Artenvielfalt

Die gemeinsame Behandlung dieser drei Elemente einer integrierten Landbewirtschaftung mag auf den ersten Blick überraschen, aber gerade sie sind so eng miteinander verbundenen, und sie sind von einem so maßgeblichen Einfluß auf alle weiteren Maßnahmen einer integrierten Landbewirtschaftung, daß an ihnen die grundsätzlichen Fragen besonders gut erörtert werden können.

Das Hauptproblem bei der heutigen Form der Landbewirtschaftung besteht in der Artenverarmung in den Fruchtfolgen und der sich daraus er-

gebenden Dominanz weniger Arten. Bei dieser Situation ist es dem Landwirt nahezu unmöglich geworden, das oberste Ordnungsprinzip des Pflanzenbaues, nämlich eine standort- und fruchtartenspezifische Fruchtfolge, zu erstellen und einzuhalten. Er ist vielmehr gezwungen, die wenigen ökonomisch anbaubaren Arten auch auf solchen Standorten anzubauen, wo sie vergleichsweise geringere Erträge liefern oder gar nicht hingehören. Diese Wechselwirkungen zwischen Standort und Ertrag sind in der folgenden Darstellung (Abb. 3) wiedergegeben.

Abbildung 3

Obwohl diese von dem natürlichen Leistungsvermögen der Standorte bestimmten Ertragsgrenzen durch produktionstechnische Maßnahmen nur unwesentlich verschoben werden können, wie Abbildung 4 zeigt,

Abbildung 4

wird immer wieder in der Praxis versucht, durch Steigerung der Produktionsmitteleinsätze das Ertragsniveau der hochertragreichen Standorte auf die weniger leistungsfähigen zu übertragen. Mit dem Erfolg, daß die Menge der eingesetzten Produktionsmittel von dem Pflanzenbestand gar nicht ausgenutzt werden kann.

Der Versuch, mit einer überhöhten Düngungsintensität die weniger gute, natürliche Ertragsleistung der Standorte zu kompensieren, führt oft aber auch dazu, daß andere Produktionsmittel, wie z.B. Halmverkürzungsmittel, eingesetzt werden müssen, um die Bestände zu stabilisieren. Aufwendungen, die bei einer standortgerechten Düngungsintensität nicht notwendig wären.

Grundsätzlich kann aus dem Gesagten gefolgert werden, daß der Aufwand an Produktionsmitteln immer dann ansteigt, wenn es dem Landwirt nicht möglich ist, die Fruchtfolgeglieder nach den standortspezifischen Gegebenheiten zu gestalten. Diese erhöhten Aufwendungen bewirken keine Angleichung der Erträge, wie sie bei optimalen Fruchtfolgegestaltungsmöglichkeiten erreicht werden könnten, sondern sie sind der Versuch,

das Risiko der Ertragsschwankungen, welches mit abnehmender Produktivität der Standorte zunimmt, zu mindern, wodurch zwangsläufig Aufwendungen getätigt werden, die sich häufig als überflüssig erweisen und damit vermeidbare Belastungen für die Ökosysteme darstellen.

Wenn heute gerade auf Böden mit geringerer Produktivität die Gefahr der Nitratverlagerung in das Grundwasser so groß ist, dann geht diese Gefahr von solchen Zusammenhängen aus.

Eine der jeweiligen natürlichen Standortleistung angepaßte Fruchtfolgegestaltung war einer der entscheidendsten Schritte zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Ackerflächen, die mit der Einführung der sogenannten verbesserten Dreifelderwirtschaft begann. Von dieser Zeit an wurde die Gestaltung der Fruchtfolgen zu einem zentralen Thema der Landwirtschaft und der sie begleitenden Forschung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, und insbesondere mit der Entstehung der Europäischen Gemeinschaft, ändert sich diese Situation jedoch schlagartig. Immer mehr Kulturarten wurden aus dem Anbau verdrängt (40 insgesamt). Es kam zu einer Konzentration des Anbaues auf wenige Arten, weil nur sie durch Preis- und Absatzgarantien von den Landwirten gewinnbringend angebaut werden konnten. Vor allem gilt dies für die Getreidearten Winterweizen und Wintergerste.

Wie bekannt, nimmt inzwischen der Wintergerstenanbau stetig ab, und an seine Stelle tritt der Anbau von Winterweizen, so daß der Anteil des Winterweizens an der Ackerfläche in vielen Betrieben über 75 v.H. liegt und damit an Fruchtfolgegrenzen stößt, die nur noch über die Chemie zu stabilisieren sind.

Im Lichte dieser Darstellungen wird sehr deutlich, wie berechtigt der Vorwurf ist, daß die heutigen Formen der Landbewirtschaftung zu einer erheblichen Verringerung des Artenspektrums in den agrarisch betonten Ökosystemen geführt haben. Diese Verarmung bezieht sich natürlich nicht nur auf die Kulturpflanzen, sondern logischerweise auch auf die für sie typische Begleitflora, den sogenannten Unkräutern und die entsprechende Tierwelt.

Natürlich muß jeder Landwirt das ökonomische Ergebnis seiner Betriebsführung vorrangig im Auge haben. Im Sinne einer integrierten Landwirtschaft darf dieses Ergebnis allerdings nicht nur mit Scheuklappen betrachtet werden, die den Blick für aufkommende Gefahren verdecken. Ohne Zweifel muß der mehrmalige oder in sehr engem Abstand folgende Anbau derselben Kulturart nicht gleich zu sichtbaren Schäden führen. Die ersten Schwächen lassen sich auch sehr gut mit dem Griff in den Stickstoffsack beheben, was in solchen Fällen auch immer wieder geschehen ist, oder es werden vermehrt Pflanzenschutzmittel zur Stabilisierung der Kulturen angewendet. Nach dieser Phase der Maskierung von Fruchtfolgeschäden, die je nach Standort unterschiedlich lange anhalten kann, treten dann aber doch je nach Wettersituation Krankheiten auf, die nicht vorhergesehen werden konnten, die dann aber zu beachtlichen Schädigungen führen.

Der im Jahr 1989 im Weizen so stark aufgetretene Gelbverzweigungsvirus ist ein solches Beispiel. Aber auch andere Fruchtfolgekrankheiten, wie Nematoden bei Kartoffeln und Zuckerrüben, die Rhizomania und die verstärkt bei den Zuckerrüben auftretende Vergilbungskrankheit sind die Folgen einer Anbaukonzentration in den Fruchtfolgen. Leider muß befürchtet werden, daß weitere Schaderreger dieser Art auftreten und zu Kalamitäten führen, wenn nicht grundsätzliche Veränderungen bei der Fruchtfolgegestaltung eingeleitet werden. Veränderungen, und dies muß nachdrücklich unterstrichen werden, die nicht von dem einzelnen Landwirt allein ausgehen können, sondern die von agrarpolitischen Schritten begleitet sein müssen.

Alle noch so gut gemeinten Überlegungen für eine ökologische Ausgestaltung der Landwirtschaft müssen scheitern, wenn geglaubt wird, derartige Schritte können auf dem jetzigen Status der Fruchtfolgegestaltungsmöglichkeiten aufgebaut werden. Ein Beispiel: Die immer wieder erhobene Forderung nach einer flächendeckenden Beschränkung des Produktionsmitteleinsatzes muß in den Gebieten mit einem hohen, zumeist aus Weizen bestehenden Getreideanteil in den Fruchtfolgen zu Problemen führen, weil solche Fruchtfolgen inzwischen so labil geworden sind, daß die Gefahr erheblicher Ernteaufwände

gegeben ist, wenn sie nicht mehr in dem Maße wie bisher durch Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen flankiert werden.

Eine die Umwelt entlastende Verminderung des Einsatzes von Düngungsstoffen und Pflanzenschutzmitteln wird aber erreicht, wenn die Zahl der Fruchtfolgeglieder erweitert wird. Diese Beziehung ist vielfach gesichert (vergl. Tab. 1).

Tabelle 1: Stickstoffaufwendungen in kg/ha bei unterschiedlichen Fruchtfolgen.

	kg N/ha		kg N/ha
Z-Rüben	180	Z-Rüben	180
Wi-Weizen	160	Wi-Weizen	160
Wi-Weizen	160	Wi-Gerste	140
Z-Rüben	180	Z-Rüben	180
Wi-Weizen	160	Wi-Weizen	160
Wi-Weizen	<u>160</u>	Wi-Gerste	<u>140</u>
	1 000		960

	kg N/ha		kg N/ha		kg N/ha
Z-Rüben	160	Z-Rüben	160	Z-Rüben	160
Ackerbohnen	-	Öllein	60	Flachs	-
Wi-Weizen	120	Ackerbohnen	-	Rotationsbrache	-
Erbsen	-	Wi-Weizen	120	Ackerbohnen	-
Raps	120	Erbsen	-	Wi-Weizen	120
Wi-Gerste	<u>120</u>	Wi-Gerste	<u>120</u>	Erbsen	<u>-</u>
	520		460		280

Deshalb setzt eine wirklich durchgreifende Verbesserung der ökologischen Situation in den agrarisch betonten Ökosystemen für den Landwirt eine erweiterte Fruchtfolgegestaltungsmöglichkeit voraus. Daß sich hierzu bei der Überschußsituation auf den Agrarmärkten insbesondere solche Kulturarten anbieten, deren Erntegüter im Rahmen des auch aus Umweltgesichtspunkten wieder angestiegenen Interesses an der Naturstoffchemie als Grundstoffe für eine sanfte Chemie oder zur Gewinnung von Energie eingesetzt werden, hat das Institut in vielfältiger Form gezeigt.

Im Rahmen einer integrierten Landbewirtschaftung käme es also darauf an, die pflanzliche Produktion durch eine bessere Gestaltungsmöglichkeit bei den Fruchtfolgen wieder standortspezifischer auszurichten. Damit könnte neben der Erhöhung der Artenvielfalt in den agrarisch betonten Ökosystemen und dem damit wiederum verbundenen geringeren Aufwand an Produktionsmitteln auch ein Abbau der Überschüsse erfolgen, denn die Ausweitung auf andere Kulturen müßte so gesteuert werden, daß damit ein verminderter Anbau der Überschußprodukte erreicht wird. Für die hier dargestellten Zusammenhänge fehlt es gegenwärtig noch an geeigneten Modellentwürfen.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der Landbewirtschaftung sollten sie jedoch zügig entwickelt werden, weil sich aus ihnen sicher dem Ökosystem besser dienende Entscheidungshilfen für die zukünftige Vorgehensweise bei der Landbewirtschaftung ableiten lassen, als es mit der Ausarbeitung von Verordnungen unter Beibehaltung der jetzigen Produktionsformen möglich ist. Verordnungen müssen zwangsläufig statisch sein. Sie lassen sich nur schwer an dynamische Prozesse, wie sie einem Ökosystem eigen sind, anpassen, und deshalb erschweren sie langfristig die Landbewirtschaftung und erfüllen nicht die ökologischen Forderungen.

Es sollte deshalb versucht werden, die integrierte Landbewirtschaftung mit agrarpolitischem Leben zu erfüllen und nicht eine Heftpflasterökologie zu betreiben, bei der scheinbar per Verordnung etwas geregelt wird, ohne daß die Ganzheit, die Abstimmung aller Ziele erreicht wird. So lange dies nicht geschieht, werden auch die Diskussionen um die Landbewirtschaftung ihren häufig so emotionalen, mehr auf der Gefühlswelt aufgebauten Charakter nicht verlieren. Was aber wichtig ist, sind an Tatsachen orientierte Diskussionen.

3.2 Organische und mineralische Düngung

Organische und mineralische Düngungsmaßnahmen nehmen in einer integrierten Landbewirtschaftung eine zentrale Stellung ein. Auf der einen

Seite kann eine erfolgreiche Landwirtschaft auf eine ordnungsgemäße organische und mineralische Düngung nicht verzichten, aber andererseits kann der unsachgemäße Umgang mit diesen Düngestoffen zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die agrarisch betonten Ökosysteme führen.

Die Anwendung organischer Dünger in der Landwirtschaft wurde erst zu einem Diskussionspunkt, als die Gülleausbringung in einigen Gebieten bedenkliche Formen annahm. So lange war sie selbstverständliche landwirtschaftliche Praxis, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern dürfen. Im Gegenteil, die organische Düngung ist und bleibt ein wichtiges Element für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Worauf es vielmehr ankommt, ist die Anpassung der organischen Düngung an sich verändernde Bewirtschaftungsweisen und ihre damit notwendige bessere Integration in das für einen Betrieb zu erstellende Düngungskonzept. Auch heute noch werden die mit der Gülle ausgebrachten Nährstoffmengen nicht immer in einem hinreichenden Maße bei der Bemessung der Mineraldüngung berücksichtigt. Gleiches gilt für die auf dem Feld verbleibenden Ernterückstände. Schließlich darf in diesem Zusammenhang der Zwischenfruchtanbau nicht vergessen werden. Seine Notwendigkeit nimmt mit abnehmender Bodenqualität zu. Standorte mit einer geringeren natürlichen Bodenfruchtbarkeit bedürfen der regelmäßigen Zufuhr organischer Düngestoffe, weil dadurch ihre Ertragsfähigkeit nachhaltig gefördert wird. Auf der anderen Seite ist die Gefahr der Verlagerung von Nährstoffen in den Untergrund auf diesen Standorten besonders gegeben, so daß gerade sie ein abgestimmtes Düngungskonzept benötigen. Wie positiv sich eine Kombination organischer und mineralischer Dünger auf derartigen Standorten auswirkt, zeigt ein in der Abbildung 5 dargestelltes Ergebnis.

Abbildung 5

Unabhängig von den Bodenbearbeitungsvarianten wird im Durchschnitt der sechsjährigen Versuchsreihe mit der Kombination von organischer und mineralischer Düngung bei Zuckerrüben stets der höchste Ertrag erzielt. Dabei ist die Leistung der organischen Düngung in der über die ganze Versuchsdauer ohne mineralischen Stickstoff gedüngten Parzelle recht beachtlich. Diese Ergebnisse bestätigen wiederum die von dem Institut schon häufiger getroffene Feststellung, daß mit Stickstoffgaben von über 120 kg/ha in aller Regel bei Zuckerrüben keine signifikanten Mehrerträge zu erzielen sind. Ein entsprechendes Ergebnis in der Zusammenfassung von mehrjährigen, über das Bundesgebiet verstreut durchgeführten Versuchen zeigt die Abbildung 6.

Dennoch dürfte die Stickstoffdüngung zu Zuckerrüben in der Bundesrepublik Deutschland noch immer deutlich über dieser Marke liegen.

Abbildung 6

3.3 Ackerbegleitflora

Im Zusammenhang mit der Artenverarmung in den gegenwärtigen Fruchtfolgen muß auch das Problem des allgemeinen Rückganges der Arten von Flora und Fauna in den agrarischen Ökosystemen angesprochen werden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Der Versuch, die Artenzahl der Ackerbegleitflora z.B. durch die Ackerrandstreifenprogramme zu erhöhen, ist sicher ein sehr lobenswerter Ansatz, aber sicher noch kein ökologisch befriedigender. Schon deshalb nicht, weil das Wachstum und die Entwicklung der Ackerbegleitflora auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sehr eng korreliert ist mit der jeweiligen Leitkultur - also der jeweiligen Nutzpflanze - und den damit im Zusammenhang stehenden Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Bodenbearbeitung, Saatzeit usw. Scharf formuliert bedeutet dies, daß in einer Fruchtfolge Rüben - Weizen - Weizen nicht mehr an Ackerbegleitflora erwartet werden kann, als in Abhängigkeit von dem jeweiligen Standort die Leitkulturen zulassen, und so kann es nicht verwundern, wenn sich z.B. die nicht behandelten Randstreifen zu einer Kamillen-Monokultur entwickeln. Die Artenzahl in der Ackerbegleitflora könnte sicher wieder ansteigen, wenn in erweiterten Fruchtfolgen nach dem Schadensschwellenprinzip der Schutz der Kulturpflanzen erfolgen würde und nicht nach der Philosophie des reinen Tisches. Bei gezielten Herbizideinsätzen, die zudem auch nicht immer flächendeckend sein

müssen, sondern sich sehr wohl auch auf eine Nesterbehandlung beschränken können, würde eine über die Fläche eingesprenkelte Verbreitung der Ackerbegleitflora gegeben sein, die überdies der in den Beständen lebenden Fauna dienlicher wäre als die Konzentration weniger Arten in den Ackerrandstreifen, bei denen einem manchmal so das Gefühl beschleicht, als seien sie der staatlich finanzierte Ersatz für den zuvor umgepflügten Feldrain.

Alle Bemühungen, die Ackerbegleitflora in ihrem Bestand zu erhalten, können nicht losgelöst von den Fruchtfolgen gesehen werden. Die Rhythmik der Aufeinanderfolge der Kulturarten und die damit ablaufenden Bodenbearbeitungsmaßnahmen sind sehr bedeutsam für die Entwicklung der Ackerbegleitflora. Im Verlauf ihrer Entwicklungsgeschichte haben sie sich mit ihren Lebensbedingungen in hohem Maße an die der Leitkulturen angepaßt und sich so mit ihnen vergesellschaftet. Je mehr Leitkulturen in einer Fruchtfolge enthalten sind, desto eher wird es gelingen, ganz spezifische Begleitpflanzen wieder zur Entwicklung kommen zu lassen. Ihre Vielfalt wäre dann sicher größer als sie heute mit den sogenannten Randstreifenprogrammen erreicht werden kann. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen werden die getroffenen Aussagen in diesen Programmen weitestgehend bestätigt, denn es entwickeln sich in den unbehandelten Randstreifen zumeist nur sehr dominant einzelne für den Standort und die Leitkultur typische Arten, wie z.B. Kamille, Hirtentäschelkraut und Hederich. Das sind Arten, die in ihrem Bestand aber nicht gefährdet sind und die dann in den unbehandelten Randstreifen eine solche Überlegenheit gewinnen, daß ihr Verhältnis zu der Leitkultur nicht mehr realistisch mit dem ist, was normalerweise unter einem Getreidefeld und seiner Ackerbegleitflora verstanden wird. Auch haben bei dieser Überlegenheit der sich einseitig in den Randstreifen entwickelnden Begleitflora eventuell aufkommende seltenere, aber mit weniger Konkurrenzskraft ausgestattete Arten, keine Entwicklungschance. Die Begleitflora darf auch nicht nur in Verbindung mit den Leitkulturen, sondern sie muß ebenso im Zusammenhang mit den Lebensräumen, insbesondere für die in einem Kulturpflanzenbestand befindlichen Insekten, gesehen werden. Für sie und auch für den Artenerhalt wäre es besser, wenn sich die

Begleitflora nicht nur am Feldrand, gewissermaßen in einem ökologischen Alibisaum, entwickeln könnte, sondern wenn sie die Chance hätte, eingesprenkelt in dem ganzen Kulturpflanzenbestand zu gedeihen. Aus diesem Grund sollten die Landwirte belohnt werden, die in ihren Fruchtfolgen konsequent die Kontrolle der Begleitflora nach Schadschwellen praktizieren und nicht der Philosophie des "reinen Tisches" frönen.

3.4 Bodenbearbeitung

Das Problem der Bodenverdichtungen und der Erosionen ist in erster Linie eine Folge der Bodenbearbeitungsintensität. Sie hat ein Ausmaß erreicht, das weder ökonomisch noch ökologisch vertretbar ist. Aus diesem Grund haben wir am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der FAL im Jahre 1974 damit begonnen, grundsätzlich andere Konzepte für die Bodenbearbeitung zu entwickeln. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich immer mehr herausstellte, daß zwischen der Bodenbearbeitungsintensität und dem Pflanzenenertrag keine gesicherte Beziehung besteht. Eine Aussage, die in den Institutsversuchen voll bestätigt wurde und die heute unstrittig ist. Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt aus diesen Arbeiten.

Abbildung 7

Aus diesem Programm wurde das Konzept der konservierenden Bodenbearbeitung entwickelt:

Die konservierende Bodenbearbeitung ist ein Verfahren des Pflanzenbaues, bei dem aus den vorhandenen Ernterückständen der Hauptfrucht und/oder einer Zwischenfrucht durch Vermischung mit dem Boden eine oberflächennahe Mulchschicht erstellt wird, oder bei dem die Ernterückstände ohne Einarbeitung als Mulch an der Oberfläche belassen werden. In bzw. durch diese Mulchschichten werden Saat- und Pflanzgut abgelegt. In jedem Fall wird auf die wendende Pflugarbeit verzichtet.

Daß bei diesem Verfahren keine Erosionsprobleme mehr bestehen, wird einleuchten, daß dabei auch keine signifikanten Auswirkungen auf den Ertrag, z.B. bei Rüben, eintreten, wird sicher skeptischer betrachtet, hat sich aber deutlich gezeigt.

Die konservierende Bodenbearbeitung ist somit eine ideale Maßnahme im Rahmen einer integrierten Landbewirtschaftung, weil mit ihr alle gegen die heutige Bodenbearbeitungsintensität erhobenen Vorwürfe abgefangen und alle ökologischen Forderungen erfüllt werden können, ohne daß die Ertragsleistung der Kulturpflanzen davon negativ beeinflußt wird.

Wenn letzte technische Fragen gelöst sind, kann die konservierende Bodenbearbeitung alle mit der Landwirtschaft im Zusammenhang stehenden Probleme des Bodenschutzes lösen, so daß es hierzu keiner Verordnungen oder Erlässe bedarf. Dieses Verfahren ist damit auch ein Beweis dafür, daß sich ökonomische und ökologische Problemstellungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen und deshalb das Gleichgewicht von Ökologie und Ökonomie im Rahmen einer integrierten Landbewirtschaftung keine Leerformel ist.

3.5 Integrierte Landbewirtschaftung und Wasserhaushalt

Alles Leben ist mit dem Wasserhaushalt auf das engste verknüpft und deshalb kann es gar keinen Zweifel daran geben, daß dieses Gut eines besonderen Schutzes bedarf. Alle Maßnahmen der Landbewirtschaftung müssen sich diesem Schutz unterordnen. Die Diskussionen um den Erhalt der Ressource Wasser werden zwar schon lange geführt, aber sie wurden bisher überdeckt von Fragen der Energieversorgung, der Müllproblematik und anderen umweltrelevanten Themen. Erst mit dem Anstieg der Nitratgehalte und dem Auffinden von Pflanzenschutzmittelresten im Grundwasser bekamen die Diskussionen um die Trinkwasservorräte einen höheren Stellenwert. Die Diskussion um die Trinkwasserqualität allein genügt jedoch nicht. Jede Belastung des Grundwassers ist eine Belastung für das Ökosystem, denn Grundwasser wird nicht nur Trinkwasser, sondern es wird auch irgendwo wieder Quellenwasser und speist damit Bäche und Flüsse, in denen dann eventuelle Belastungen zu Schädigungen führen können.

Die Frage der Vermeidung von Grundwasserbelastungen ist ein Aspekt der integrierten Landbewirtschaftung, ein anderer der Schutz der Oberflächengewässer. Hier geht es nicht um die Entgleisungen von Einzelpersonen, die immer einmal wieder Schadstoffe in Oberflächengewässer einleiten. Das Problem ihrer Belastung liegt vielmehr in dem Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmittelresten durch die Dränausläufe und die Bodenabträge durch Wassererosionen. Letztere wurden bereits im Zusammenhang im der Bodenbearbeitungsintensität angesprochen und Lösungsansätze aufgezeigt. Die Verminderung der Nährstoffeinträge durch Dränausläufe kann nur durch einen standort- und fruchtartenspezifischen Einsatz der Produktionsmittel verhindert werden. Dabei spielen die Gestaltung der Fruchtfolgen sowie die terminliche und mengenmäßige Ausbringung organischer und mineralischer Düngemittel eine entscheidende Rolle.

Im Rahmen einer integrierten Landbewirtschaftung ist neben einer möglichen Gewässerbelastung der Wasserverbrauch der Landwirtschaft durch die Zusatzberegnung ein nicht minder wichtiger Punkt. Es kann gar kein

Zweifel darüber bestehen, daß die Zusatzberechnung für sehr viele landwirtschaftliche Betriebe eine existenzsichernde Maßnahme ist, die dauerhaft erhalten werden muß. Voraussetzung hierfür ist ein schonender und sparsamer Umgang mit den verfügbaren Wasserressourcen. Bezüglich der Zusatzberechnung ist dieser Zustand noch keineswegs erreicht, denn aufgrund fehlender technischer und steuerungs-technischer Voraussetzungen ist es bei der heutigen Berechnungspraxis, bezogen auf die physiologischen Bedürfnisse der Pflanzen, leider immer noch notwendig, zu hohe Wassergaben zu verabfolgen. Gemeinsame Versuche des obigen Institutes mit dem Institut für Betriebstechnik der FAL haben zu Ergebnissen geführt, mit denen sehr deutlich gezeigt werden kann, daß eine Reduzierung der Wassermenge bei der Zusatzberechnung zwischen 30 und 40 v.H. möglich ist, ohne daß Ertragseinbußen zu befürchten wären (vergl. Abbildung 8).

Einfluß des Berechnungsverfahrens auf die Effizienz zusätzlicher Wassergaben bei Zuckerrüben

	1 9 7 5		1 9 7 6	
	Rüben-ertrag dt/ha Je m ³ Wasser	Zucker-ertrag dt/ha Je m ³ Wasser	Rüben-ertrag dt/ha Je m ³ Wasser	Zucker-ertrag dt/ha Je m ³ Wasser
Berechnung	0.80	0.37	0.76	0.40
Tropfrohrabstand 90 cm	0.77	0.30	0.72	0.40
Tropfrohrabstand 135 cm	1.00	0.47	1.16	0.61
Tropfrohrabstand 180 cm	1.11	0.52	1.12	0.56
Tropfrohrabstand 225 cm	1.38	0.63	1.30	0.65

Abbildung 8

Wenn auch die in den Versuchen benutzte Tropfbewässerung nicht für die Zusatzbewässerung landwirtschaftlicher Kulturen in Mitteleuropa generell empfohlen werden kann, so läßt sich anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Ergebnisse doch sehr deutlich darstellen, daß das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag bei der augenblicklichen Berechnungspraxis nicht optimal ist und es dringend technischer Lösungen bedarf, um eine Optimierung zu erreichen. Im Sinne der integrierten Landbewirtschaftung muß der Erfolg der Zusatzberechnung zukünftig an der je Kubikmeter Wasser produzierten Erntemenge gemessen werden, und an dieser Relation sind auch die Berechnungsverfahren zu

vergleichen; eine in den Trockengebieten dieser Erde längst übliche Bewertungsgrundlage. Die hierzulande übliche Formel, den Beregnungserfolg an der Höhe der je Flächeneinheit ausgebrachten Wassermenge in Millimetern zu messen, ist kein geeigneter Weg, die Wassereinsparung zu fördern. Sie ist aber ein vorrangiges Ziel, denn die Konkurrenz unter den Wasserverbrauchern, den Kommunen, der Industrie und der Landwirtschaft wird wachsen, und nur durch Sparsamkeit werden alle Bereiche auch langfristig ihren Anteil von dem Gesamtvolumen abbekommen können.

3.6 Integrierte Landbewirtschaftung und Landschaftsgestaltung

Es wurde bereits erwähnt, daß die integrierte Landbewirtschaftung im Gegensatz zu dem integrierten Pflanzenbau über die Grenzen einzelner Feldstücke hinausgehen muß und das gesamte Ökosystem zu berücksichtigen hat. Dabei spielen die verschiedenen Landschaftselemente, wie Hecken, Gehölze, Baumgruppen, Bachläufe, Feuchtbiotope sowie Feld- und Wegraine eine wichtige Rolle. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen stehen mit diesen Landschaftselementen in vielfältigen Wechselbeziehungen. Sie sind nicht nur Ruhezone für das Wild, sondern Heimat für eine Vielzahl von Arten der Flora und Fauna.

Es kann nun gar keine Diskussion darüber entstehen, daß in der Vergangenheit diese Landschaftselemente, die gewissermaßen ein ökologisches Gerüst in den Ökosystemen darstellen, stiefmütterlich behandelt wurden. Inzwischen ist zwar wieder ein Wandel zum Positiven erkennbar, aber dennoch könnte auf diesem Sektor vor der Landwirtschaft selbst noch mehr geleistet werden, und zwar mit einem vergleichsweise geringen Aufwand. Am Beispiel der Weg- und Felldraine sollen dazu einige Anmerkungen gemacht werden. Sie sind in vielen Fluren nur noch in Restbeständen vorhanden, weil die Pflugfurchen im Laufe der Zeit immer dichter an die Grüneplanwege oder an die Grabenböschungen herangeführt wurden.

Es kann sicher nicht das Ziel sein, alle in einer Feldmark früher vorhanden gewesenen Feld- und Wegraine wieder zu regenerieren. Aber an

den noch vorhandenen Wegen, Gräben und Bachläufen sollte das Abpflügen der Raine unterlassen und wieder dafür Sorge getragen werden, daß sich Raine entwickeln können, die diesen Namen auch verdienen. Ebenso wäre es durchaus möglich, Feldraine wieder neu entstehen zu lassen, ohne daß dadurch die Bewirtschaftung der Ackerflächen beeinträchtigt wird. Die oft aufgestellte Behauptung, durch die Weg- und Feldraine kommt es auf den Ackerflächen zu einer stärkeren Verunkrautung, muß als Schutzbehauptung eingestuft werden.

Ein gutes Beispiel hierfür sind die an Straßengräben angrenzenden Feldstücke. Als per Gesetz das Abmähen der Straßengräben untersagt wurde, kamen aus der Landwirtschaft zunächst heftige Proteste, weil in diesem Schritt die Gefahr der Verunkrautung der Felder gesehen wurde. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Die Straßengräben werden während der Vegetationszeit nicht mehr gemäht, und die Felder sind trotzdem nicht verunkrautet. Gleiches würde für die Weg- und Feldraine gelten, und deshalb sollte jeder Landwirt für sich prüfen, inwieweit er diesen Landschaftsstrukturelementen wieder mehr Raum zugestehen kann.

Die Anlage von Weg- und Feldrainen ist ein Schritt, ein anderer ist ihre Pflege und ihr Schutz vor einer Belastung mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Deshalb sollte bei der Ausbringung dieser Produktionsmittel stets daran gedacht werden, daß sich in den Weg- und Feldrainen nur dann Arten der Flora und Fauna entwickeln können, wenn sie nicht ständig besonderen Belastungen ausgesetzt werden.

Besondere Strukturelemente in den agrarisch betonten Ökosystemen sind zukünftig sicher verstärkt die zeitweilig oder dauerhaft stillgelegten Acker- und Grünlandflächen. Insbesondere für letztere werden geeignete Pflegekonzepte zu entwickeln sein, damit sie einen nachhaltig ökologisch positiven Einfluß auf die jeweiligen Areale haben. Die Einbeziehung dieser Strukturelemente in eine integrierte Landwirtschaft ist relativ neu, und deshalb werden die Diskussionen um ihre Ausgestaltung noch sehr intensiv zu führen sein.

4. AUSBLICK

Im Zusammenhang mit der integrierten Landbewirtschaftung wird wieder neu die Frage zu stellen sein, ob es gerechtfertigt ist, stets den Höchstertrag anzustreben. Ein Ziel, bei dem der Einsatz an Produktionsmitteln so gestaltet werden muß, daß alle Anwendungsschritte noch eine gewisse Reserve nach oben haben, um besondere Situationen abpuffern zu können, denn mit steigenden Erträgen nimmt die Gefahr größerer Ertragsschwankungen zu. Oder sollte der Landwirt nicht lieber im Interesse der ökologischen Aspekte auf die letzte Dezitonne Ertrag verzichten und mit einem wohldosierten Einsatz der Produktionsmittel und einer integrierten Produktionstechnik dennoch ein über die Jahre stabilisiertes Ertragsniveau anstreben?

Derartige Überlegungen werden auf Kritik stoßen, aber dennoch muß darüber diskutiert werden. Die bisherige Praxis der ökonomischen Bewertung der Ertragsbildung in Abhängigkeit von dem Faktoreinsatz verträgt sich nicht mit einer integrierten Landbewirtschaftung. Ein solcher Einklang wäre erst dann wieder hergestellt, wenn für die Landbewirtschaftung eine umweltökonomische Gesamtrechnung erstellt werden könnte. Ein Ziel, das bisher nur schwer zu erreichen ist, weil es dazu in vielen Fällen noch an dem geeigneten Datenmaterial fehlt. Ein Ziel, welches aber angestrebt werden muß, weil mit der klassischen Ermittlung von Deckungsbeiträgen und Höchstertragskurven allein der Erfolg oder Mißerfolg der Landbewirtschaftung in Zukunft nicht mehr beurteilt werden kann. Die integrierte Landbewirtschaftung benötigt daher eine ökonomische Bewertung, in die ökonomische und ökologische Konsequenzen zu einer gesamtökosystemaren Rechnung zusammenfließen. Nur so wird es möglich sein, die Vorherrschaft rein wirtschaftlicher Ziele abzubauen und die Bewahrung des Volksvermögens Umwelt mit zu berücksichtigen. Ein Vermögen, das nicht länger dem beliebigen und kostenlosen Zugriff überlassen werden darf, sondern das für die heutige und die folgenden Generationen in seinem Bestand erhalten und geschützt werden muß.

Name und Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. M.D. DAMBROTH

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

Braunschweig-Völkenrode (FAL)

Bundesallee 50

D-W-3300 Braunschweig

**Beeinflussung biologischer, chemischer und physikalischer
Bodeneigenschaften durch unterschiedliche Bewirtschaftung**

an Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordostschweiz)

von P. WEISSKOPF und F. SCHWENDIMANN

Zusammenfassung

Infolge der starken Veränderungen der landwirtschaftlichen Produktionsweise wurden Befürchtungen wach, dass sich der Bodenfruchtbarkeitszustand wegen dieser neuartigen Eingriffe verschlechtern könnte. Am Beispiel eines von 1973 bis 1988 beobachteten Feldversuches in Tänikon (Nordostschweiz) werden mögliche Folgen unterschiedlicher Bewirtschaftungsmassnahmen (Fruchtfolgegestaltung, Düngung, Herbizideinsatz) für die Ertragsfähigkeit des Bodens dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass von den untersuchten bodenbiologischen, -chemischen und -physikalischen Parametern v.a. die biologischen Bodeneigenschaften rasch auf unterschiedliche Bewirtschaftungseinflüsse reagierten. Variationen bei Fruchtfolgegestaltung und Düngung machten sich meist deutlicher bemerkbar als unterschiedlicher Herbizideinsatz. Fragen zur Durchführung und Interpretation von langjährigen Bodenfruchtbarkeitsversuchen werden kurz diskutiert.

1 Einleitung

Etwa seit Beginn der 50er Jahren hat sich die landwirtschaftliche Produktionsweise stark verändert. Wichtige Ursachen waren einerseits zunehmende ökonomische Zwänge, andererseits zusätzliche anbautechnische Möglichkeiten. Für den einzelnen Betrieb bedeutete dies Entwicklungen, die mit den Stichworten "Rationalisierung", "Spezialisierung" und "Intensivierung" umschrieben werden können: Vereinfachungen von Betriebsstrukturen und

-abläufen (viehstarke oder viehlose Betriebe), Konzentration auf wenige Betriebszweige (Vereinfachung von Fruchtfolgen), steigender Einsatz von Produktionsmitteln (Hilfsstoffe, Mechanisierung). Von der Öffentlichkeit wurden diese Entwicklungen als "Mechanisierung" und "Chemisierung" der landwirtschaftlichen Produktionsweise wahrgenommen. Für die Anbautechnik bedeutete dies z.B. Einführung neuer, leistungsfähiger Maschinen und Geräte, wesentlich erweiterte chemische Möglichkeiten zur Unkrautbeseitigung und zur Bekämpfung von Krankheiten bzw. Schädlingen, gesteigerte Intensität der Düngung, zusätzlich jedoch auch Einsatz von ertragsstarken neuen Sorten.

Diese Entwicklungen liessen Bedenken aufkommen, dass solche neuartigen Einwirkungen auf den Boden seine Fruchtbarkeit verringern könnten. Um mögliche Auswirkungen veränderter Bewirtschaftungsverfahren auf verschiedene Aspekte der Bodenfruchtbarkeit überprüfen zu können, wurde vom Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH Zürich 1971 ein langjähriger Feldversuch angelegt. In diesem Artikel sollen Ergebnisse aus diesem Versuch dargestellt und im Hinblick auf ihre praktische Bedeutung diskutiert werden.

2 Versuchsordnung und Methoden

Ziel des Versuches "Erhaltung der Ertragsfähigkeit des Bodens auf lange Sicht" war es, die Einflüsse verschiedener Bewirtschaftungsmassnahmen (Fruchtfolgegestaltung, Düngung und Herbizideinsatz) auf biologische, chemische und physikalische Parameter der Bodenfruchtbarkeit zu untersuchen.

Über die Versuchsvarianten informiert Tabelle 1: Es wurden drei fünfjährige Fruchtfolgen miteinander verglichen, wobei im jeweils ersten Fruchtfolgejahr in allen drei Fruchtfolgen Winterweizen als sog. "Vergleichskultur" angebaut wurde; diese sog. "Vergleichsjahre" ermöglichten jeweils einen Quervergleich zwischen den verschiedenen Versuchsverfahren.

Bodenbearbeitung, Saat- und Erntetechnik erschienen nicht als eigene Versuchsfaktoren; sie wurden in allen Versuchsverfahren mit praxisüblichen Geräten durchgeführt.

Das Versuchsdesign entsprach einer split-plot/split-block-Anordnung mit sechsfacher Wiederholung der einzelnen Versuchsverfahren, wobei die einzelnen Parzellen 84 m² gross waren; insgesamt wurden 30 Versuchsverfahren (Faktorkombinationen) auf einer Gesamtfläche von 1,72 ha geprüft.

Die Untersuchung der Ausgangssituation zu Versuchsbeginn ermöglichte es, Versuchsfaktor-Einflüsse auf die bodenbiologischen, -chemischen und -physikalischen Parameter als zunehmende relative Differenzierung zwischen den Parameterwerten der einzelnen Versuchsverfahren zu erfassen.

Hauptfaktor Fruchtfolgegestaltung

<u>Jahr</u>	<u>Vielseitig</u>	<u>Getreidebetont</u>	<u>Maisbetont</u>
1 ¹⁾	Winterweizen	Winterweizen	Winterweizen
2	Kartoffeln	Sommerweizen	Ackerbohnen
3	Sommergerste	Sommergerste	Mais
4	Klee graswiese	Mais	Mais
5	Klee graswiese	Ackerbohnen	Mais

Hauptfaktor Düngung

Grundsatz:

Nährstoffgaben zur Ergänzung der Bodenvorräte (Bodenanalysen) auf den voraussichtlichen Bedarf der Kulturen (Düngungsnormen der eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten).

Variante rein mineralisch:

- Ernterückstände (Stroh, u.a.) werden abgeführt;
- Nährstoffe werden ausschliesslich mit mineralischen Handelsdüngern zugeführt;
- keine Zwischenkulturen oder Gründüngungen.

Variante organisch-mineralisch:

- Ernterückstände (Stroh, u.a.) bleiben auf dem Feld;
 - Nährstoffmengen in Ernterückständen und Hofdüngern (Mist) werden nach Massgabe ihrer (geschätzten) Verfügbarkeit berücksichtigt, notwendige Ergänzungsdüngung mit mineralischen Handelsdüngern;
 - möglichst oft Zwischenkulturen oder Gründüngung.
-

Hauptfaktor Herbizideinsatz

Herbizidstufe 1:

Möglichst sparsamer Einsatz von relativ rasch abbaubaren Kontakt- oder Wuchsstoff-Herbiziden; Dosierung nach Empfehlungen auf der Packung.

Herbizidstufe 2:

Einsatz von relativ langsam abbaubaren Bodenherbiziden; Dosierung nach Empfehlungen auf der Packung.

Herbizidstufe 3:

Einsatz von relativ langsam abbaubaren Bodenherbiziden; Verwendung der doppelten auf der Packung empfohlenen Dosierung.

¹⁾ sog. "Vergleichsjahre" (1973, 1978, 1983, 1988) - auf allen Versuchspartellen wird dieselbe Kulturpflanze ("Vergleichskultur") angebaut.

Tabelle 1: Im Versuch Tänikon geprüfte Varianten.

Die standörtlichen Gegebenheiten des Versuchsortes Tänikon (Kanton Thurgau, Nordostschweiz; 540 m über Meer) entsprechen pedologisch einer schwach pseudovergleyten Kalkbraunerde mit der Bodenart humoser toniger Lehm (ca. 35 % Ton-, 40 % Schluff- und 3,2 % organischer C-Gehalt), klimatisch

ca. 1200 mm Jahresniederschlag bei Durchschnittstemperaturen von rund 8°C (Luft) bzw. 10,5°C (20 cm Bodentiefe).

Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Ergebnisse liefert Tabelle 2: Sie zeigt summarisch, welche Entwicklungen sich unter den gegebenen Versuchsbedingungen als Folge der Versuchsverfahren beobachten liessen.

Mit dem Begriff "Bodenfruchtbarkeit" soll das Potential eines Bodens (unter gegebenen klimatischen Voraussetzungen) umschrieben werden, bei einem bestimmten Bewirtschaftungsaufwand langfristig hohe, stabile und qualitativ einwandfreie Erträge zu ermöglichen. Diese generelle Definition umfasst auch Leistungen des Bodens wie "hohes Transformationsvermögen" oder "hohe Pufferkapazität gegenüber ungünstigen Umwelteinflüssen". Im Gegensatz dazu bezeichnet "Ertragsfähigkeit des Bodens" den Ausnutzungsgrad des Bodenfruchtbarkeits-Potentiales durch die aktuelle Bewirtschaftung.

3 Beeinflussung der Entwicklung einzelner biologischer, chemischer und physikalischer Bodeneigenschaften durch Bewirtschaftungsverfahren

3.1 Bodenmikrobiologische Kennwerte

Von allen untersuchten Parametern zeigten die bodenmikrobiologischen Kennwerte (CO_2 -Freisetzung, aktivierbare mikrobielle Biomasse, N-Mineralisierung und Dehydrogenase-Aktivität) am raschesten Versuchsfaktor-bedingte Veränderungen (Tab. 2). Bereits nach einer Fruchtfolgeperiode von fünf Jahren traten erste Differenzierungen auf. Günstig wirkten sich insbesondere die Varianten vielseitige Fruchtfolge, organisch-mineralische Düngung und Herbizidstufe 1 aus (Beispiel: Abb. 1 - CO_2 -Freisetzung im Brutversuch).

Vergleiche zwischen "konventionell" und "alternativ" wirtschaftenden Betrieben (Beck, 1986) haben ebenfalls gezeigt, dass sich unterschiedliche Bewirtschaftungsweisen besonders rasch und deutlich bei bodenmikrobiologischen Parametern bemerkbar machen können.

Die Bodenmikroflora ist besonders wichtig für Nährstoffmineralisierung und Gefügebildung. Während ihr Beitrag zur Mineralisierung meist direkt beurteilt werden kann (z.B. N-Mineralisierungspotential), lässt sich ihr Beitrag zur Gefügebildung nur schwer überprüfen (indirekter Bezug zur Krümelstabilität). Mit den momentan üblichen Labormethoden bestimmt man meist nur ein Potential:

<u>Parameter</u>	<u>Fruchtfolgeeinfluss</u> V = Vielseitig G = Getreidebetont M = Maisbetont	<u>Düngungseinfluss</u> m = rein mineralisch cm = org.-mineralisch	<u>Herbizideinfluss</u> 1 = Stufe 1 2 = Stufe 2 3 = Stufe 3
<u>Bodenbiologie</u>			
Mikrobielle Aktivität	** ¹⁾ V > G > M	** cm > m	** 1 > 2 > 3
Collembolenzahl	** V > G, M	-	* (1,2,3) ¹⁾
Milbenzahl	* (G, MDV)	-	* (3,1,2) ¹⁾
<u>Nematoden</u>			
- Pflanzenparasiten	** V G > M	- (m > cm)	- (1,2,3) ¹⁾
- Saprophage	* (V > G, M)	** cm > m	* (1,2,3) ¹⁾
- Räuber	* (V > G, M)	-	* (1,2,3) ¹⁾
Regenwürmer ²⁾	* V > G > M	-	-
<u>Bodenchemie</u>			
pH	-	-	-
P _i O ₄	* (V, G > M)	* (m > cm)	* (3 > 2, 1) ¹⁾
K ₂ O	** G > M > V	* (cm > m)	-
Gehalt an organ. C	* (V, G > M)	* (cm > m)	- (M: 1 > 2, 3)
KAK	-	-	-
<u>Bodenphysik</u>			
Krümelstabilität	-	* (cm > m)	-
Gesamtporenvolumen	* (G, MDV)		
Grobporenvolumen	** V > G > M		

¹⁾ Häufigkeit des Auftretens entsprechender Differenzierungen zwischen Versuchsfaktoren (statistisch abgesicherte Unterschiede):

** = zweifache Beobachtung derselben Entwicklung;

* = einmalige Beobachtung einer Entwicklung, meist zwischen 5. und 10. Versuchsjahr;

- = keine eindeutigen Entwicklungen feststellbar.

²⁾ Parameter wurde nur im 10. Versuchsjahr untersucht.

¹⁾ Vermutlich dominierender Einfluss des Phytotox-Effektes im 10. Versuchsjahr (stark reduzierte Pflanzenbestände bei Anwendung der doppelten Herbiziddosis = Stufe 3).

Tabelle 2: Entwicklung einiger Parameter der Bodenfruchtbarkeit während der ersten 10 Versuchsjahre in Tänikon.

Durch die Vorbehandlung der Bodenproben (früher z.T. noch Lufttrocknen, heute v.a. Auflösung der strukturellen Einheit der Proben durch das Sieben) wird der Gefügeeinfluss auf den Luft-/Wasserhaushalt teilweise standardisiert. Dadurch können selbst relative Vergleiche zwischen Verfahren mit stark unterschiedlichen Auswirkungen auf das Bodengefüge zu Fehleinschätzungen führen. Zudem erlauben punktuelle Messungen zu einzelnen Zeitpunkten keine zuverlässige Beurteilung des mikrobiellen Aktivitätsverlaufes unter Feldbedingungen. Vertiefte Einblicke ergäben sich nur, wenn die natürliche Dynamik der Mikroorganismenpopulationen mindestens grob bekannt wäre. Dies erfordert aber

CO₂ – FREISETZUNG IM BRUTVERSUCH

Situation nach 10 Versuchsjahren

Abb. 1: CO₂- Freisetzung der Böden im Brutversuch, 10. Versuchsjahr 1983. Bodenproben aus 0-20 cm Tiefe; Probenahmetermin Herbst 1983.

mehrere Probenahmeterminen pro Jahr sowie Informationen über den Verlauf wichtiger Umgebungsgrößen unter Feldbedingungen.

3.2 Gehalt des Bodens an organischer Substanz

Weil im Versuchsfeld bereits zu Versuchsbeginn grössere Unterschiede beim Gehalt der Böden an organischem C bestanden, konnten die Verfahrenseffekte nur über relative Veränderungen des Gehaltes an organischem C während der Versuchsdauer erfasst werden (Tab. 2). Dabei zeigte sich, dass die C-Verluste (nach der dem Versuch vorangegangenen Dauerwiese) bei vielseitiger Fruchtfolge und bei organisch-mineralischer Düngung durchschnittlich am geringsten, bei maisbetonter Fruchtfolge und v.a. bei rein mineralischer Düngung dagegen am höchsten waren (Abb. 2). Ein merklicher Effekt des Herbizideinsatzes liess sich nur in der maisbetonten Fruchtfolge erkennen: Wegen der unterschiedlichen

Gehalt an organischem C

Relative Entwicklung während der Versuchsdauer 1973–1988

Abb. 2: Gehalte der Böden an organischem C; relative Entwicklung im Verlauf der Versuchsdauer 1973–1988.

Bodenproben aus 0–20 cm Tiefe; Probenahme jeweils im Herbst.

Effizienz der eingesetzten Herbizide entstanden grosse Unterschiede im Unkrautbesatz. Als Folge dieser unterschiedlichen Durchwurzelung des Bodens waren auch die in den Boden eingebrachten Mengen an organischer Substanz verschieden gross.

Die Aktivität der mikrobiellen Biomasse kann sich rasch an die vorherrschenden Umweltbedingungen anpassen. Deshalb machen sich Änderungen der Bewirtschaftungsweise, die beispielsweise zu einer unterschiedlichen Verfügbarkeit von organischer Substanz führen, oder Veränderungen des Bodengefüges, die den Luft-/Wasserhaushalt beeinflussen, relativ rasch bemerkbar. Im Gegensatz dazu verhält sich der Pool an toter organischer Substanz in seiner Gesamtheit meist sehr träge (Abb. 3), weil die tote organische Substanz ("Dauerhumus") für die Mikroorganismen schlecht verfügbar ist. Andererseits spielen aber auch die Mengenrelationen eine Rolle: Um bei ackerbaulicher Nutzung (mit tiefem

Pflügen) den messbaren Gehalt an organischer Substanz merklich anheben zu können, braucht es - je nach Bodenart und -typ - beträchtliche, während längerer Zeit eingebrachte Mengen an Wurzelmasse, Ernterückständen und organischen Düngemitteln.

Zahlen in Kästchen = Menge des gebundenen N bzw. Mengenverluste des Pools; Zahlen neben Pfeilen = Menge des umgesetzten N; alle Mengenangaben in $g\ N/m^2$.

Abb. 3: Schematische Darstellung des Stickstoffkreislaufes im Boden am Beispiel einer Gerstekultur mit 120 kg N-Düngung/ha. Nach Rosswall und Paustian, 1984.

3.3 Veränderungen der Kationen-Austauschkapazität

Die Kationen-Austauschkapazität entwickelt sich i. a. entsprechend den Veränderungen von Qualität und Quantität der anorganischen und organischen Substanz des Bodens sowie des pH-Wertes. Dies schien sich in diesem Versuch zu bestätigen: Die Kationen-Austauschkapazität vollzog in abgeschwächter Form die Veränderungen des Gehaltes an organischer Substanz nach, während der pH-Wert praktisch unverändert blieb. Weil der Boden am Versuchsstandort tiefgründig und sorptionsstark ist, dürften sich die geringen absoluten Unterschiede allerdings pflanzenbaulich kaum bemerkbar machen.

3.4 Bodenfauna: Nematoden, Arthropoden, Regenwürmer

Die meisten der untersuchten Nematoden (obligat oder fakultativ pflanzenparasitische, saprophage sowie räuberische Gruppen) traten bei der vielseitigen Fruchtfolge in grösserer Zahl auf (Tab. 2). Neben der erwünschten Zunahme saprophager Nematoden waren auch grössere Populationen pflanzenparasitischer Nematoden zu beobachten. Die organisch-mineralische Düngung wirkte sich aus agronomischer Sicht durchweg günstig aus, indem die pflanzenparasitischen Nematoden zurückgedrängt, die am Mineralisierungsprozess beteiligten saprophagen Nematoden dagegen gefördert wurden. Interessant waren die Wechselwirkungen zwischen Fruchtfolgen und Düngung: Eine Gruppe endoparasitischer Nematoden mit relativ tiefer Schadschwelle (*Pratylenchus* sp.) trat bei maisbetonter Fruchtfolge und rein mineralischer Düngung verstärkt auf.

Die Effekte des Herbizideinsatzes schwankten je nach Untersuchungsjahr und hingen besonders von den Unterschieden im Unkrautbesatz bzw. der Bestandesdichte der Kulturpflanze ab: Je geringer die Bestandesdichte der Kulturpflanzen oder der Unkrautbedeckungsgrad, desto kleiner i. a. die Nematodenpopulationen.

Innerhalb der Arthropoden (Tab. 2) machten sich bei den Collembolen deutliche Fruchtfolge- und Herbizideffekte, kaum aber Düngungseinflüsse bemerkbar.

Bei den Bodenmilben war ebenfalls ein merklicher Fruchtfolgeeffekt zu erkennen, der sich jedoch gegenüber jenem bei den Collembolen genau umgekehrt verhielt. Einflüsse des Herbizideinsatzes traten nur in einzelnen Milbengruppen auf (Prostigmaten), konnten dann aber beträchtliche Ausmasse annehmen. Aufgrund der erkennbaren Bezüge zu Nahrungs- und Umweltfaktoren schien es sich bei diesen unterschiedlichen Entwicklungen um relativ rasch ablaufende Anpassungen der z.T. konkurrierenden Arthropodengruppen an unterschiedliche Habitatbedingungen zu handeln. Grosse Milbenpopulationen fand man deshalb - im Gegensatz zu den meisten Collembolengruppen - besonders in intensiv bzw. einseitig bewirtschafteten Parzellen mit geringer Bodenbedeckung und reduzierter bodenmikrobiologischer Aktivität (maisbetonte Fruchtfolge, rein mineralische Düngung, Bodenherbizideinsatz).

Um die Bedeutung der aufgezeigten Unterschiede besser beurteilen zu können, wurde mittels einer Grobabschätzung das Ruheatmungspotential der verschiedenen Tiergruppen berechnet, was einen direkten Quervergleich aufgrund der

metabolen Aktivitäten ermöglichte. Diese Berechnungen zeigten (Abb. 4), dass am Versuchsstandort Tänikon die Regenwürmer im Herbst 1983 einen wesentlichen

BODENFAUNA: POTENTIELLE AKTIVITÄT

Ruheatmung verschiedener Bodenfauna – Gruppen

Abb. 4: Abschätzung des Ruheatmungspotentials verschiedener am Stoffumsatz des Bodens beteiligter Vertreter der Bodenfauna als Mass für deren metabolische Aktivität; nach Weisskopf, 1986.

Beitrag zur Bodenaktivität leisteten. Erstaunlich gross war ausserdem der Anteil der saprophagen Nematoden am Gesamtmetabolismus der untersuchten Bodenfauna-Gruppen, v.a. verglichen mit jenem der Arthropoden.

Wegen der relativ leichten Erfassbarkeit und ihrer Bedeutung für Stoffkreislauf und Bodengefüge könnten die Regenwürmer gute Indikatoren für die Beurteilung der Auswirkungen von Bewirtschaftungsmassnahmen auf das Bodenleben darstellen.

3.5 Bodenreaktion und Nährstoffgehalte

Die pH-Werte des Bodens veränderten sich während der Versuchsdauer kaum. Die Untersuchungen des P- und K-Gehaltes zeigten (Tab. 2), dass deren durchschnittliche Gehalte nach Versuchsbeginn zunächst generell abnahmen. Gemäss den Düngungsgrundsätzen des Versuches wurden deshalb die Nährstoffgaben erhöht; dadurch konnten die Nährstoffgehalte wieder angehoben werden. Markant waren besonders die reduzierten K-Gehalte in den Parzellen der vielseitigen Fruchtfolge, die wahrscheinlich durch den hohen K-Bedarf der Klee-graswiese verursacht worden waren.

Diese Entwicklungen zeigen, dass beim heutigen Stand der Anbautechnik Nährstoffgehalt und pH-Wert des Bodens direkt gelenkt werden können. Regelmässige Bodenuntersuchungen sowie darauf abgestimmte, auf den Entzug der Kulturpflanzen bezogene Düngung mit leicht pflanzenverfügbaren Nährstoffen stellen diesbezüglich wichtige Massnahmen dar. Allfällige Unterschiede bei diesen Grössen sind demnach (besonders bei der P/K/Mg-Düngung) eher eine Folge der Düngungsphilosophie (optimaler pH-Bereich, Interpretation der Gehaltswerte, Auslegung der Düngungsnormen) als der Einflüsse von indirekten, die Nährstoffverfügbarkeit beeinflussenden Bewirtschaftungsmassnahmen. In Bewirtschaftungssystemen dagegen, die das Ausbringen rasch wirkender Düngemittel einschränken, einen einzelbetrieblich möglichst geschlossenen Nährstoffkreislauf anstreben sowie auf die Mobilisierung von anorganisch oder organisch gebundenen Nährstoffen setzen, hängt die Verfügbarkeit von Nährstoffen stärker von standörtlichen, betrieblichen und anbautechnischen Massnahmen ab und kann deshalb nur indirekt gelenkt werden. Entsprechende Vergleiche zwischen sog. "konventionell" und "alternativ" wirtschaftenden Betrieben (Diez und Weigelt, 1986) zeigen die Folgen dieser unterschiedlichen Strategien auf: Meistens mehr leicht pflanzenverfügbare Nährstoffe (P,K) in den "konventionellen" Betrieben, je nach eingesetzten Düngemitteln aber auch höhere Gehalte bei "alternativen" Betrieben (z.B. regelmässige Mg-Zufuhr aus Urgesteinsmehl).

3.6 Krümelstabilität und Porenvolumenverteilung

Die Krümelstabilität wurde durch die verschiedenen Versuchsvarianten nur in bescheidenem Ausmass beeinflusst. Neben einer leicht verringerten Krümelstabi-

lität bei maisbetonter Fruchtfolge (reduzierte Bodenbedeckung, verstärkter Abbau der organischen Substanz) war besonders eine leichte Zunahme der Krümelstabilität bei organisch-mineralischer Düngung festzustellen (längerdauernde Bodenbedeckung und -durchwurzelung, zusätzliche Zufuhr von organischer Substanz). Dank des relativ hohen Ausgangsgehaltes an organischer Substanz und des hohen Tongehaltes der Böden reagierte der Versuchsstandort Tänikon bezüglich Krümelstabilität allerdings sehr träge auf Änderungen der Bewirtschaftungsweise.

Recht deutlich machte sich dagegen ein je nach Fruchtfolge unterschiedlicher Verdichtungszustand des Bodens bemerkbar (Abb. 5): Während bei maisbetonter gegenüber vielseitiger Fruchtfolge eine Abnahme des Grobporenvolumens zu verzeichnen war, nahmen gleichzeitig die scheinbare Dichte und das Volumen feiner Mittelporen zu.

GROBPORENVOLUMEN

Entwicklung während der Versuchsdauer 1973 – 1988

Abb. 5: Entwicklung des Grobporen-Volumenanteiles der Böden im Verlauf der Versuchsdauer 1973-1988.

Bodenproben aus 10-15 cm Tiefe; Probenahme jeweils im Frühsommer.

Bodenphysikalische Grössen stellen - wie auch die bodenbiologischen Eigenschaften - selbst in intensiven Bewirtschaftungssystemen meist nur indirekt beeinflussbare Grössen dar. Demgegenüber lassen sich die Nährstoffbedürfnisse der leistungsfähigen neuen Sörten mit intensivierter Düngung direkt befriedigen. In vielen Situationen kann deshalb der Luft-/Wasserhaushalt als wachstumslimitierende Grösse auftreten. Aus diesem Grund dürfte am Versuchsstandort Tänikon (tonreicher Boden, 1200 mm Jahresniederschläge) der Entwicklung des Bodengefüges im Hinblick auf den Gasaustausch des Bodens und damit auf bodenbiologische Aktivität und Pflanzenentwicklung eine zentrale Bedeutung zukommen. Die Effekte der Versuchsfaktoren auf die Bearbeitbarkeit des Bodens konnten nur ungenügend erfasst werden. Eine Schollenanalyse nach ganzflächigen Zinkenrotoreinsatz zeigte, dass sich in den Parzellen der vielseitigen Fruchtfolge mit gleichem Aufwand ein feineres Saatbett herrichten liess als bei maisbetonter Fruchtfolge.

4 Erträge der Vergleichskulturen

Die Erträge der Vergleichskulturen wurden in den Vergleichsjahren meist durch Faktoren bestimmt, die nicht direkt auf den Bodenfruchtbarkeitszustand zurückzuführen waren: Neben stark unterschiedlicher Verunkrautung beeinflussten auch phytotoxische Wirkungen den Ertrag deutlich (v.a. bei doppelter Herbizid-Aufwandmenge infolge starker Herbizidverlagerungen im Saatbett). Trotzdem liess sich ein leichter Fruchtfolgeeffekt erkennen: Die Erträge bei maisbetonter Fruchtfolge waren nach 10 Versuchsjahren gegenüber der getreidebetonten bzw. vielseitigen Fruchtfolge etwas schlechter. Generell immer etwas höhere Erträge liessen sich bei rein mineralischer Düngung feststellen, was möglicherweise als Folge des Ausbringens grösserer Mengen leichter pflanzenverfügbarer Nährstoffe in dieser Düngungsvariante zu betrachten ist. Hinzu kommt, dass für die Düngungsplanung die bei der Mineralisierung freigesetzten Nährstoffe nur geschätzt worden waren, so dass die kurzfristige Mineralisierungsleistung der organisch-mineralischen Variante möglicherweise überschätzt worden ist.

Der Ertrag der Kulturpflanze in qualitativer und quantitativer Hinsicht ist eine der wichtigsten Grössen für die Erfassung von Bewirtschaftungseffekten. Im Ertrag sollte sich auch ausdrücken, inwieweit der Boden die vielfältigen Bedürfnisse der Kulturpflanzen abdecken kann. Leider ist die Ertragsbildung

der Kulturpflanze nicht nur vom Bodenfruchtbarkeitszustand abhängig: Eine Reihe weiterer Faktoren, die nicht direkt mit dem Bodenfruchtbarkeitszustand verbunden sein müssen, spielt hier mit: Saatzeitpunkt und -technik (eventuell mit einer Interaktion zwischen physikalischem Bodenzustand und Jahreswitterung); Zusammensetzung und Grösse der Unkrautpopulation; Art, Grösse und Zeitpunkt des Auftretens von Krankheits- und Schädlingspopulationen, usw.

5 Auswirkungen der verschiedenen Versuchsverfahren

5.1 Fruchtfolgegestaltung

Dieser Versuchsfaktor ist an sich relativ schlecht definiert: In ihm vereinigen sich verschiedene Einflussfaktoren wie Dauer und Intensität von Bodenbedeckung und -durchwurzelung; Intensität und Zeitraum von Wasser- und Nährstoffentzügen; Art, Intensität und Zeitpunkt verschiedener Bewirtschaftungsmassnahmen (Bodenbearbeitung, Saat, Düngung, Pflegemassnahmen, Ernte- und Transportarbeiten), usw.

Im Versuch Tänikon hat sich gezeigt, dass die unter dem Oberbegriff "Fruchtfolgegestaltung" zusammengefassten Einflüsse im Boden v.a. bei biologischen und physikalischen Eigenschaften wirksam wurden. Die durchwegs günstige Beurteilung der vielseitigen Fruchtfolge im Hinblick auf bodenbiologische Eigenschaften ist wohl besonders auf die intensivere Bodenbedeckung und -durchwurzelung während der zweijährigen Klee-graswiese ("Rhizosphäreneffekt"), verbunden mit dem Ausfall eines Bodenbearbeitungszyklus, zurückzuführen. Dass bei den Nematoden allerdings auch pflanzenparasitische Gruppen von diesen günstigen Voraussetzungen profitiert haben, darf nicht vergessen werden.

Wesentlich ist, dass alle beobachteten Effekte auf relativen Verfahrensvergleichen beruhen. Welche funktionellen Zusammenhänge für die Entstehung dieser Effekte nun tatsächlich verantwortlich waren, konnte nur in den wenigsten Fällen abgeschätzt werden. Wenn also an einem anderen Standort ein Fruchtfolgeversuch mit einer anderen Anbautechnik durchgeführt wird, könnten sich die Relationen zwischen den Verfahrenseffekten deutlich anders präsentieren. Beispiel: Im Rahmen dieses Versuches wurde der Maisanbau nach traditionellem Muster durchgeführt, d.h. mit ganzflächiger Bodenbearbeitung (inkl. Pflügen) und ganzflächigem Herbizideinsatz, so dass sich die Bodenbedeckung zwischen den Maisreihen auf (meist) eine bescheidene Unkrautpopulation beschränkte.

Neue, noch im Versuchsstadium befindliche Mais-Anbautechniken wie die "Maiswiese" (Streifenfrässaat von Mais in Klee graswiesen, Herbizide in Bandspritzung) dürften im Vergleich zur traditionellen Anbauweise die Bodenfruchtbarkeit deutlich anders beeinflussen.

5.2 Düngung

Mit dem Verfahrensbegriff "Düngung" wurde im Versuch Tánikon ein Faktorkomplex umschrieben, der neben reinen Nährstoffgaben in mineralischer oder organischer Form auch die Verwertung von Ernterückständen sowie eine zusätzliche Begrünung mit Zwischenkulturen (Durchwurzelungseffekt) umfasst. Das organisch-mineralische Verfahren wirkte sich deshalb besonders dann vorteilhaft aus, wenn bereits durch die Fruchtfolgegestaltung gewisse Ungleichgewichte vorgegeben waren, z.B. hinsichtlich der Versorgung der Böden mit organischer Substanz. Mit diesen Düngungsverfahren liessen sich besonders in den getreide- und maisbetonten Fruchtfolgen vorteilhafte Effekte auf die Bodenaktivität erzielen.

5.3 Herbizideinsatz

Ursprünglich wurde befürchtet, dass sich der Herbizideinsatz stark auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken könnte. Im Verlauf der Versuchsdauer stellte sich dann aber heraus, dass dieser Einflussfaktor - verglichen mit Fruchtfolgegestaltung und Düngung - nur eine untergeordnete Rolle spielte und v.a. indirekt über die Regulierung von Bodenbedeckung und -durchwurzelung (Assimilatestrom in den Boden) aktiv wurde. Ergaben sich allerdings während längerer Zeit deutliche Unterschiede zwischen dem Unkrautbedeckungsgrad in verschiedenen Herbizidverfahren (z.B. bei maisbetonter Fruchtfolge: Kontakt-/Wachsstoff- vs. Bodenherbizid-Einsatz), konnten sich besonders in bodenbiologischer Hinsicht wesentliche herbizidbedingte Effekte entwickeln.

6 Schlussbemerkungen

Die Charakterisierung des Bodenfruchtbarkeitszustandes erfordert von Versuchsanstellung und -interpretation neue Ansätze; diese betreffen einerseits Anpassungen und Verbesserungen der Methodik zur Erfassung einzelner

Messgrößen, andererseits das Vorgehen zur Beurteilung einer durch mehrere Parameter beschriebenen Komplexgröße.

Vollständig faktorisierte "statistische" Versuche mit mehreren Versuchsfaktoren und Feldwiederholungen können wegen ihres beträchtlichen Ausmasses und der damit verbundenen Heterogenität des Versuchsfeldes zu einem hohen Mass an versteckter Variabilität ("Grundstreuung") führen. Mit gut definierten, auf möglichst homogenen Standorten angelegten "analytischen" Feldversuchen könnte der rein statistische Varianzausgleich durch eine kontrollierte Einengung der standörtlichen Variabilität ersetzt und gleichzeitig der funktionelle Zusammenhang zwischen den verschiedenen Parametern der Bodenfruchtbarkeit besser gewährleistet werden. Dabei sind auch Fragen der Probenahme zu berücksichtigen: Grossflächig entnommene "repräsentative" Mischproben verwischen oft zwischen verschiedenen Parametern bestehende Beziehungen, die bei einer standortorientierten, auf dasselbe (möglichst kleine) Bodenvolumen bezogenen Untersuchung deutlicher erkennbar gewesen wären.

Wenn die in kontrollierten Versuchen gewonnenen Einsichten für die Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis umgesetzt werden sollen, stellen sich Fragen nach der absoluten Bedeutung von beobachteten relativen Unterschieden. Einerseits sollten die ausgelösten Veränderungen für unterschiedliche Standortvoraussetzungen beurteilt werden können, andererseits sind auf komplexen Versuchsfaktoren (z.B. Fruchtfolge) basierende Resultate nur qualitativ, kaum aber quantitativ interpretierbar. Mit der bereits mehrfach angesprochenen zeitabhängigen Erfassung von Bodenfunktionen wie Luft-, Wasser-, Nährstoff- oder Temperaturhaushalt sowie einer Aufgliederung von komplexen Versuchsfaktoren in einzelne Wirkungseinheiten (Bodenbedeckung und -durchwurzelung, Nachlieferung organischer Substanz, Druckbeanspruchung des Bodens, usw.) sollte die Interpretierbarkeit der Resultate gesteigert werden können.

Neben der Frage, wie sich der Bodenfruchtbarkeitszustand wissenschaftlich beschreiben lässt, taucht auch das Problem auf, wie die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Praxis nach einer Charakterisierung der Bodenfruchtbarkeit für einzelne Parzellen mit einfachen Mitteln befriedigt werden können. Hier scheint momentan noch ein beträchtlicher Mangel an Erfahrungen vorzuherrschen.

7 Literatur

- Beck, Th.; 1986: Vergleichende Bodenuntersuchungen von konventionell und alternativ bewirtschafteten Betriebsschlägen. Bodenmikrobiologische Untersuchungen. Bayerisches landwirtschaftliches Jahrbuch, Vol. 63, S. 996-1002.
- Diez, Th.; Weigelt, H.; 1986: Vergleichende Bodenuntersuchungen von konventionell und alternativ bewirtschafteten Betriebsschlägen. Einführung, Untersuchungskonzept, spatendiagnostische und chemische Untersuchungen. Bayerisches landwirtschaftliches Jahrbuch, Vol. 63, S. 979-991.
- Rosswall, T.; Paustian, K.; 1984: Cycling of nitrogen in modern agricultural systems. Plant and Soil, Vol. 76, S. 3-21.
- Weisskopf, P.; 1986: Erhaltung der Ertragsfähigkeit des Bodens auf lange Sicht unter dem Einfluss von Fruchtfolge, Düngung und Herbizideinsatz. III Vergleich verschiedener humuschemischer und bodenbiologischer Parameter sowie Beeinflussung von Qualitätsmerkmalen der Vergleichskultur Winterweizen nach zehn Versuchsjahren. Diss. ETH Nr. 8019.

Name und Adresse der Verfasser:

Dr. P. Weisskopf
Eidg. Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau Reckenholz

CH-8046 Zürich

Dr. F. Schwendimann
Institut für Pflanzenwissenschaften
ETH Zentrum

CH-8092 Zürich

GESTALTUNG UND FUNKTION VON PORENSYSTEMEN UNTER DEM EINFLUSS DER LANDBEWIRTSCHAFTUNG

Hans-Georg Frede

1. EINFÜHRUNG

Der Porenraum eines Bodens ist ein komplexes Gebilde, das sich mit mathematischen Berechnungsansätzen nicht beschreiben läßt. Unter Zuhilfenahme von Modellvorstellungen läßt sich dieser Porenraum jedoch in seiner Gestaltung und Funktion erfassen. Dieses soll nachfolgend getan werden. Es wird weiterhin untersucht, wie durch die Landwirtschaft - und hier vor allem durch das jeweils gewählte Bearbeitungssystem - auf die Gestaltung und die Funktion Einfluß genommen werden kann. Es werden Überlegungen angestellt, ob das derzeit gebräuchliche Instrumentarium ausreicht, Gestaltung und Funktion von Porensystemen zu beschreiben. Die gemachten Aussagen beziehen sich auf schluffreiche Böden.

2. GESTALTUNG UND FUNKTION VON PORENSYSTEMEN

2.1 Porengrößenklassen

In einer ersten Annäherung kann das Porensystem beschrieben werden, indem das in ihm gebundene Wasser einer energetischen Betrachtung unterworfen wird. Grundlage dieser Betrachtungsweise ist die Anwendung der Steighöhen-Gleichung. Danach ist der Porenraum in einer groben Untergliederung in die Porengrößenklassen Grobporen, Mittelporen und Feinporen unterteilt.

Die Gliederung in die genannten 3 Porengrößenklassen und die Festlegung der Klassengrenzen erfolgt im wesentlichen unter Berücksichtigung der Funktion, die die einzelnen Klassen für die Wasserspeicherung und den Wassertransport haben. Als Stichworte seien genannt: Grobporen für den schnellen und langsamen Wassertransport, Mittelporen für die Speicherung pflanzenverfügbaren Wassers und Feinporen für die Speicherung von Totwasser.

Über die Funktionen der Wasserspeicherung und den Wassertransport hinaus erfüllt der Porenraum noch viele weitere Aufgaben, die bei der Festlegung der Klassengrenzen weniger oder nicht berücksichtigt werden. Als Beispiele seien genannt:

- Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre,
- Stofftransport,
- Wärmeleitung.

In den folgenden Ausführungen soll im wesentlichen die Bedeutung des Porenraumes für den Wasser-, Gas und Stofftransport behandelt werden.

Ein grundlegender Unterschied ist in der Bedeutung der Porengrößenklassen für den Wasser- und Stofftransport auf der einen und für den Gastransport auf der anderen Seite zu sehen: Die bestimmende Gleichung für die eindimensionale Strömung im gesättigten und teilgesättigten Boden ist die Darcy-Gleichung. Der Leitfähigkeitsfaktor in dieser Gleichung wird in seiner Größenordnung vom leitenden Porenquerschnitt bestimmt. Die Bedeutung des leitenden Querschnittes für den Wassertransport ist weiter aus der

Hagen-Poiseuille'schen Gleichung abzuleiten, in der der leitende Querschnitt (Radius) mit der vierten Potenz berücksichtigt wird.

Die Porengrößenverteilung ist damit eine der bestimmenden Größen für die Wasserleitfähigkeit. Da zwischen der Porengrößenverteilung und der Korngrößenzusammensetzung Abhängigkeiten bestehen, kann aus der Korngrößenzusammensetzung in erster Annäherung direkt auf die Wasserleitfähigkeit geschlossen werden. Dieser Zusammenhang ist allerdings nur für solche Tiefenbereiche eines Standortes herzustellen, die nicht durch gefügebildende Kräfte überprägt sind.

Der Transport gelöster und nicht sorbierender Stoffe als Summe von Konvektion und Diffusion wird ebenso wie der Wassertransport von der jeweils leitenden Porengrößenklasse mitbestimmt. Die beim konvektiven Transport auftretenden Vorgänge werden unter dem Begriff der "hydrodynamischen Dispersion" zusammengefaßt. Sie sind auf Grenzflächeneffekte zwischen der flüssigen und der festen Phase zurückzuführen, die in Abhängigkeit von dem jeweils leitenden Porendurchmesser unterschiedlich hohe Bedeutung haben: So ist die Fließgeschwindigkeit in einer einzelnen Pore im Zentrum größer als im Wandungsbereich. Mit kleiner werdendem Porenradius steigt somit die Bedeutung des Randeffektes an. Weiterhin ist die Fließgeschwindigkeit in großen Poren generell größer als in engen, so daß der Transport in grobtexturierten Böden schneller erfolgt als in feintexturierten.

Die beim Transport durch den Porendurchmesser bedingte Dispersion eines Stoffes tritt im Gegensatz zur Diffusion nur bei Wasserbewegung auf. Im Erscheinungsbild (=Verteilung eines Stoffes im Boden) ähneln sich die Vorgänge der mechanischen Dispersion und der Diffusion. Die Summe der Prozesse wird in der Größe des sog. "scheinbaren Diffusionskoeffizienten" zusammengefaßt. Der Transportvorgang wird durch die folgende Gleichung beschrieben (vergl. hierzu auch: BEESE, 1982):

$$G1. (1) \quad J = -D_s \cdot dC/dx - v_o \cdot C$$

J = Diffusiv-Konvektiver Ionenfluß	$\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{sek}^{-1}$
D_s = Scheinb. Diffusionskoeffizient	$\text{cm}^2 \cdot \text{sek}^{-1}$
C = Konzentration	$\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-3}$
x = Diffusionsstrecke	cm
v_o = Porenwassergeschwindigkeit	$\text{cm}^3 \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{sek}^{-1}$

Für den Gastransport hat im Gegensatz zum Wasser- und Stofftransport die leitende Porengrößenklasse keine Bedeutung.

$$G1 (2) \quad q = -D_s \cdot dC/dx.$$

$$G1.(3) \quad D_s = D_o \cdot 1/\tau \cdot E_L$$

q = Diffusionsrate	$\text{cm}^3 \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{sek}^{-1}$
D_s = Scheinb. Diffusionskoeffizient	$\text{cm}^2 \cdot \text{sek}^{-1}$
C = Konzentration	
x = Diffusionsstrecke	cm
D_o = Diffusionskoeffizient in Luft	$\text{cm}^2 \cdot \text{sek}^{-1}$
$1/\tau$ = Porenkontinuität	
E_L = Luftgefüllter Porenraum	$\text{cm}^3 \cdot \text{cm}^{-3}$

Gleichung (2) in Verbindung mit Gleichung (3) zeigt vielmehr, daß der Gastransport bei gegebener Porenkontinuität (s. später) und

gegebenem Diffusionskoeffizienten für das entsprechende Gas in Luft nur noch vom luftgefüllten Porenvolumen bestimmt wird. Der leitende Querschnitt ist hierbei nicht mehr von Bedeutung.

Abb. 1: Gasdiffusion durch zwei Bodenproben mit gleichem Gesamtporenvolumen EL und gleicher Porenkontinuität, aber unterschiedlichen Porengrößenklassen.

Bei gleichem luftgefüllten Porenvolumen und gleicher Porenkontinuität kann also ein gleich großer diffuser Gasaustausch durch viele kleine oder wenige große Poren erfolgen.

Der aufgezeigte grundsätzliche Unterschied zwischen der Bedeutung der Porengrößenklassen für den Wasser- und Stofftransport auf der einen und den Gastransport auf der anderen Seite ist von der Theorie her nicht infrage zu stellen. Der Betrachtungsansatz für Freilandbedingungen muß jedoch ein anderer sein: Es ist das Wasser, das den Porenraum für den diffusen Gasaustausch freigibt bzw. blockiert und damit ist indirekt auch die Abhängigkeit dieses Transportvorganges vom Porendurchmesser gegeben.

Es kann somit für alle drei betrachteten Medien gesagt werden, daß die jeweils leitende Porengrößenklasse die entscheidende Größe für die Transportgeschwindigkeit ist.

2.2 Porenkontinuität

Eine umfassende Beschreibung der Funktion von Porensystemen kann sich mit der Erfassung von Porengrößenklassen nicht erschöpfen. Neben dem Volumenanteil ist die Porengeometrie in den einzelnen Klassen von entscheidender Bedeutung für alle in ihnen ablaufenden Transportvorgänge.

Mit dem Begriff "Porengeometrie" wird allgemein die Anordnung der Poren im Raum umschrieben. Als Ausdruck für diese Anordnung wird häufig das Verhältnis der kürzesten Entfernung zwischen zwei Betrachtungspunkten (l) und der tatsächlichen Weglänge (l_p), die das zu betrachtende Medium zurückzulegen hat, verstanden.

Das Verhältnis der Weglängen zueinander wird als Tortrosität bezeichnet.

$$l_p:l = \text{Porentortuosität}$$

$$l : l_p = \text{Porenkontinuität}$$

In Anlehnung an die Terminologie der Wasserbewegung ist der Kehrwert der Tortuosität, die Kontinuität gebräuchlich.

Abb. 2: Tortuose Pore
l = Probenlänge
lp = Porenlänge
A = Probenquerschnitt
Ap = Porenquerschnitt

Die Porenkontinuität für Wasser wird durch das oben angegebene einfache Längenverhältnis der Wegstrecken zueinander wiedergegeben (s. hierzu BAVER et al., 1972).

Bei der Herleitung der Porenkontinuität für Gas ist die folgende Schreibweise gebräuchlich:

$$(l:lp)^2 = \text{Porenkontinuität (s. auch RICHTER u. GROSSGE-BAUER, 1978 und FREDE, 1986)}$$

Der Grund für die unterschiedlichen Betrachtungsweisen bei Gas und Wasser ist in der jeweils unterschiedlich gewählten Bezugsgröße zu sehen: Querschnitt der Proben bei Wasser und Volumen der Proben beim Gas. Bei einem Vergleich der Porenkontinuitäten dieser Medien ist dieser Unterschied zu beachten, so z.B. wenn die wahre Porenlänge lp zu bestimmen ist.

Der Ausdruck der Porenkontinuität umfaßt neben dem Verhältnis der kürzesten zur tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke auch noch weitere Unregelmäßigkeiten des Porensystems, so z.B. blind endende Porengänge (dead end pores), eingeschlossene Porenbereiche, Porenverengungen und -vergrößerungen. Somit kann eine verringerte Porenkontinuität nicht ausschließlich mit einer verlängerten Fließstrecke erklärt werden. Sie kann auch weitere Unregelmäßigkeiten beinhalten.

3. EINFLUSSNAHME DER LANDWIRTSCHAFT

3.1 Ungezielte Maßnahmen

Die Landwirtschaft nimmt gezielt und ungezielt Einfluß, sowohl auf Porengrößenklassen als auch auf die Porengeometrie. Zu den ungezielten Maßnahmen zählen die Verdichtungen des Ober- und Unterbodens, wobei bekannt ist, dass von diesen Verdichtungsprozessen die Grobporen überproportional betroffen sind. Solche Verdichtungen können durchaus positiv bewertet werden, wenn damit eine Porenum-

verteilung von Grob- zu Mittelporen verbunden ist und dadurch die Wasserspeicherkapazität erhöht wird. Sie ist negativ zu beurteilen, wenn durch diese Verdichtungen der Gas- und Wasserhaushalt beeinträchtigt werden.

Daß landwirtschaftlich genutzte Standorte in der Regel nicht die Dichteverhältnisse natürlicher Standorte widerspiegeln, macht ein Vergleich der Lagerungscharakteristika von drei Standorten mit unterschiedlicher Nutzung deutlich (Abb.3).

Abb. 3: Lagerungscharakteristik einer Tschernosem-Parabraunerde unter Acker, eines Pseudogleys unter Wald und einer Parabraunerde unter Grünland.

Während der nicht belastete Grünland- und Waldstandort einen linearen Zusammenhang zwischen auflastendem Bodenmaterial und der Porenziffer erkennen lassen, was auch den natürlichen Verhältnissen entspricht, zeigt der landwirtschaftlich genutzte Standort bei gleicher Steigung ein Abknicken der Kurve bei ca. 80 hPa. Sie deutet damit auf eine Überverdichtung bis etwa 50 cm Tiefe hin. Die Dichteunterschiede zu den anderen Standorten resultieren in erster Linie aus einem Verlust an Grobporen und groben Mittelporen, wie Tab. 1 zeigt.

Negative Auswirkungen solcher Verdichtungen wurden häufig nachgewiesen, so auch in eigenen Untersuchungen, in denen der Ertrag von Wintergerste in und neben Fahrspuren (nicht Fahrgassen!) miteinander verglichen wurde (Tab. 2). Die Fahrspurverdichtungen stammten aus früheren Bearbeitungsgängen, die durch die nachfolgende Bodenbearbeitung und die Bestellarbeiten zur Wintergerste nicht wieder aufgehoben werden konnten.

Tab. 1: Porengrößenklassen eines Pseudogleyes unter Wald, einer Tschernosem-Parabraunerde unter Acker und einer Parabraunerde unter Gras

	Porengrößenklassen				Gesamtporenvolumen in %
	>50	50-3	3-0.2	<0.2 µm	
Pseudogley 0 - 20 cm	13.2	16.3	18.1	11.5	59.1
Tschernosem- Parabraunerde 0 - 30 cm	3.8	8.7	12.8	12.5	37.8
Parabraunerde 0 - 30 cm	6.8	17.8	13.9	11.9	50.2

Die Ergebnisse zeigen, daß durch die Verdichtungen Reduktionen im Kornertrag von 40 % hingenommen werden mußten. Die Ertragsanalyse zeigt weiterhin, daß diese Ertragsreduzierung im wesentlichen durch eine Verringerung der Halmzahl/m² und weniger durch eine Behinderung der Nährstoffaufnahme bewirkt wurde (s. N-Gehalte), was auf mechanische Wachstumsbehinderungen schließen läßt.

Tab. 2: Ertrag von Wintergerste In und neben verdichteten Fahrspuren zum Zeitpunkt der Ernte auf einer Parabraunerde aus Löß.

		Fahrspur	neben Fahrspur	Signifikanz
Kornertrag (86% TRS) relativ	dt/ha	42,9	70,8	+
	%	60,6	100	
Strohertrag (lufttrocken)	dt/ha	54,8	79,8	**
Stickstoff (Korn)	%	2,43	2,28	n.s.
Stickstoff (Stroh)	%	1,03	0,82	+
Halmzahl/qm		543	779	**
TKG	g	39,4	35,7	n.s.

3.2 Gezielte Maßnahmen

Eine Vielzahl von Bodenbearbeitungsmaßnahmen zielt auf das Porenvolumen und die Porenverteilung. Diese Maßnahmen sollen hier nicht näher behandelt werden. Es soll vielmehr die Frage beantwortet

werden, wie sich unterschiedliche Bearbeitungssysteme auf die Porengrößenverteilung und die Porengeometrie auswirken. Von den vielen Bearbeitungsverfahren soll nur die Direktsaat mit der konventionellen Bodenbearbeitung verglichen werden.

Der von BAUMER geprägte Begriff beinhaltet bereits die Ziele, die mit den unterschiedlichen Bearbeitungssystemen angestrebt werden:

Lockerbodenwirtschaft = wendende Bodenbearbeitung, die mit dem Ziel durchgeführt wird, Erntereste in die Krume zu bringen und ein großes Bodenvolumen zu schaffen (=konventionelle Bodenbearbeitung).

Festbodenwirtschaft = nichtwendende Bodenbearbeitung, bei der bis auf Bestellarbeiten auf jeden weiteren Eingriff in den Standort verzichtet wird (=Direktsaat).

Der Begriff Festbodenwirtschaft subsumiert, daß hier Porensysteme geschaffen werden, die, bedingt durch den Verzicht auf weitere Eingriffe, erhalten bleiben. Es wird weiterhin unterstellt, daß bei dieser Bewirtschaftungsweise ein geringeres Porenvolumen durch höhere Porenkontinuitäten ausgeglichen wird. In den weiteren Ausführungen soll der Frage nachgegangen werden, ob diese Annahme gerechtfertigt ist. Die Frage soll für den Gas- und den Wassertransport beantwortet werden.

3.2.1 Porenraum - diffuser Gasaustausch

Die Frage, ob der diffuse Gasaustausch durch die Änderung des Bearbeitungssystems beeinflußt wird, wurde am Beispiel eines über 10 Jahre dauernden Bearbeitungsversuchs untersucht. Untersuchungsstandort war hier eine Tschernoem-Parabraunerde. Ausgewählte Ergebnisse des Vergleichs von Direktsaat mit konventioneller Bearbeitung aus einer Meßtiefe von 5 - 10 cm sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt.

Tab.3: Porengrößenverteilung, scheinbare Diffusionskoeffizienten und Porenkontinuitäten in den Tiefen 5-10 cm einer Parabraunerde aus Löß mit langjähriger Direktsaat und konventioneller Bodenbearbeitung, Standort Roßdorf bei Göttingen.

Bodenbearbeitung	Porengrößenklassen μm				GPV
	>50	50-10	10-3	>3	
	Volumen %				
+	14,2	5,8	6,9	20,3	47,8
-	8,7	6,3	5,9	22,3	43,2
	$D_s/D_o \times 10^{-2}$				
+	2,40	1,73	2,12	13,40	19,8
-	1,87	1,74	1,23	11,50	18,1
	$1/\tau$				
+	0,18	0,31	0,31	0,64	
-	0,19	0,28	0,21	0,52	

Die Tabelle zeigt, daß das Gesamtporenvolumen unter Direktsaat zu Lasten des Grobporenvolumens reduziert wird. Dieser Volumenverlust ist auch bestimmend für den verringerten diffusiven Gasaustausch bei entsprechender Entwässerungstufe. Für nahezu alle Porengrößenklassen, wie auch für das gesamte Porenvolumen ist die bestimmende Größe des Gasaustausches das jeweils entwässerte Porenvolumen. Die Porenkontinuität in den einzelnen Porengrößenklassen ist dagegen für den Gasaustausch von untergeordneter Bedeutung. Ergänzende - hier nicht dargestellte - Untersuchungen für den Makroporenbereich $> 100 \mu\text{m}$ deuten zwar höhere Kontinuitäten für die Direktsaatvariante an, sie konnten aber statistisch nicht abgesichert werden.

Die hier aufgeführten Ergebnisse sind beispielhaft für eine Reihe weiterer Untersuchungen. So wurde der Gasaustausch für einen 10 Jahre dauernden Bearbeitungsversuch auf einer Tschernosem-Parabraunerde in der Wetterau untersucht.

Auch in diesem Versuch zeigte sich, daß - unabhängig von den drei gewählten Bearbeitungssystemen Direktsaat, Flügelschargrubber und konventionelle Bearbeitung - die bestimmende Größe des Gasaustausches der luftgefüllte Porenraum ist, und daß die Porenkontinuität nur eine untergeordnete Bedeutung haben kann, denn die Meßpunkte für die verschiedenen Bearbeitungsvarianten lassen sich im wesentlichen einer Regressionsgeraden zuordnen.

3.2.2 Porenraum - Wasserbewegung

Die Annahme, daß die hydraulische Leitfähigkeit bei Direktdrillverfahren infolge erhöhter Porenkontinuität höher ist als bei konventioneller Bearbeitung, läßt sich zumindest für die Wasserbewe-

gung im gesättigten Boden mit Literaturdaten belegen. Als Beispiel seien Ergebnisse von GIBBS and REID (1988) genannt.

Tab. 4: Gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (K_{sat}), Gesamtporenvolumen (GPV) und Poren > 50 μm in einem Aeric Haplaquept in Abhängigkeit vom Bearbeitungssystem (aus GIBBS und REID, 1988).

	$10^3 \cdot K_{sat}$ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	GPV in %	Poren > 50 μm in %
konventionell bearbeitet	4.2	60	7
Direktsaat	10.1	58	5

Trotz eines geringfügig geringeren Porenvolumens wurden hier unter Direktsaat mehr als doppelt so hohe K_{sat} -Werte ermittelt als bei konventioneller Bearbeitung.

Für die ungesättigte Wasserbewegung sind die Ergebnisse nicht mehr so eindeutig. So konnten EHLERS und van der PLOEG (1976) in dem oben bereits zitierten Göttinger Bearbeitungsversuch im Bereich geringer Saugspannungen erhöhte Leitfähigkeiten ohne Bearbeitung für tiefere Bodenschichten nachweisen (20 - 30 cm und 30 - 40 cm), für die oberen Zentimeter war dieser Nachweis jedoch nicht möglich.

Erhöhte Wasserleitfähigkeiten in tieferen Bereichen des Bodens sind zwar für die Entwässerungsgeschwindigkeit und die kapillare Wassernachlieferung an die Wurzel von erheblicher Bedeutung. Noch wichtiger sind aber die Leitfähigkeitsverhältnisse in den oberen Zentimetern der Krume, da diese Werte über das Wasseraufnahmevermögen und damit auch über die Erosionsgefährdung entscheiden.

Sowohl aus den Daten zur gesättigten als auch zur ungesättigten Leitfähigkeit ist abzuleiten, daß erhöhte Leitfähigkeiten auf höhere Porenkontinuitäten im Makroporenbereich biogenen Ursprungs zurückzuführen sind, denn bei Saugspannungen von mehr als 50 bis 100 hPa sind auch in den Untersuchungen von EHLERS und van der PLOEG (1976) für den Unterboden keine verbesserten Leitfähigkeiten unter Direktsaat mehr nachweisbar.

Der Anteil und die Verteilung biogener Makroporen konnte in dem Bodenbearbeitungsversuch in der Wetterau nachgewiesen werden. Bei diesen Aufnahmen wurden alle sichtbaren Gänge auf einer präparierten Oberfläche auf Folie aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen sind in Abb. 6 maßstabsgerecht wiedergegeben.

Abb. 5: Ungesättigte hydraulische Leitfähigkeiten in 10-20 cm und 20-30 cm Tiefe einer bearbeiteten und nicht bearbeiteten Parabraunerde aus L88 (aus EHLERS und van der PLOEG, 1976).

Bei den Auszählungen wurden unter Direktsaat sowohl in 10 als auch in 40 cm Tiefe mehr Makroporen ermittelt als unter konventioneller Bearbeitung. Die Auszählung zeigt aber auch, daß die Anzahl sichtbarer Gänge im oberflächennahen Bereich sowohl unter konventioneller Bearbeitung als auch unter Direktsaat reduziert ist und daß ein deutlich erhöhter Anteil an Makroporen unter Direktsaat erst in größerer Tiefe (so auch in der ehemaligen Pflugsohle) nachzuweisen ist. Dieser Befund erklärt vielleicht auch die Ergebnisse von EHLERS und van der PLOEG (1976), die unter Direktsaat im Bereich niedriger Saugspannungen erst in größerer Tiefe erhöhte Leitfähigkeiten nachweisen konnten (s. Abb. 5).

Abb. 6: Sichtbare Bloporen in verschiedenen Tiefen unter Pflug und Direktsaat auf einer Tschernosen-Parabraunerde in der Wetterau.

4. OFFENE FRAGEN

Die dargelegten Ergebnisse zeigen, daß mit der Wahl des Bearbeitungssystems sowohl Einfluß auf die Porengrößenverteilung als auch auf die Porengeometrie genommen wird.

In den oberen Zentimetern der untersuchten Ackerstandorte sind diese Unterschiede jedoch weniger deutlich ausgeprägt als im Unterboden. Das Porenvolumen und die Porenkontinuität in den oberen Zentimetern eines Standortes sind jedoch entscheidend für die Durchlüftungsverhältnisse in der Krume und für die Infiltrationsleistung und damit für viele ökologische Fragen.

Auf der Basis vorliegender Daten über Porengrößenverteilung und Porengeometrie lassen sich Meßergebnisse zur Infiltrationsleistung, so wie sie aus zahlreichen Arbeiten und eigenen Untersuchungen bekannt sind, nicht schlüssig erklären. Es erhebt sich

deshalb die Frage, ob die die Porensysteme beschreibenden Größen ausreichen, die genannten Fragen zu beantworten, oder ob nicht noch weitere Größen zu erheben sind.

Als außerordentlich wichtig ist hier die Stabilität bestehender Porensysteme gegenüber mechanischen Belastungen zu nennen. Diese Stabilität kann indirekt durch Mulchdecken geschaffen werden, die das Porensystem schützen und dadurch für Infiltrationswasser offen halten. Untersuchungen, die mit ROTH et al. (1988) durchgeführt wurden, belegen, daß bereits bei Bedeckungsgraden von 10 bis 30 % der Abfluß deutlich verringert und damit die Infiltrationsleistung erhöht wird (Abb. 7).

Abb. 7. Einfluß des Bodenbedeckungsgrades auf den Oberflächenabfluß eines Lößbodens (aus Roth et al. 1988).

Diese Untersuchungen belegen, daß die Leitfähigkeit während eines Belastungsvorganges (hier steigende Niederschlagsenergien) abnimmt, wenn die Oberfläche nicht geschützt ist. Ob nun Erntereste an der Oberfläche verbleiben, ist wiederum eine Frage des Bearbeitungssystems. Diese Tatsache "verdeckt" im wahrsten Sinne des Wortes den kausalen Zusammenhang, ob das Unterlassen einer Bodenbearbeitung an sich schon die Oberfläche stabiler macht, oder ob dieser Effekt erst durch die Bedeckung mit Pflanzenresten erreicht wird. Daß diese Frage gestattet sein muß, wird an unseren Untersuchungen an einem Oxysoilstandort in Brasilien deutlich, an dem gezeigt werden konnte, daß der Bedeckungsgrad die Infiltration maßgeblich mitbestimmt, und daß Bearbeitungssysteme hierfür eine untergeordnete Rolle spielen. In diesen Untersuchungen wurden in verschiedenen Bearbeitungssystemen künstlich Mulchdecken mit unterschiedlichem Bedeckungsgrad erzeugt. Anschließend wurden diese Parzellen mit konstanten Niederschlagsbeträgen beregnet (Abb. 8).

Die in Abbildung 8 gezeigten Ergebnisse gestatten keine Übertragung auf hiesige Verhältnisse. Sie zeigen aber die Notwendigkeit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.

Abb. 8: Kumulierte Infiltration als Funktion des Bodenbedeckungsgrades mit Mulch auf einem Oxisol in Parana in Abhängigkeit vom Bearbeitungssystem (aus ROTH, C.H., B. MEYER, H.- G. FREDE und R. DERPSCH, 1988).

Eine Stabilität des Porensystems kann direkt auch durch den Gehalt an organischer Substanz in den oberen Zentimetern der Ackerkrume erreicht werden. Durch das Unterlassen der wendenden Bodenbearbeitungen wird organische Substanz in den oberen Zentimetern der Krume angereichert. Die Menge an organischer Substanz ist wiederum für die Stabilität von Aggregaten und damit auch für Porensysteme bedeutsam. DOUGLAS und GOSS (1982) konnten diesen Zusammenhang an Stabilitätstests von oberflächennah genommenen Aggregaten aus verschiedenen Bearbeitungssystemen nachweisen.

Die Frage, welche von den Einflußgrößen "Bedeckung" und "Stabilität von Aggregaten" die größere Bedeutung für die Porensysteme haben, kann letztlich nicht beantwortet werden. Diese Frage ist auch weniger von praktischer als grundsätzlicher Relevanz, da beide Größen mit der Reduzierung der Bearbeitungsintensität positiv verändert werden.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Der Porenraum eines Bodens lässt sich in seiner Gestaltung und seiner Funktion modellhaft beschreiben. Wichtige Kenngrößen sind hier die Porengrößenklassen und die Porengeometrie. Durch die Landwirtschaft - und hier vor allem durch die Wahl des Bearbeitungssystems - wird auf diese Größen Einfluß genommen. Diese Größen reichen jedoch nicht aus, die bei verschiedenen Bearbeitungssystemen beobachteten Erscheinungen, wie z.B. die Infiltrationsleistung, zu erklären. Ergänzende Kenngrößen sind zusätzlich zu erheben. Hier ist vor allem die Porenstabilität im oberflächennahen Bereich zu nennen.

6. LITERATUR

- BAVER, L.D., W.H. GARDNER and W.R. GARDNER, 1972: Soil Physics, 4. Auflage, John Wiley and Sons, Inc. New York
- BEESE, F., 1982: Gesetzmäßigkeiten beim Transport gelöster Stoffe im Boden, Beiträge zur Hydrologie, Sonderheft 4, 267-300
- DOUGLAS J.T. and M.J. GOSS, 1982: Stability and organic matter content of surface soil aggregates under different methods of cultivation and grassland, Soil & Tillage Research, 2, 155-176
- EHLERS, W. and R.R. van der PLOEG, 1976: Evaporation, drainage and unsaturated hydraulic conductivity of tilled and untilled fallow soil, Z. Pflanzenern. Bodenk. 139, 373-386
- FREDE, H.G., 1986: Der Gasaustausch des Bodens, Göttinger Bodenkundl. Ber. 87, 129 S.
- GIBBS, R.J. and J.B. REID, 1988: A conceptual model of changes in soil structure under different cropping systems, Advances in Soil Sci., 8, 123-149
- RICHTER, J. und A. GROSSGEBAUER, 1978: Untersuchungen zum Bodenlufthaushalt in einem Bodenbearbeitungsversuch, Z. Pflanzenern. Bodenk. 141, 181-202
- ROTH, C.H., S. GATH, R. KÖNIG u. H.G. FREDE, 1988: Einfluß zeitlicher Veränderungen der Wasserleitfähigkeit von Verschlammungen auf den Oberflächenabfluß einer Löß-Parabraunerde, Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch. 57, 101-106
- ROTH, C.H., B. MEYER, H.G. FREDE and R. DERPSCH, 1988: Effect of mulch rates and tillage systems on infiltrability and other soil physical properties of an Oxisol in Parana, Brazil, Soil & Tillage Research, 11, 81-91

Name und Anschrift des Autors:

Professor Dr. Hans-Georg FREDE
Institut für Landeskultur
JLU
D-W-6300 Gießen

Mitt. d. Österr. Bodenkundlichen Ges., H.42, S.71-83, 1990

KONSERVIERENDE BODENBEARBEITUNG -
ein Baustein INTEGRIERTER LANDBEWIRTSCHAFTUNG

C. Sommer

Zusammenfassung

Bodenerosionen durch Wasser oder Wind sowie Bodenverdichtungen durch das Befahren mit schweren Fahrzeugen können - standort-spezifisch - mittel- und langfristig Problembereiche in der pflanzlichen Produktion darstellen. Eine mitentscheidende Ursache für solche Gefahren ist die übliche hohe Intensität der Bodenbearbeitung: ein ungeschütztes Saatbett ist anfällig gegen Bodenabtrag, lockere Böden sind verdichtungsempfindlich.

Konservierende Bodenbearbeitung ist als Baustein der Integrierten Landbewirtschaftung ein Konzept, das vor diesem Hintergrund einen Beitrag im Sinne eines vorbeugenden Bodenschutzes leisten kann. Grundgedanken sind die Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität und das Belassen pflanzlicher Reststoffe auf oder nahe der Bodenoberfläche.

Seit 1979 wird am Institut an diesem Konzept auf der Basis von Feld-, Demonstrations- und Gefäßversuchen gearbeitet. Für Teilbereiche können Lösungen vorgestellt werden.

1 Problemstellung

Die Anpassung der Landwirtschaft an wirtschaftliche Rahmenbedingungen hat zu Entwicklungen geführt, die durch enge Fruchtfolgen, verstärkte Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen, durch den Einsatz schwerer Geräte und Transportfahrzeuge sowie durch intensive Bodenbearbeitung gekennzeichnet sind. Neben möglichen Belastungen des Bodens durch organische und mineralische Düngung

sowie durch Pflanzenschutzmittel wird die Intensität der Bodenbearbeitung kritisch betrachtet, weil sie Bodenerosionen durch Wind oder Wasser fördern und das Ausmaß von Bodenverdichtungen verstärken kann. Damit besteht u. a. die Gefahr, daß die nachhaltige Ertragsfähigkeit und andere Funktionen des Bodens betroffen sind.

Zwar gibt es heute keine allgemein gültigen Beweise dafür, daß Bodenfunktionen grundsätzlich in Gefahr wären. Unbestritten ist, daß die Landbewirtschaftung bis heute die Bodenfruchtbarkeit auf ein hohes Niveau gebracht hat und daß Disziplinen wie Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz sowie die Landtechnik dazu beigetragen haben.

Dennoch darf nicht übersehen werden, daß Bodenerosionen durch Wind oder Wasser sowie Bodenverdichtungen durch das Befahren mit schweren Fahrzeugen - standortspezifisch - mittel- und langfristig Problembereiche darstellen können.

Eine mitentscheidende Ursache für solche Gefahren ist die übliche, hohe Intensität der Bodenbearbeitung insbesondere in den Arbeitsabschnitten Grundbodenbearbeitung und Saatbettbereitung. Sehr lockere Böden sind verdichtungsempfindlich, ein feinkrümeliges Saatbett ist anfällig gegen Wasser- oder Winderosion.

Die Ursachen für Bodenverdichtungen mit negativen Auswirkungen auf Pflanzenertrag und weitere Bodenfunktionen sind u. a. auch in dem ökonomischen Zwang zur Rationalisierung und damit zum Einsatz immer leistungsfähigerer Ackerschlepper, Maschinen und Geräte zu suchen (Sommer, 1985). Die Tendenz zu verstärkten Bodenerosionen (Auerswald, 1990; Capelle, 1990) läuft parallel mit der Zunahme solcher Ackerflächen bzw. Bewirtschaftungsweisen, die den Boden über längere Zeit unbedeckt lassen.

Der Anbau von Mais und Zuckerrüben ist deshalb als besonders erosionsfördernd anzusehen.

2 Konservierende Bodenbearbeitung als Lösungsansatz

Vor dem Hintergrund der in den USA seit Jahrzehnten gemachten Erfahrungen (Allmaras, 1985) und der heute nahe liegenden Prognose, daß die Landwirte auch in Deutschland unter immer stärkeren ökologischen und ökonomischen Druck geraten, sowie aufgrund landtechnischer Entwicklungen in den letzten Jahren, ist es notwendig, Alternativen zur konventionellen Bodenbearbeitung unter hiesigen Bedingungen zu untersuchen.

Am Institut wird seit 1979 das Konzept "Konservierende Bodenbearbeitung" (Sommer et al., 1981) entwickelt. Aspekte des Bodenschutzes und die Frage nach der Ertragssicherheit stehen dabei im Vordergrund.

2.1 Grundgedanken und Definition

Grundgedanken der konservierenden Bodenbearbeitung sind:

- das Belassen von Pflanzenreststoffen der Vor- und/oder Zwischenfrucht nahe bzw. auf der Bodenoberfläche;
Ziel ist eine möglichst ganzjährige Bodenbedeckung über einem intakten Bodengefüge als vorbeugenden Schutz gegen Erosion und Verschlämmungen;
- die Reduzierung der üblichen Intensität der Bodenbearbeitung, wobei nach Bedarf gelockert wird;
Ziel ist ein stabiles, tragfähiges Boden-

gefüge durch längere Bodenruhe als vorbeugenden Schutz gegen Verdichtungen.

Im Hinblick auf die Bodenbearbeitungsintensität steht die konservierende Bodenbearbeitung zwischen der konventionellen Bodenbearbeitung und der Direktsaat, sie verzichtet auf den Pflug (der Reststoffe nicht an der Bodenoberfläche beläßt und den Boden überlockert) und lockert ggfs. mit nichtwendenden Geräten (Abb. 1).

Arbeitsabschnitte	Konventionelle Bodenbearbeitung/Bestellung	Konservierende Bodenbearbeitung/Bestellung	Direktsaat
Grundbodenbearbeitung	+	ggf. Lockern	-
Saatbettbereitung	+	+ -	-
Saat	+	Mulchsaat	+
Stoppelbearbeitung	+	+ -	-

Abb. 1 Definition von Bodenbearbeitungskonzepten

Die konventionelle Bodenbearbeitung ist durch hohe Intensität gekennzeichnet (+Zeichen in Abb. 1), die Direktsaat verzichtet auf jede Bodenbearbeitung (-Zeichen in Abb. 1).

Im Hinblick auf das Belassen von Pflanzenreststoffen nahe bzw. auf der Ackeroberfläche sind Art der Bodenbearbeitung, Fruchtart und Fruchtfolge ausschlaggebend. Für den speziellen Fall des Einbaus von Zwischenfrüchten - etwa in der Fruchtfolge

"Wintergerste - Zwischenfrucht - Zuckerrüben - Winterweizen" - gelingt es, das Feld nach der Getreideernte bis zum Reihenschluß des Zuckerrübenbestandes mit einem schützenden Mulch bedeckt zu halten (Abb. 2).

Abb. 2 Zeitspannen der Bodenbedeckung bei unterschiedlichen Konzepten der Bearbeitung für einen Ausschnitt einer Fruchtfolge

2.2 Konservierende Bodenbearbeitung beugt Bodenerosion vor

Basis für die Zielsetzung konservierender Bodenbearbeitung, Erosion durch Wasser vorzubeugen, ist der zahlreich belegte, grundsätzliche Zusammenhang zwischen Bodenabtrag und Bodenbedeckungsgrad (Schwertmann, 1987). Werte für den Bedeckungsgrad von mehr als 50 % lassen die Abflußrate - entsprechendes gilt für den Fall der Winderosion - stark reduzieren (Abb. 3).

Abb. 3 Einfluß des Bodenbedeckungsgrades auf den Oberflächenabfluß eines Lößbodens (Roth et al., 1989).

Hierfür spielt die Infiltrabilität des Bodengefüges eine mitentscheidende Rolle. Die höhere Infiltrationsrate ist Hinweis für ein kontinuierliches, vertikal orientiertes Porensystem, das Wasser intensiver Niederschläge schnell abführen kann, wenn die Bodenoberfläche nicht verschlämmt ist.

Für die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis stehen heute Varianten der Mulchsaat zur Verfügung (Abb. 4).

Teilbereich	Mulchsaat	
	Mulchsaat ohne Saatbettbereitung	Mulchsaat mit Saatbettbereitung
Definition	Bedeckung der Ackeroberfläche mit pflanzlichen Reststoffen	flach eingearbeitete Reststoffe der Vor- oder Zwischenfrucht
Ziel	<ul style="list-style-type: none"> * Bodenruhe, Gefügebildung * Vorbeugung vor Bodenerosion * Kosteneinsparung 	
Sätechnik	bandbreites Räumen vor den Säaggregaten	Weiterentwicklung herkömmlicher Sätechniken

Abb. 4 Mulchsaat ohne (links) und Mulchsaat mit (rechts) Saatbettbereitung

2.3 Konservierende Bodenbearbeitung mindert Bodenverdichtungen

Bodenverdichtungen sind heute insbesondere als Unterbodenverdichtungen (Abb. 5) besonders kritisch zu betrachten.

Abb. 5 Bodendichte bzw. Porenvolumen in Krume und Unterboden: ein Vergleich zwischen 1952 und 1982 (nach Ruhm, zit. von Sommer, 1985)

Aus dem Zusammenhang zwischen Porenvolumen (Porenziffer, Lagerungsdichte) und Bodendruck leitet sich ein Ansatz zur Vorbeugung von Bodenverdichtungen ab: die Erhöhung der Bodentragfähigkeit. Einerseits ist dieser Aspekt in der Praxis wohl bekannt, wartet doch der Landwirt etwa im Frühjahr mit der Bestellung bis der Boden 'befahrbar' ist, wobei er den entsprechend trockenen Bodenzustand im Auge hat. Andererseits wird kaum die Schlußfolgerung aus der Tatsache gezogen, daß die Befahrbarkeit eines Bodens nicht nur mit geringerer Bodenfeuchte, sondern ebenso mit höherer Bodendichte besser wird.

Als Beispiel ist in Abb. 6 der in 20 bzw. 40 cm Bodentiefe gemessene Bodendruck unter Reifen auf einer zuvor gepflügten so-

wie einer abgesetzten Parzelle dargestellt (Steinkampf et al., 1988).

Versuchsart : Halchter (Rittergut), Herbst 1985
Versuchs-Nr : 4331...4347 und 4373...4377
Boden : lehmiger Schluff (U)
Bodenfeuchte: 19,0 - 20,0%
Radlast : 68,45 kN
Drucksonde mit Luftballon

Reifen:
231 R 26 B18" X M18: 2,4 bar
305LR 32 B18" X M18: 1,3 bar
73-44,00-32 NWS Terra Super Grip XI: 1,2 bar

Abb. 6 Gemessener Bodendruck unter Reifen auf gepflügtem und ungepflügtem Boden (Steinkampf et al., 1988)

Auf gepflügtem Boden ist bei hoher Radlast und unter sonst gleichen Bedingungen der Bodendruck in 20 cm Tiefe deutlich höher als auf ungepflügtem Boden, in 40 cm Tiefe ist die Differenz nur unter dem Normalreifen 23.1 R 26 hoch. Die Folgen dieser Werte für den Bodendruck sind unterschiedliche Abnahme des Porenvolumens. Auf ungepflügtem Boden betrug die Differenz zwischen unbefahren und befahren unter dem kleinstem Reifen 3.1 Vol%, auf gepflügtem, stark überlockertem Boden 10.5 Vol%.

2.4 Konservierende Bodenbearbeitung und Ertrag

Wenn die Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität einen praxisrelevanten Lösungsansatz zur vorbeugenden Minderung negativer Auswirkungen von Bodenverdichtungen darstellen soll, und dem Landwirt daran liegt, mit gezieltem Bearbeiten und Befahren Bodenschutz zu praktizieren, so ist für ihn letztlich der Pflanzenertrag das wichtigste Kriterium für die Übernahme eines veränderten Bodenbearbeitungskonzeptes.

Ergebnisse dazu aus einem Feldversuch auf lehmigem Sand (69 % Sand, 25 % Schluff, 6 % Ton; Humusgehalt ca. 1 %; Bodentyp: Bänder-Parabraunerde aus Sand mit Lößlehm) zeigen, daß z.B. bei Zuckerrüben keine Ertragseinbußen dadurch entstanden sind, daß die konservierenden Parzellen mehrjährig mit erheblich geringerer Intensität bearbeitet worden sind (Abb. 7).

Demonstrationsversuche in der Praxis (1983 - 1985) haben ebenfalls gezeigt, daß geringere Bodenbearbeitungsintensität (etwa das Unterlassen des Einpflügens der Zwischenfrucht und auf einigen der 50 Standorte zusätzlich der Verzicht auf die Saatbettbereitung zu Zuckerrüben) in 90 % der Fälle nicht zu Ertragseinbußen geführt hat.

Dagegen unterschieden sich die Parzellen bodenphysikalisch sehr deutlich dadurch, daß die nur mit der Spatenrollegge S seit 1979 ausschließlich flach bearbeiteten konservierenden Parzellen dichter liegen. Dies drückt sich etwa im Verlauf des Penetrometerwiderstandes als Funktion der Tiefe aus. Die Kurvenzüge zeigen im Vergleich (Abb. 8 rechts), daß die Pflugparzelle P ab 15 cm Tiefe deutlich lockerer liegt als die S-Parzelle und erst die Spur des eingesetzten Breitschleppers auf Schadverdichtungen hindeutet.

Standort : lehmiger Sand, Bodenwertzahl 35
 Varianten: Konventionelle Bodenbearbeitung (P: Pflug)
 Konservierende Bodenbearbeitung (S: Spatenrollege)
 Konservierende Bodenbearbeitung (F: Fräse)

Abb. 7 Frischmasse- und Zuckererträge von Zuckerrüben nach unterschiedlicher Bodenbearbeitung nach Zach (controlled-traffic-Beetsystem)

Abb. 8 Penetrometerwiderstand bei Feldkapazität nach unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf lehmigem Sandboden

3 Ausblick

* Für ein zukünftiges Bodenbearbeitungskonzept ist die Stabilisierung des Bodengefüges durch Verringerung der Bodenbearbeitungsintensität und das ganzflächige Belassen von Reststoffen an/nah der Bodenoberfläche von ausschlaggebender Bedeutung (konservierende Bodenbearbeitung). Vor dem Hintergrund der Diskussion um den Bodenschutz stehen drei wesentliche Aspekte im Vordergrund:

- Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
- Ertragssicherheit bei reduzierten Kosten
- Ansprüchen des Bodenschutzes gerecht zu werden.

* Wo es der Landwirt mit Wind- oder Wassererosion zu tun hat, bieten Varianten der Mulchsaat Schutz, wie er bislang durch keine andere Maßnahme zu erzielen ist.

* Sollen Reststoffe Schutzfunktionen gegen Bodenerosion übernehmen, so ist Voraussetzung dafür, daß diese nicht eingepflügt werden. Die in der Praxis erwiesene Funktionstüchtigkeit von Sätechniken, die von der Landmaschinenindustrie fortentwickelt werden, haben für Reihenfrüchte und auch Getreide Fortschritte gemacht, um Mulchsaaten zu realisieren.

* Zur Vorbeugung von Schadverdichtungen sind traditionelle Bodenlockerungsmaßnahmen kritisch zu analysieren. Bisherige Ergebnisse legen den Schluß nahe, daß die Ansprüche von Kulturarten an die Bodenlockerung wesentlich geringer sind als meist unterstellt wird und daher zugunsten einer

besseren Befahrbarkeit reduziert werden kann.

* Sind die Vorteile der konservierende Bodenbearbeitung im Hinblick auf Aspekte des Bodenschutzes heute schon eindeutig erwiesen, so werden Antworten auf die noch offenen Fragen bezüglich der fruchtfolgespezifischen Bodenlockerung (Standortprobleme, Nährstoffdynamik, Wirkung von Herbiziden) und die notwendige ökonomische Bewertung Hinweise dafür geben, welche Chancen ihr insgesamt einzuräumen sind. Jahrzehntelange Erfahrungen mit der konventionellen Bodenbearbeitung sollten neue Wege in der pflanzlichen Produktion nicht verschließen. Diese bedürfen der Unterstützung seitens der Forschung.

Selbst wenn heute feststeht, daß die Bodenbearbeitung wesentliche Ansätze für den Bodenschutz unter Berücksichtigung der Ertragssicherheit bietet, so bleibt zu betonen, daß mit konservierender Bodenbearbeitung kein Rezept, sondern ein Konzept für die Bearbeitung des Bodens im System der Integrierten Landbewirtschaftung zu entwickeln ist.

4 Literaturhinweise

- /1/ Allmaras, R.R. and R.H. Dowdy: Conservation tillage systems and their adoption in the United States.- Soil and Tillage Res. 5, 197-222.
- /2/ Auerswald, K. (1990): Onsite- und Offsite-Schäden durch Bodenerosion.- Berichte über Landwirtschaft (im Druck).
- /3/ Capelle, A. (1990): Die erosionsgefährdete Landesfläche in Niedersachsen und Bremen.- Z. Kulturtechnik and Landentwicklung (im Druck).

- /4/ Dambroth, M. (1989): Integrierte Landbewirtschaftung - Basis zum Erhalt der agrarisch betonten Ökosysteme.- Agrar-Übersicht 10.
- /5/ Roth et al., 1988. Einfluß zeitlicher Veränderungen der Wasserleitfähigkeit von Verschlammungen auf den Oberflächenabfluß einer LÖß-Parabraunerde.- Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges. 57, 101-106.
- /6/ Schwertmann, U.; Vogl; W. und M. Kainz (1987): Bodenerosion durch Wasser.- Ulmer-Verlag.
- /7/ Sommer, C., 1985. Ursachen und Folgen von Bodenverdichtungen sowie Möglichkeiten zu ihrer Verminderung.- Landtechnik 9, 378-384.
- /8/ Sommer, C., M. Zach und M. Dambroth, 1981. Bodenerosion erfordert alternative Formen der Bodenbearbeitung.- In: Berichte über Landwirtschaft 197, 71-77.
- /9/ Sommer, C., M. Zach und M. Dambroth, 1985. Konservierende Bodenbearbeitung - Ergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis.- Agrar-Übersicht 5, 6 S.
- /6/ Steinkampf, H., G. Olfe und C. Sommer, 1988. Mäh-drescherbereifung und mögliche Auswirkungen auf den Boden.- VDI/MEG-Tagungsbericht Landtechnik 6, 41-58.
- /8/ Zach, M. und C. Sommer, 1989. Gezielte Bodenbearbeitung im Hinblick auf Ertragssicherheit und Bodenschutz.- KTBL-Arbeitsblatt (im Druck).

Abstract

Soil compaction by an increase in field equipment size and depth of plowing as well as soil erosion by water or wind can lead -site-specific- to short- or long-term problems in crop production. Present tillage management systems are intensive and therefore essential reasons for soil degradation: soil loosening increases soil sensitivity to compaction and unprotective seedbeds increase soil susceptibility to erosion. Conservation tillage is a soil management concept which has the potential to play a major role in soil protection. Reducing soil tillage intensity and leaving crop residues on or near the soil surface are the basic ideas of conservation tillage. Since 1979 conservation tillage sequences have been developed by using combined field-, demonstration- and pot-experiments. Results have been encouraging. Before widespread farmer acceptance will occur further research will be necessary.

Anschrift des Verfassers:

Dr.-Ing. Claus Sommer
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Bundesallee 50
D-3300 Braunschweig

LEISTUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN GEGENWÄRTIGER BEWIRTSCHAFTUNGS-
VERFAHREN SOWIE STANDORTSWIRKUNGEN IM PFLANZENBAU

H.J. MÜLLER

1.) EINLEITUNG

Die österreichische Landwirtschaft erzielte so wie die Landwirtschaft anderer europäischer Länder in den letzten 50 Jahren bedeutende Leistungsfortschritte. Der Ertragsanstieg bei den wichtigsten Feldfrüchten betrug zwischen 35 und 67 % (ÖSTERR. STAT. ZENTRALAMT, 1988). Dieser Leistungsfortschritt wurde sicherlich durch die Einführung der derzeitigen Bewirtschaftungsverfahren ermöglicht. Nun werden aber Bedenken laut, daß die Mechanisierung, die Mineraldüngung, der Einsatz von Pestiziden, die Nutzung des Züchtungsfortschrittes und die Spezialisierung auch Gefahren in sich bergen. Wenn nun andere Bewirtschaftungsverfahren gefordert werden, so ist vorher zu prüfen, welche Leistungen die derzeitigen Bewirtschaftungsmethoden erbringen und wo Gefahren und Beschränkungen nachweisbar zu befürchten sind.

2.) LEISTUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN DERZEITIGER ANBAUVERFAHREN,
INSBESONDERE BEI ZUCKERRÜBEN

Die Bedeutung der Fruchtfolge

Die Konzentration auf den Getreidebau und die geringe Anzahl der tatsächlich im Anbau befindlichen Feldfrüchte ermöglicht kaum die Einrichtung einer pflanzenbaulich wirksamen Fruchtfolge (Abbildung 1). Positive Fruchtfolgeeffekte sind nur dann zu erwarten, wenn in einer Fruchtfolge mehr als drei ausreichend un-

Nutzung des Ackerlandes 1987 in Niederösterreich (in %)

(Abbildung: 1)

terschiedliche Früchte vorhanden sind (HAUG, SCHUHMAN U. FISCHBECK, 1990). Aus diesen Gründen sind derzeit Schwierigkeiten bei der Populationsdynamik von Krankheiten und Schädlingen, bei der Übergabe des Bodenstickstoffes von einer Frucht zur nächsten, sowie bei der Durchführung einer zielkonformen und strukturverbessernden Bodenbearbeitung zu erwarten. In Zuckerrübenbetrieben sind Fruchtfolgeschäden wegen Nematoden bekannt und in Gebieten wo Rizomania auftritt, wäre eine Verlängerung der Anbaupause zwischen Zuckerrüben und eine Erweiterung der Fruchtfolge sehr wünschenswert (Abbildung 2). Es zeigten sich deutliche Abhängigkeiten im Wurzelertrag und im Virusgehalt (Extinktion ELISA) der Zuckerrüben von der Länge der Anbaupause und der Fruchtfolge. Bei Rizomaniabefall war ein höherer Körnermaisanteil günstig und Mais vor Rübe war besser als eine Getreidevorfrucht (MÜLLER u. GÖSSWEIN, 1987).

Ausnützung der Vegetationsperiode

Bei Zuckerrüben stellt eine Vegetationsperiode von 170 Tagen das Minimum dar. Gute Zuckerrübenanbaugelände weisen meist eine Vegetationsperiode von 200 oder mehr Tagen auf. Eine lange Vegetationsperiode kann aber nur erreicht werden, wenn ein früher Anbau und eine späte Ernte gegeben sind. Beginnt der Zuckerrübenanbau Ende März, so sind mit jedem Tag Anbauverzögerung Ertragsverluste von 0,8 % pro Tag (HRUBESCH, 1974, WINNER 1974) verbunden. Rübenenertragsverluste treten auch bei frühem Erntebeginn fast immer unvermeidlich auf. In der Mehrzahl der Jahre wurde bei einer Ernte am 12. Oktober gegenüber einer Ernte am 12. November ein 10%iger Verlust festgestellt (LEITHNER, 1990, Tabelle 1). Den Vorteilen frühen Anbaues und später Ernte steht aber die Gefahr von Verdichtungen infolge Durchführung der Arbeiten bei zu feuchtem Bodenzustand gegenüber. Dies führt insbesondere zu einer Verminderung der luftführenden Grobporen (SONDERHOFF, 1987 und 1988). Schäden durch Verdichtungen, die bereits 18 Monate zurücklagen, verursachten bei einem Auflagedruck von 200 kPa einen Rübenenertragsverlust von 4 %, bei einem Auflagedruck von 400 kPa lag

FRUCHTFOLGEEINFLUSS BEI RIZOMANIA
 WURZELGEWICHT (1986)

Abb.2

Ruebenertrag bei unterschiedlichen Erntezeiten im Marchfeld
 (nach Sugana – Werk Leopoldsdorf)

Tabelle 1

Ernte Datum	1989	1988	1987	1986	1985
12. – 15. 10.	87	91	103	89	99
19. – 23. 10.	90	92	106	97	100
27. – 29. 10	94	96	101	95	101
2. – 5. 11.	99	99	97	100	101
9. – 12. 11.	100	100	100	---	100
absolut 100 in t/ha	75,4	75,9	62,1	72,8	63,8

der Leistungsverlust bei 9 bis 15% (IBRAHIM und ERMICH, 1988). Es treten aber nicht nur Leistungsminderungen infolge Verdichtung auf, sondern es wird auch der Rübenaufgang und dadurch der Ertrag beeinträchtigt, wenn die oberste Bodenschicht sehr ungleichmäßig dicht gelagert ist (MÜLLER, 1975).

Die Sicherung des Pflanzenbestandes beim Aufgang

Eine hohe Keimfähigkeit und ausreichende Triebkraft sind die erste Voraussetzung für einen vollständigen Feldaufgang. Bei Ablage auf Endabstand sind nur geringe Pflanzenbestandsreserven vorhanden. Ausfälle von Pflanzen infolge Krankheiten oder Schädlingsbefall müssen während Keimung, Feldaufgang und erster Jugendentwicklung möglichst hintan gehalten werden. Untersuchungen zeigten (Tabelle 2), daß nicht in allen Fällen ein chemischer Saatgutschutz erforderlich wäre. Da aber das Infektionspotential und der Befallsdruck meist nicht vorhersehbar sind und geeignete Prognosemethoden fehlen, ist ein vorbeugender chemischer Saatgutschutz derzeit unvermeidlich, um unerträgliche Pflanzenausfälle zu vermeiden (HRUBESCH, 1979). Werden die Saatgutschutzmittel bei der Pillierung in die Pillenhüllmasse eingebracht, so stellt dies ein Verfahren dar, wo die Mittel in sehr gezielter Form und in äußerst geringer Menge angewendet werden können (HRUBESCH, FABER u. WIESER, 1980). Ein Beitrag der Pflanzenzüchtung zur Sicherung des Feldaufganges und des Wachstums ist in nächster Zeit etwa durch Einbringung einer Nematodenresistenz zu erwarten (GOTSCH u. RIEDER, 1990). Untersuchungen mit neuen insektiziden Saatgutschutzmitteln in der Pillenhüllmasse zeigen weitere Möglichkeiten zur Verminderung der Aufwandmengen an (HALUSCHAN, 1990).

Beeinträchtigung des Feldaufganges von Zuckerrüben
 durch Krankheiten und Schädlinge (W.Hrubesch; ZFI, 1979)
 Tabelle 2

	ohne chemischen Saatgutschutz	mit insektizidem und fungizidem Saatgutschutz	GD5
Mitterbachham	54	66	7
Mallon	63	80	13
Nikitsch	68	80	8
Grabenegg	69	75	7
Bruck	70	86	7
Eichhorn	77	75	7
Fuchsenbigl	79	80	10
Mittelwert	69	74	4

Sicherung des Jugendwachstums der Zuckerrüben durch Unkrautbekämpfung

Eine normale Verunkrautung, wie sie bei Fehlen von Bekämpfungsmaßnahmen in Rüben entsteht, verursacht einen Ertragsverlust von etwa 15 %. Besonders empfindlich reagieren Zuckerrübenjungpflanzen in der Zeit von der 4. bis 6. Woche nach dem Aufgang auf die Beeinträchtigung durch Verunkrautung (NEURURER, 1976). Eine Verminderung des Herbizideinsatzes ist einerseits durch Ersetzen der Flächenspritzung durch Bandspritzung und andererseits durch Einsatz reduzierter Aufwandmengen möglich. Dabei ist aber die Durchführung der Bekämpfung im jeweiligen Keimblattstadium der Unkräuter erforderlich und die Witterungsverhältnisse insbesondere die Strahlung spielen eine wesentliche Rolle (HALUSCHAN, 1990) für die Wirkung der Herbizide.

Sicherung der Zuckerrüben gegen Beeinträchtigungen durch Blattkrankheiten

Vergilbungskrankheit

Die Vergilbungskrankheit kann Zuckerertragsverluste im Ausmaß von 26 bis 40% verursachen (HEIJ BROEK, 1988). Eine Abwehr der Krankheitsfolgen erscheint durch Resistenzzüchtung gegen die virusübertragenden Blattläuse mittelfristig zwar möglich, aber derzeit stehen als Bekämpfungsmaßnahmen neben Kulturmaßnahmen, wie frühe Saat, ausreichende NPK-Versorgung, Vermeidung von Stickstoffüberdüngung und Vermeidung lückiger Pflanzenbestände nur der Einsatz von Insektiziden gegen die Blattläuse zur Verfügung. Der Insektizidaufwand könnte nach neuen Untersuchungen durch Placierung neuer Insektizide in der Pillenhüllmasse gezielter und in geringerer Aufwandmenge als bisher erfolgen. Ein zusätzlicher neuer Ansatzpunkt zur Bekämpfung der Blattläuse könnte die Belassung eines Unkrautbestandes zwischen den Rübenreihen darstellen. Diese Untersuchungen lassen erwarten, daß ein Unkraut-

bestand im 4- bis 6-Blattstadium der Rüben den Befall durch Blattläuse vermindern könnte, weil manche Unkräuter den Feinden von Schadinsekten eine Nahrungsquelle bieten können (EL-TITI, 1986, HÄNI, AMON u.KELLER, 1990). Wünschenswert wäre auch eine Verbesserung der Prognoseverfahren für das Auftreten der Blattläuse mittels der Wintertemperaturen und des Frühlingswetters (HEATHCOTE, 1988).

Cercospora-Blattfleckenkrankheit

Cercospora-Blattfleckenkrankheit kann einen Zuckerertragsverlust von 4 bis 34 % verursachen (HRUBESCH, 1973, KOCH, 1989, Tabelle 3). Im Rahmen einer integrierten Bekämpfung kommt zur Vermeidung der Cercospora-Blattfleckenkrankheit der Saatgutbeizung, der Schaffung gleichmäßig dichter Pflanzenbestände, der Bekämpfung der Vergilbungskrankheit und einer Beregnungsführung, bei der sowohl Vernässung wie extreme Austrocknung vermieden werden sowie einer ausreichend weiten Fruchtfolge entsprechende Bedeutung zu (KOCH, 1985). Wichtig ist dabei auch der Anbau blattgesunder Sorten. In Vorversuchen des Zuckerforschungs-Institutes im Jahre 1989 hatten die in Prüfung gestellten Cercospora-widerstandsfähigen Sorten zwar eine deutlich geringere Symptomausprägung, aber die Leistungen dieser Sorten reichen noch nicht aus, um sie für den Anbau unter österreichischen Bedingungen heranzuziehen. Die Prüfergebnisse in Österreich sowie die Versuche in stark Cercospora-belasteten Anbaulagen lassen jedoch erwarten, daß mittelfristig ausreichend widerstandsfähige und blattgesunde Sorten zur Verfügung stehen werden (KOCH, 1989). Zur Vermeidung unnötiger Spritzungen und zur besseren zeitlichen Abstimmung sollten Zeigerpflanzen und Prognosen aus Witterungsdaten herangezogen werden (SHANE u.TENG, 1983).

Verlust an Zuckerertrag infolge Cercospora beticola
 (nach F. Koch, Tabelle 3)

Land

D	I	TR	YU
---	---	----	----

Min.	4,0	7,0	12,0	9,0
Zuckerertragsverlust	32,0	34,0	32,0	37,0
in %	16,5	22,3	19,7	26,1

Echter Mehltau

Echter Mehltau verursachte in österreichischen Versuchen einen Zuckerertragsverlust im Ausmaß bis zu 2,3 t/ha (HRUBESCH, 1983, Tabelle 4). Bei der Vermeidung dieser Krankheit kommt der Züchtung noch eine erhebliche Rolle zu. Es sind zwar bereits widerstandsfähige Sorten vorhanden, aber deren Anbaueignung ist für das österreichische Zuckerrübenanbaugebiet derzeit noch in Frage zu stellen. Die Kontrolle des echten Mehltaus mit Fungiziden gelingt gut und kann durch Benützung von Warnpflanzen zeitlich besser getroffen werden (HRUBESCH, 1979, HRUBESCH, SIMONICS u. TAFERNER, 1983). Neben der chemischen Bekämpfung darf aber nicht vergessen werden, daß auch bei den derzeit zur Verfügung stehenden Sorten deutlich Unterschiede in der Mehltauanfälligkeit bestehen.

3.) DIE BEDEUTUNG DES STANDORTES

Mit dem zunehmenden Wirksamwerden der Vollmechanisierung, der Mineraldüngung, des Züchtungsfortschrittes und des sachgerecht angewandten Pflanzenschutzes verband man mancherorts die Meinung, daß damit Vorteile und Beschränkungen des Standortes überdeckt würden. Mit zunehmender Intensivierung und Spezialisierung trat aber die unterschiedliche Belastbarkeit der Böden hinsichtlich Verdichtung, Erosionsgefährdung und Gesundheitshaltung des Pflanzenbestandes deutlich hervor. Es zeigt sich auch etwa am Beispiel des Weizens, daß vom Standort deutliche Einflüsse auf den Krankheitsbefall ausgehen (OBERFORSTER, 1990, Tabelle 5).

Ertragseinbußen bei Mehltau (ERYSIPHE BETAE)

(nach W. Hrubesch, 1983)

Tabelle 4

Jahr	Rübenertrag ohne Fungizid	t/ha mit Fungizid	bereinigter ohne Fungizid	Zuckerertrag mit Fungizid	t/ha mit Fungizid
1973	41,0	47,4	5,9	6,9	
1974	36,9	40,1	5,7	6,4	
1975	52,2	61,1	8,2	9,5	
1976	59,6	67,8	9,0	10,6	
1977	50,3	59,8	8,3	9,8	
1978	54,8	63,1	9,1	10,7	
1979	54,6	61,9	8,9	9,7	
1980	51,9	59,8	6,6	8,3	
1981	51,2	67,8	7,0	9,4	
1982	69,0	78,0	6,9	8,3	

Einflußfaktoren und Krankheitsbefall, (M. Oberforster, verändert nach J.Frahm) WEIZEN (Tabelle 5)

Kulturart Krankheit	regionale Anbaudichte	Fruchtfolge Bodenbearb.	Klima Witterung	Sorten- unterschiede	Überhöhtes N-Angebot	chemische Bekämpfung
------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Pseudo- unbedeut. stark milder Herbst gering mittel möglich
 cercospora u. Winter

Mehltau stark gering Staulage groß stark möglich

Braunrost mittel gering mittel deutlich stark möglich

Blatt- und mittel gering häufige mittel möglich
 Ährenseptoria Regenfälle

Schwarz- unbedeutend stark unbedeutend gering nicht
 beinigkeit möglich

Standortswirkung hinsichtlich Bodenuntersuchung, Düngung und pflanzlicher Leistung

Untersuchungen im österreichischen Zuckerrübenanbaugebiet in den Jahren 1978 bis 1982 (MÜLLER, 1977) wiesen auf die Vorteile einer erweiterten Bodenuntersuchung hin und machten deutlich, daß die Wirkung der Düngung insbesondere von Stickstoff besser vorhersehbar ist, wenn man bei der Festlegung der Düngung den Standort berücksichtigt. So waren etwa die Gehalte an Humus, austauschbarem Magnesium, Rohton und insbesondere Schluff auf LÖSBöden für die N-Wirkung von Bedeutung. Dabei war es aber nützlich, die erweiterte Bodenuntersuchung in Hinblick auf Düngung im Rahmen bodentypologischer Einheiten möglichst auf dem Niveau von Subtypen oder besser von Lokalbodenformen zu gruppieren und zu bewerten. Die Notwendigkeit, die Bodennährstoffgehalte in Abhängigkeit von den Standortseigenschaften zu bewerten, zeigt sich auch bei der Bemessung der P- und K-Düngung (MÜLLER, 1987, MÜLLER, 1988, ANDRES, 1990).

Die Nährstoffaufnahme

Der Nährstoffentzug der Rübenpflanzen aus dem Boden erfordert in Abhängigkeit von den Bodennährstoffgehalten einen Einsatz durch Düngung (Tabelle 6a u. 6b). Ebenfalls erscheint es geboten, daß im Falle von unausgeglichene Nährstoffgehalten im Boden durch Düngungsmaßnahmen eine Harmonisierung des Nährstoffangebotes erzielt wird. Beobachtet man im Rahmen von Versuchen (Stickstoffdüngungsversuche des österr. Zuckerforschungs-Institut 1976 bis 1979, MÜLLER, 1983) welche Zeiten für die Nährstoffaufnahme von besonderer Bedeutung sind, so stellt man fest, daß Natrium, Calcium, Schwefel, Zink, Kalium und Stickstoff vorwiegend in der Zeit der späten Jugendentwicklung und zu Beginn des Hauptwachstums bis Mitte Juli aufgenommen werden. Die Hauptaufnahmezeit für Chlor und Magnesium dagegen liegt in den Monaten Juli und August. Im Gegensatz zu den vorher dargelegten Verhalten bei der Aufnahme

von Mineralstoffen stehen Phosphor, Kupfer und Mangan, die verhältnismäßig gleichmäßig während der gesamten Vegetationsperiode aufgenommen werden. Da ausreichende Bodenfeuchte für die Nährstoffaufnahme zwingend erforderlich ist, kann hier auf die Bedeutung des Standortes mit jeweils typischen Bodenfeuchteganglinien verwiesen werden.

Zur Erweiterung der Bodenuntersuchung

In Untersuchungen des Zuck erforschungs-Institutes (1971 bis 1975) wurde festgestellt, daß die Bestimmungsgrößen pH-Wert, Kalkgehalt, Phosphor und Kalium zwar Beziehungen zu den Leistungsmerkmalen der untersuchten Zuckerrübenbestände hatten, es zeigte sich jedoch, daß zur Erklärung der Leistungsunterschiede einer Sorte innerhalb von Versuchen unbedingt eine Stickstoffbestimmung hinzugefügt werden muß. Bedeutsam für die Erklärung unterschiedlicher Ernteleistung waren aber auch noch Calcium, Magnesium, Spurenelemente und Kennwerte der Bodenart.

Bodenuntersuchung mit unterschiedlichen Löslichkeitsfraktionen

Bodenuntersuchung mit unterschiedlichen Löslichkeitsfraktionen ist nicht auf allen Standorten und bei allen Mineralstoffen unbedingt erforderlich. Es war jedoch deutlich erkennbar, daß Leistungsunterschiede bei den Rübenpflanzen auf Standorten mit unterschiedlicher Wasserversorgung mittels der wasserlöslichen Fraktion von Kalium, Calcium und Magnesium besser erklärbar wurden (Tabellen 7 und 8).

Mineralstoff, Trockensubstanz- und Zuckerbildung in Felddüngungsversuchen von 1976 bis 1979 (kg/ha)

(Tabelle 6a)

	Stickstoff		Posphorpentoxid	
	\bar{x}	$\pm s$	\bar{x}	$\pm s$
15. Juni	80,7	38,3	19,5	10,3
15. Juli	171,2	49,8	51,1	17,0
1. Septemer	240,7	79,0	80,7	32,0
15. Oktober	263,5	72,7	93,0	32,0

	Chlorid		Sulfat	
	\bar{x}	$\pm s$	\bar{x}	$\pm s$
15. Juni	42,7	51,7	24,4	12,5
15. Juli	94,5	66,1	60,1	18,4
1. September	155,6	58,8	79,6	25,8
15. Oktober	144,9	39,7	76,3	18,6

	Kalium		Natrium	
	\bar{x}	$\pm s$	\bar{x}	$\pm s$
15. Juni	113,3	59,5	32,3	24,0
15. Juli	237,5	67,8	76,7	34,6
1. September	309,8	123,0	92,5	39,3
15. Oktober	308,4	104,5	80,5	29,6

Mineralstoff, Trockensubstanz- und Zuckerertrag in Felddüngungsversuchen von 1976 bis 1979 (kg/ha)

(Tabelle 6b)

	Magnesium		Calcium	
	x	± s	x	± s
15. Juni	17,1	9,6	32,0	28,3
15. Juli	43,5	13,9	67,8	33,8
1. September	60,9	14,8	85,7	31,6
15. Oktober	63,1	14,7	70,4	19,9

	Mangan		Kupfer	
	x	± s	x	± s
15. Juni	0,200	0,108	0,027	0,016
15. Juli	0,625	0,312	0,069	0,021
1. September	1,024	0,493	0,113	0,031
15. Oktober	1,153	0,654	0,133	0,034

	Zink		Bor	
	x	± s	x	± s
15. Juni	0,029	0,045	----	----
15. Juli	0,251	0,076	----	----
1. September	0,420	0,179	----	----
15. Oktober	0,461	0,146	0,435	0,099

	Trockensubstanz	
	x	± s
15. Juni	2.600	900
15. Juli	8.800	2.700
1. September	17.700	5.600
15. Oktober	21.200	5.500

Korrelation zwischen Kaliumgehalt und Bodenanalysen in
Abhaengigkeit vom Wasserversorgungszustand der Rueden ($P \geq 0,1\%$)
Tabelle 7

		maeszig n=34	mittel n=58	ausreichend n=109	gut n=94	sehr gut n=48
pH	in KCL					
CaCO ₃	%					
P ₂ O ₅	CAL				0,42	0,39
K ₂ O	CAL	0,47	0,38		0,59	0,44
P ₂ O ₅	0,5n H ₂ SO ₄			0,31	0,55	0,52
Na	austauschbar					-0,56
K					0,53	
Ca						
Mg						
Na					0,28	
K		0,47	0,41		0,53	0,60
Ca	Wasserauszug 1:1			0,34	0,45	
Mg				0,35	0,30	
P ₂ O ₅					0,36	
Fe		0,48				
Mn	Wasserauszug 1:2					
Cu		-0,52				
Zn				-0,37		
B	Heizwasser					
N-Gesamt						
N-leichtloeslich Harmsen				0,46	0,53	0,37
Rohton						-0,55
Schluff						
Sand						
Gruendigkeit				-0,33		
Krumenmaechtigkeit		-0,68				

Korrelation zwischen Alpha-Amino-N-Gehalt und Bodenanalysen in Abhaengigkeit vom Wasserversorgungszustand der Rueden ($P \geq 0,1\%$)
Tabelle 8

		maeszig n=34	mittel n=58	ausreichend n=109	gut n=94	sehr gut n=48
pH	in KCL					0,39
CaCO ₃	%					0,42
P ₂ O ₅	CAL					0,50
K ₂ O	CAL					
P ₂ O ₅	0,5n H ₂ SO ₄					
Na						
K			0,37			
Ca	— austauschbar				0,29	0,47
Mg		0,47	0,51			
Na				0,37		
K						
Ca	— Wasserauszug 1:1			0,30	0,28	0,58
Mg		0,62	0,41	0,36		
P ₂ O ₅						
Fe			-0,34			-0,60
Mn	— Wasserauszug	0,50	0,36			
Cu	1:2				-0,29	
Zn		0,52	0,55	0,27		-0,50
B	Heiszwasser	0,56	0,52	0,34		
N-Gesamt						
N-leichtloeslich	Harmsen	0,75	0,44	0,62		0,41
Rohton		0,48	0,35			
Schluff				-0,33		-0,53
Sand			0,38	0,32		0,36
Gruendigkeit			0,42	-0,30		
Krumenmaechtigkeit			0,33	0,27		0,49

Der Standort

Bei der Auswertung der Versuche aus den Jahren 1971 bis 1975 traten bei Zusammenfassung aller Versuche zwar signifikante Korrelationen zwischen Bodenanalysenwerten und pflanzlicher Leistung auf. Es zeigte sich aber, daß diese Beziehungen sehr viel weniger eng waren, als bei einer Gliederung der Versuche nach Bodentypen. Schließlich wurde die Beziehung ganz deutlich enger, wenn man die Korrelation innerhalb streng charakterisierbarer Standortseinheiten auf Versuchsorte bezogen berechnete (Tabelle 9).

4. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden quantitative Angaben über Leistungen derzeitiger Anbauverfahren bei Zuckerrüben gemacht. Weiters wurde auf Gefahren derzeitiger Bewirtschaftsmethoden verwiesen sowie Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Schließlich wurden Versuchsergebnisse insbesondere aus dem Bereich Bodenuntersuchung und Düngung hinsichtlich der Bedeutung des Standortes diskutiert.

Literaturhinweise

- ANDRES E.: Lösungsmöglichkeiten für standortbezogene Grunddüngungsempfehlungen am Beispiel des Nährelementes Kalium.
Kali-Briefe, 20, 2, 181-196, 1990
- EL-TITI A.: Schadschwellenprinzip und Ökosystem des Rübenackers.
Deutsche Zuckerrübenzeitung Nr.3, 12, 1986
- GOTSCH N., RIEDER P.: Forecasting future developments in crop protection.
Crop Protection Vol.9, April 1990, 83-89
- HALUSCHAN M.: Neue insektizide Saatschutzmittel in der Pillenmasse von Zuckerrüben.
Im Druck, 1990
- HALUSCHAN M.: Einfluß der Witterung insbesondere der Strahlung auf die Wirkung reduzierter Dosen beim Herbizideinsatz.
Im Druck, 1990
- HÄNI A., AMMON H.U., KELLER S.: Einfluß der Unkrautdichte auf Blattlaus-Populationen und die Ausbreitung der Vergilbungskrankheit an Zuckerrüben.
I.I.R.B. 53.Winterkongreß, 1990
- HAUG G., SCHUHMANN, G., FISCHBECK, G.: Pflanzenproduktion im Wandel. VCH Verlagsges., Weinheim, 1990
- HEATHCOTE G.D.: Effects of weather on the Vector.
Virus Yellows Monograph,
Intern.Inst.f.Zuckerrübenforschung, Brüssel, 1988
- HEIJBROEK W.: The effect of virus yellows on yield and processing quality.
I.I.R.B. Virus Yellows Monograph, 1988
- HRUBESCH W.: Die Auswirkung der Bekämpfung von Cercospora beticola mit modernen Pflanzenschutzmitteln auf den Ertrag und die Qualität von Zuckerrüben.
Zucker 26, Nr.9, 481-486, 1973
- HRUBESCH W.: Ernteergebnisse bei Spätanbau der Zuckerrübe unter Berücksichtigung verschiedener Pflanzenbestände.
Jahrbuch 1973 der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien, 136-149, 1974
- HRUBESCH W.: Beeinträchtigung des Feldaufganges von Zuckerrüben durch Krankheiten und Schädlinge.
Tätigkeitsbericht des Zuck erforschungs-Institutes in Fuchsenbigl für 1978, 1979

- HRUBESCH W.: Feldversuche zur Bekämpfung von Erysiphe betae (Echter Mehltau der Zuckerrübe).
Zuckerind. 104, Nr.6, 497-503, 1979
- HRUBESCH W.: Ertragseinbußen bei Mehltau (Erysiphe betae).
Tätigkeitsbericht des Zuckerforschungs-Institutes in Fuchsenbigl für 1982, 1983
- HRUBESCH W., FABER W., WIESER F.: Behandlung von pilliertem Zuckerrübensaatgut mit Insektiziden.
Jahrbuch 1979 der BA für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien, 1980
- HRUBESCH W., SIMONICS M., TAFERNER H.: Die Bekämpfung des echten Mehltaus (Erysiphe betae)
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Einsatz von Warnpflanzen.
Zuckerind. 108, Nr.2, 119-124, 1983
- IBRAHIM J., ERMICH D.: Einfluß unterschiedlicher Krumenbasisverdichtung auf den Zuckerrübenenertrag.
Feldwirtschaft 29, H.9, 405-407, 1988
- KOCH F.: Integrierte Bekämpfung der Blattfleckenkrankheit (Cercospora beticola) unter Berücksichtigung der Resistenzzüchtung.
I.I.R.B. 48.Winterkongreß, 307-331, 1985
- KOCH F.: Verlust an Zuckerertrag infolge Cercospora beticola.
Vortrag im Fachverein der Zuckerfabriken Österreichs, Wien, 1989
- KOCH F.: Echter Mehltau und Cercospora-Blattfleckenkrankheit zwei bedeutsame Schaderreger an Zuckerrüben.
Agrozucker 2, 11-13, 1989
- LEITHNER J.: Rübenenertrag bei unterschiedlichen Erntezeiten im Marchfeld.
Mündliche Mitteilung Sugana Wien/Leopoldsdorf, 1990
- MÜLLER H.J.: Die Eignung einiger bodenphysikalischer Meßmethoden zur Untersuchung der Saatbettbeschaffenheit in Hinblick auf den Feldaufgang von Zuckerrüben.
I.I.R.B. 38.Winterkongreß, 1975
- MÜLLER H.J.: Ertrag und Qualität von Zuckerrüben in Österreich sowie deren Beeinflussung insbesondere durch Düngung in Abhängigkeit von Standortsfaktoren.
Die Bodenkultur 28.Band, Heft 1, I.Teil, 23-57 und Heft 2, II.Teil, 111-164, 1977

- MÜLLER H.J.: Versuchsergebnisse über N-Bodenuntersuchung, Auswirkungen der N-Düngung im Boden und von Bodenverhältnissen auf Stickstoffwirkung und Nährstoffentzug.
I.I.R.B. Symposium Stickstoff und Zuckerrübe, 16.-17.2.1983
- MÜLLER H.J.: Wirkung gestaffelter P-K-Düngung in Abhängigkeit vom Standort auf Bodengehalte und Leistung von Zuckerrüben in Österreich.
I.I.R.B. 50.Winterkongreß, 281-303, 1987
- MÜLLER H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft.
Mitt.d.Österr.Bodenkundlichen Ges., H.36, 39-52, 1988
- MÜLLER H.J., GÖSSWEIN B.: Einfluß von Anbaumethoden insbesondere der Beregnung und der Fruchtfolge auf Rizomania.
I.I.R.B. 50.Winterkongreß, II.Bd., 79-95, 1987
- NEURURER H.: Ökonomische Schadensschwelle und tolerierbare Verunkrautungsstärke in der Unkrautbekämpfung.
Land- und forstwirtschaftliche Forschung in Österreich Band VII, 1976
- OBERFORSTER M.: Nicht jeden Krankheitsbefall müssen Sie mit der Spritze bekämpfen !
Traktor aktuell 1, 1990
- ÖSTERREICHISCHES STATISTISCHES ZENTRALAMT: Ergebnisse der landwirtschaftlichen Statistik im Jahre 1987. 903.Heft, 1988
- SHANE W.W., TENG P.S.: Cercospora Beticola Infection Prediction Model.
University of Minnesota St.Paul, 1983
- SONDERHOFF W.: Wirkung schwerer Fahrzeuge auf den Boden.
Landtechnik 10, 42.Jg., 405-407, 1987
- SONDERHOFF W.: Messungen zum Status der Bodenverdichtung und Bedeutung von Mechanisierungsverfahren.
Inauguraldissertation. Agrarwissenschaftliche Fakultät der Ch.A.-Universität, Kiel, 1988
- WINNER C.: Die Jugendentwicklung der Zuckerrübe in ihrer Bedeutung für das spätere Wachstum und den Ertrag.
Zucker, Bd.27, H. 10, 517-527, 1974
- MÜLLER Hubert Josef, Univ.Doiz.Dipl.-Ing.Dr.
Zuckerforschungs-Institut
Fuchsenbigl
A-2286 Haringsee

Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte Landwirtschaft

P.Ruckenbauer

1. Einleitung

Die bereits seit Jahren verfolgbaren Tendenzen einer Neuorientierung auf eine umweltschonende und ökologisch vertretbare Landwirtschaft haben im sog. *integrierten Pflanzenbau* deutliche Signale für eine Veränderung gesetzt. Die einseitige Ausrichtung der Pflanzenproduktion auf die Bedürfnisse eines immer enger werdenden Agrarmarktes hatten zu einer Entwicklung geführt, in der fundamentale Grundsätze der Bodenbewirtschaftung über lange Zeiträume vernachlässigt wurden und erst nach massiven Fehlentwicklungen wieder entdeckt wurden.

Die Prinzipien des sog. "pflanzenbaulichen Regelkreises" sind überhaupt nicht neu, sie sind aber nach wie vor eine unbestrittene sichere Basis zur Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit und Betriebserfolg:

- Beachtung der Fruchtfolgeprinzipien,
- schonende Bodenbearbeitung nach Bodenzustand,
- Sortenwahl nach Nutzungsrichtung und Markterfordernissen,
- gezielte Düngung auf der Basis des Nährstoffbedarfes,
- integrierter Pflanzenschutz nach dem Schadschwellenprinzip,
- Ausrichtung aller Maßnahmen auf hohe Produktqualität.

Wenn nun in dieser Abhandlung der als dritter genannte Bereich in einer kritischen Analyse vorgestellt werden soll, so muß festgestellt werden, daß heute mehr denn je pflanzenzüchterische Aktivitäten auf die Bedürfnisse der Pflanzenproduktion abgestimmt werden müssen. Die von den Pflanzenzüchtern entwickelten Sorten sind heute vielfach die Grundlage der Pflanzenproduktion geworden, auf die fast alle Maßnahmen, wie Düngung, Pflege und Erntetechnik, abgestimmt werden müssen. Die Pflanzenproduktion nimmt bei jeder Sortenentwicklung eine bestimmte Erwartungshaltung ein, die sich

auf die Bereiche Ertragsfähigkeit, Verarbeitungs- und Produktqualität, Ertragssicherheit und Arbeitserleichterung konzentrieren. Die Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Flächenerträge der meisten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen seit etwa einem halben Jahrhundert ist hinlänglich bekannt, weniger bekannt sein dürfte aber die Tatsache, daß dabei die genetische Verbesserung der Genotypen jährlich etwa 1,5 bis 2 % Ertragssteigerungen bewirkten. Die verbesserte Mineralstoffversorgung und gezieltere Bodenbearbeitung schuf zusammen mit den verfeinerten Techniken des Pflanzenschutzes eine Basis, die das gehobene genetische Leistungspotential immer besser ausschöpfen konnte. Vielfach waren es relativ einfache Strategien, die von Pflanzenzüchtern benutzt wurden, um diese Ziele zu erreichen.

2. Forderungen des Pflanzenbaues

Die Ausschöpfung des genetisch- und standortbedingten Ertragspotentials der Kulturpflanzen führte in manchen Bereichen zu erstaunlichen Flächenleistungen (Tab.1), wenn auch Untersuchungen ergaben, daß im Durchschnitt infolge ungünstiger Produktionsbedingungen oft nur 15 bis 25 % des "genetisch möglichen" Ertragspotentials realisiert werden können (BOYER, 1982). Die Pflanzenzüchter konnten solche limitierenden Faktoren, wie beispielsweise jene der theoretisch möglichen Trockensubstanzproduktion pro Hektar, durch Umschichtung der Substanzproduktion und Umlagerung innerhalb der Pflanze weiterhin für Ertragssteigerungen nutzen (Abb.1). Aus dieser Untersuchung ging hervor, daß die derzeit hohen Kornerträge nicht durch Steigerung der Trockensubstanzproduktion per se resultieren, sondern durch wesentlich günstigere Stroh:Kornverhältnisse in den Sorten zustandekommen.

Hohe Flächenleistungen sind für die Pflanzenproduktion aber nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn sie beispielsweise bei Marktfrüchten auch entsprechende Qualitäten im weitesten Sinne anbieten können. Auch in diesen Bereichen gelang es der Züchtung, bei der Sortenentwicklung entscheidende Verbesserungen zu erreichen. Als Beispiel können hier die Erfolge in der Rapszüchtung an-

TAB. 1: REKORDERTRÄGE, DURCHSCHNITTSERTRÄGE UND ERTRAGSVERLUSTE DER WICHTIGSTEN
 LANDW. FELDFRÜCHTE IN DEN USA IN KG / HA (N. J.S. BOYER, SCIENCE, 1982)

FRUCHTART	REKORD- ERTRAG	Ø ERTRAG	Ø VERLUSTE LT. USDA			
			KRANK- HEITEN	TIERISCHE SCHÄDLINGE	UNGÜNSTIGE UM- WELTBEDINGUNGEN	SONSTIGE*
MAIS	19.300	4.600 (24%)	750	691	511	12.700
WEIZEN	14.500	1.800 (13%)	336	134	256	11.900
SOJABOHNEN	7.390	1.610 (22%)	269	67	330	5.120
SORGHUM	20.600	2.830 (14%)	314	314	423	16.200
HAFER	10.600	1.720 (16%)	465	107	352	7.960
GERSTE	11.400	2.050 (18%)	377	108	280	8.590
KARTOFFEL	94.100	28.300 (30%)	8.000	5.900	875	50.900
ZUCKERRÜBEN	121.000	42.600 (35%)	6.700	6.700	3.700	61.300
IM VERGLEICH ZU DEN REKORD- ERTRÄGEN Ø PROZENTANTEIL		21,6	4,1	2,6	2,6	69,1

* ERRECHNET

ERTRAGSVERGLEICHE ZWISCHEN „ALTEN“ UND „NEUEN“ WINTERWEIZENSORTEN

FELDVERSUCHE 1977-1980 WEIHENSTEPHAN, Ø ERTRÄGE KORN UND STROH

KORNANTEIL :

27%

34%

41%

44%

geführt werden, wo es gelang, erucasäurefreie und glukosinulatarme Sorten zu züchten (00-Sorten), die vor allem neue Möglichkeiten in der Lebensmittelindustrie eröffnen. Die Forderung nach Erucasäurefreiheit, die insbesondere von der Margarineindustrie gestellt wurde und jene der Tierernährung, die für die Verfütterung von Rapsschoten nur geringe Mengen von Glukosinulaten (unter 20 mmol/g) zulassen, führte zunächst zu einem Rückgang der Erträge, die aber dann nach einigen Jahren durch intensive Züchtungsarbeit nicht nur wieder erreicht, sondern sogar übertroffen wurden (Tab.2). Züchtung auf Qualität, d.h. höhere Erträge an wertvollen Inhaltsstoffen, gelangen aber auch in Großkulturen, beispielsweise bei Mais, wo man bereits in den 80er Jahren aus Kreuzungen zwischen konventionellen Maislinien mit Linien, die hohe Proteingehalte aufwiesen, Hybriden entwickelte, die bei gleichen Kornerträgen einen 20 % höheren Proteinertrag pro Hektar lieferten (POLLMER et al., 1980; Tab.3).

Einer weiteren Forderung der Pflanzenproduktion an die Züchtung, nur Sorten mit hoher Ertragssicherheit zu züchten, konnte bisher nur teilweise entsprochen werden. Gilt doch die Erfassung der Wechselwirkung zwischen Genotyp und Umwelt als ein sehr schwierig zu bearbeitender Bereich, der umfassende Versuchsaktivitäten erfordert und erst nach mehrjährigen Experimenten klare Ergebnisse liefern kann. Ertragssicherheit wird in der Pflanzenzüchtung durch Anpassung sowie Klima-, Schädlings- und Krankheitsresistenz erreicht. In vielen Bereichen der Kulturpflanzenzüchtung gelang es, Sorten an nicht zu verändernde Klimabedingungen anzupassen. Man denke nur an die Produktion von Silomais in Südschweden durch die Verwendung frühreifer Hybriden oder an die Anpassung der Sojabohnen an mitteleuropäische Bedingungen. Große Bedeutung wird heute der Resistenzzüchtung zugemessen, weil sie durch Schaffung genetisch resistenter Sortentypen das Anbaurisiko reduziert und auch wirtschaftlich den Aufwand an Agrochemikalien reduzieren hilft. Das Auftreten immer neuer Rassen bzw. Biotypen, insbesondere bei pilzlichen Schadorganismen, erschwert rasche Fortschritte auf diesem Gebiet. Während man bis vor wenigen Jahren nur vertikale Resistenzen in die Kulturpflanzenarten einzubringen versuchte, d.h., wo ein spezifisches Resistenzgen gegen einen spezifischen Biotyp eines

TAB. 2: LEISTUNGSFÄHIGKEIT EINIGER WICHTIGER WINTERRAPSORTEN IN ABHÄNGIGKEIT VON DER QUALITÄTSGRUPPE UND DEM SORTENALTER (N. RÖBBELEN, 1985, ERWEITERT)

SORTE	IM HANDEL	ERTRAG (DT/HA)			
		1973	1975	1978	1982 1985
<u>KONVENTIONELLE SORTEN (ERUCASÄURE- UND GLUCOSINOLHALTIG)</u>					
LENORA	1921 - 1976	25.7	30.2		
RAPOL	1959 - 1977	25.7			
<u>0-SORTEN (ERUCASÄUREFREI)</u>					
LESIRA	1973 - 1980	22.6	25.2		
QUINTA	SEIT 1976		32.2	32.0	35.2
KORINA	SEIT 1980			37.0	38.8
<u>00-SORTEN (ERUCASÄUREFREI UND GLUCOSINOLATFREI)</u>					
LINDORA	SEIT 1983				27.5 31.9
LIRABON	SEIT 1985				37.4 36.1
LICANTARA	SEIT 1985				39.8 36.2

Tab. 3: Kornerträge, Proteingehalt und Proteinerträge verschiedener Körnermais-Hybriden an 12 Standorten (Pollmer et Al., 1980)

Zuchtmaterial	Kornertrag dt/ha	TS-Gehalt o/oo	Proteingehalt o/oo	Proteinertrag kg/ha
Konventionelle Inzuchtlinien Ø 9 Hybriden	79,5	66,1	10,3	698
Proteinreiche x konventionelle Inzuchtlinien Ø 4 Hybriden	81,3	65,3	12,0	830
Proteinreiche x proteinreiche Inzuchtlinien Ø 6 Hybriden	71,1	63,7	12,8	779
GD 0,05	6,8	1,0	0,5	73

Schaderreger-Pathotyps eine Resistenzbarriere aufbaute, sind heute horizontale Resistenzmodelle das Gebot der Stunde. Solche horizontalen Resistenzen in einer Sorte erfordern die Akkumulation verschiedenster Gene, die jeweils gegen den Befall eines spezifischen Pathotyps resistent sind, gemeinsam aber den Infektionsdruck gegen alle weiteren Rassen abwehren können. Dies erfordert jedoch aufwendige Züchtungsstrategien und erklärt zum Teil die geringen Fortschritte, die in den vergangenen Jahren - vor allem in der Getreidezüchtung - erreicht werden konnten (Tab.4).

Die Forderungen der Pflanzenproduktion hätte man nur unvollständig erfüllen können, wenn man neben den Fortschritten im Ertrag, in der Qualität und in der Ertragssicherheit nicht auch Kulturpflanzensorten entwickelt hätte, die nicht auch wesentliche Arbeitserleichterungen möglich gemacht hätten. Man denke hier an die verbesserte Standfestigkeit bei den Getreidearten für den Mähdrusch, an den handarbeitslosen Zuckerrübenbau, der nur über die Entdeckung und Nutzung eines monogenen Rübensamens möglich geworden ist und an viele andere Verbesserungen, die heute eine Vollmechanisierung in der Pflanzenproduktion erlauben. Ein Beispiel aus jüngster Zeit kann aus der Körnererbsenzüchtung vorgestellt werden, in der die Nutzung von halbblattlosen Formen eine wesentliche Verbesserung der Erntefähigkeit bewirkte. Während Bestände von normalblättrigen Körnererbsensorten vor der Reife zusammenbrechen und mitunter große Kornverluste auf dem Felde verursachen, verranken sich die Einzelpflanzen bei halbblattlosen Typen sehr stark ineinander und bilden bis zur Mähdruschreife einen aufrechten und leicht erntbaren Bestand (Abb.2).

3. Züchtung auf hohes Nährstoffaneignungsvermögen

Die gegenwärtige Forderung der Pflanzenproduktion nach Sorten, die eine geringere Bewirtschaftungsintensität erfordern, muß in eine Züchtungsrichtung führen, die höhere Nährstoffeffizienz als Zuchtziel verfolgt. Sorten, die mit weniger Nährstoffen sowohl wirtschaftliche Erträge als auch hohe Qualitätskriterien aufweisen, werden jedoch nur schwierig zu realisieren sein. Aus

Tab. 4: Fortschritte in der Resistenzprüfung bei Winterweizen

JAHR \ KRANKHEIT \ RESISTENZ*	MEHLTAU	SPELZENBRÄUNE	GELBROST
1978/79	4,6	4,9	4,2
1980/81	4,0	5,4	3,7
1982/83	4,1	4,1	2,9
1984/85	3,7	4,6	4,0
1986/87	4,2	4,5	3,5

* BONITURSKALA: 1 = RESISTENT - 9 = ANFÄLLIG

QUELLE: BESCHREIBENDE SORTENLISTEN 1978-1987
BUNDESSORTENAMT

Abb. 2: Im Vergleich zu den normalblättrigen Erbsen (links) bewirkt ein rezessives Gen bei den „Semi-leafless“-Formen (Mitte) eine Umbildung der Fiederblätter zu Ranken. Bei den „Leafless“-Formen (rechts) sind durch ein weiteres rezessives Gen zusätzlich die Stängelblätter verkleinert.

einer Reihe von Untersuchungen ist bekannt, daß die Nährstoffgehalte in den Kulturpflanzen weitaus stärker von Umwelt und Standortbedingungen beeinflußt werden, als dies vom Sortentyp bzw. von den genetischen Anlagen her möglich ist. Aus einer umfassenden Untersuchung von STRAMPE (1983) an Winterweizen konnte dies beispielsweise für norddeutschen Verhältnisse eindeutig bewiesen werden (Tab.5 und 6). Eine direkte Selektion auf diese Kriterien ist demnach nicht realisierbar. Durch nachhaltige Bewirtschaftungsweisen, ausgewogene Fruchtfolgen und Zwischenfruchtbau gelingt es heute durchaus, mit wesentlich geringerem Mineraldüngeraufwand hohe Flächenertragsleistungen zu realisieren. Die Beispiele aus dem österreichischen Zuckerrübenbau, in bezug auf die reduzierten Stickstoffdüngermengen, belegen dies in eindrucksvoller Weise.

Die Züchtung von Genotypen mit verbessertem Nährstoffaufnahmevermögen und verbesserter Nährstoffeffizienz ist für Gebiete mit unzureichenden Nährstoffangeboten eine unbedingte Notwendigkeit und führt mitunter zu bemerkenswerten Ergebnissen. Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojektes wurde beispielsweise der Versuch unternommen, für die phosphorarmen Trockenstandorte Nordsyriens die bestehende Sortenpalette von Kichererbsen (*Cicer arietinum*) durch neue Genotypen mit erhöhtem P-Aufnahmevermögen zu ergänzen (GROSS und RUCKENBAUER, 1989).

4. Verbesserung des P-Aneignungsvermögens in Kichererbsen-Zuchtmaterial

Die Kabuli-Kichererbse, eine selbstbefruchtende Leguminosenart, wird schwerpunktmäßig rund um das Mittelmeer angebaut, ihre Produktion beschränkt sich dabei auf Gebiete mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von mindestens 300 mm. In Nordsyrien weisen die Produktionsstandorte darüber hinaus oft eine hohe Kalziumkonzentration auf, was mit einem hohen pH-Wert in der Bodenlösung verbunden ist und zu einer starken Phosphatfixierung führt. Die Gehalte an verfügbarem P in der Bodenlösung sind deshalb häufig auf einem sehr niedrigen Niveau. Ein Humusanteil von nur 0,5 % und niedrige Stickstoffvorräte sind weitere Merkmale

Tab. 5: Mittelwerte der signifikant verschiedenen Nährelementgehalte in o/oo der TS von 8 Winterweizensorten, die 1982 und 1983 in Wulfshagen und Futterkamp angebaut wurden (Mitt. BSA, n. Strampe 1983)

Sorte	Phosphor (o/oo)	Kalium (o/oo)	Calcium (o/oo)	Eisen (ppm)	Zink (ppm)	Mangan (ppm)
Caribo	4,1	35,0	4,3	68,7	26,7	19,1
Disponent	4,0	36,2	3,7	65,7	23,8	19,5
Vuka	4,1	37,1	3,8	73,4	19,9	18,5
Okapi	4,1	35,3	4,2	66,5	21,6	17,1
Kanzler	4,1	34,4	4,0	68,7	23,5	17,5
Isidor	4,1	36,1	4,1	64,6	21,1	19,2
Oberst	4,2	34,4	4,1	66,3	20,8	16,5
Rektor	4,5	37,3	4,2	66,6	22,7	17,5
Signifikanz des F-Wertes	***	*	***	**	**	*
Differenz in o/o (höchster Gehalt = 100 o/o)	12,1	7,8	14,0	12,0	15,5	15,4

Tab. 6: Signifikanzen (F-Test) für den Einfluß von Sorte, Standort und Versuchsjahr auf die Nährelementgehalte von Winterweizen (Mitt. BSA, n. Strampe 1983)

Vergleich	Varianzursache	N	P	S	K	Cu	Mg	Fe	Mn	Zn	Cu	Si
1982 + 1983	Sorte	-	***	-	*	*	-	**	*	**	-	-
beide	Standort	***	***	***	***	***	***	***	-	-	***	***
Standorte	Jahr	-	-	-	***	-	**	***	***	***	***	***
8 geprüfte	Sorte x Standort	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
Sorten	Sorte x Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	*	**	-
	Standort x Jahr	***	***	***	*	***	**	***	***	-	-	***
	Sorte x Standort x Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

der Böden, sodaß Nährstoffmangelsituationen ebenfalls eine gewisse Rolle spielen.

Die Kichererbsen gelten weithin als phosphoreffizient, doch diese Erfahrungen stützen sich auf traditionelle Sorten und Anbaumethoden, die zum Teil abgelöst werden von neuen, weniger heterogenen Züchtungen. Darüber hinaus werden neue Anbaumethoden versucht, beispielsweise der Anbau bereits im Herbst, um die Winterfeuchte besser auszunützen. In den Experimentalarbeiten der Universität Hohenheim, die am ICARDA (Zentrum für Agrarforschung in den Trockengebieten) im Großraum Aleppo/Syrien durchgeführt wurden, prüfte man Elternlinien von Kichererbsen und Spaltungs-generationen in den verschiedenen Generationsstufen, um die Grundlagen für eine effiziente Selektion auf P-Aneignungsvermögen zu erarbeiten. So wurden beispielsweise in der Saison 1988/89 (Abb.3) zwei Großversuche an den Orten Tel Hayda und Jinderis sowohl in der Winter- wie auch in der Frühjahrssaison angelegt. Die Behandlungen umfaßten P-Düngung und P-Mangel sowie zusätzlich zwei Stickstoffbehandlungen, um so die vorliegenden Mineralstoffmangelsituationen in direktem Zusammenhang betrachten zu können. Aus allen Ergebnissen ging hervor, daß das wirksame Eintreten des P-Mangels sehr stark von den übergeordneten Umweltfaktoren der jahresspezifischen Menge und Verteilung der Niederschläge und den ihre Verfügbarkeit modifizierenden Faktoren des Ortes und der Saatzeit abhängig war. In der Abbildung 4 werden die Erträge der 8 Elternlinien und 41 Nachkommenschaften der F₅-Generation sowohl ohne wie auch mit P-Düngung demonstriert. Aus der vorliegenden Graphik, in der die Genotypen nach steigenden Erträgen ohne P-Düngung geordnet wurden, ist ersichtlich, daß die Kornerträge pro Hektar zwischen 1.300 - 2.400 kg variierten. Darüber hinaus konnten große Unterschiede im sog. P-Verwertungsvermögen gefunden werden, das ist jener Koeffizient, der angibt, mit wieviel mg Phosphor 100 g Trockenmasse in den Körnern gebildet werden können. Aus der Differenz zwischen den P-Verwertungskoeffizienten (PVEQ) - zwischen gedüngt und ungedüngt - ist ersichtlich, daß es eine Reihe von Genotypen in diesem Zuchtmaterial gibt, die mit einer geringen Menge von aufgenommenem P hohe Kornerträge bilden können. Ziel der weiteren Selektionsarbeiten wird sein müssen, Genotypen zu finden, die sowohl unter P-Mangel wie auch unter

P- Effizienz bei Kichererbsen Versuchsaufbau der Saison 1988/89

- Orte

Tel Hadya

Jinderis

- Saatzeit

Winter / Frühjahr

Winter / Frühjahr

- Prüfglieder

8 Linien und 41 NK in F₅

- P/N -
Behandlungen

P-N- P-N+ P+N- P+N+

Mittel der Linien * Behandlungen für P- vs. P+ in Kornertrag und PVEQ

Abb. 4: Vergleich der Kornerträge von Kichererbsen-Elternsorten und ihrer F₅-Generation unter P-Mangel und P-Versorgung in Nordsyrien einschließlich der Phosphor-Verwertungskoeffizienten (PVEQ)

(n. GROSS u. RUCKENBAUER, 1990).

guter Versorgung die Mineralstoffgehalte stabil halten. Aus den hier dargestellten Ergebnissen bieten sich rekurrente Kreuzungsprogramme an, in denen ertraglich gute Linien, die den P-Gehalt infolge Düngungen erhöhen, mit jenen Linien zu kombinieren, die gut im Ertrag und stabil im P-Gehalt sind. Man könnte dabei eine höhere P-Aufnahme bei gleichzeitig stabilem P-Gehalt erreichen, was einer optimalen Verlagerungseffizienz gleichkommen würde.

Eine wesentliche Vereinfachung des Züchtungsverfahrens wäre erreicht, wenn man in der Selektionsarbeit lediglich mit einer der beiden Versorgungsstufen arbeiten könnte. Die Schätzung der Heritabilität für P-Aneignungsvermögen brachte den Hinweis, daß eine Selektion unter phosphorarmen Bedingungen effizienter wäre, als dies unter beiden Bedingungen der Fall ist. Die Ergebnisse dieser nunmehr fast 5jährigen Experimentalarbeiten zeigen deutlich, daß eine Züchtung auf erhöhtes Nährstoffaneignungsvermögen möglich ist und es genügend Hinweise gibt, um dieses Zuchtziel auch unter extremen Standortbedingungen realisieren zu können.

5. Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wurde der Versuch unternommen - aus der Sicht der Pflanzenzüchtung - die Möglichkeiten darzustellen, die für die Entwicklung von Sorten für eine Pflanzenproduktion unter reduzierten Bewirtschaftungssystemen realisierbar sind. An einer Reihe von Beispielen konnte gezeigt werden, wie bisher den Forderungen nach Ertragshöhe, Qualität, Ertragssicherheit und Arbeitserleichterung entsprochen wurde und welche Aussichten bestehen, einzelne Kulturpflanzenarten genetisch in bezug auf Nährstoffaufnahme bzw. Verwertungseffizienz zu verbessern.

6. Literaturliste

- 1) ANONYMUS, 1983: Jahresbericht der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau. 1981/82, Freising-München.
- 2) BOYER, H.L., 1982: Plant Productivity and Environment Science 218, 443 - 448.
- 3) BUNDESSORTENAMT BRD: Beschreibende Sortenlisten Getreide, Mais, Ölfrüchte, Leguminosen (großkörnig), Hackfrüchte; 1979 bis 1987, Verlag A. Strothe, Frankfurt.
- 4) GROSS, A. und P. RUCKENBAUER, 1990: Genetische Variationen der P-Effizienz in Abhängigkeit von Nährstoffversorgung, Standort und Saattermin bei der Kichererbse (*Cicer arietinum* L.). Forschungsprojekt der Universität Stuttgart-Hohenheim am ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), Aleppo/Syrien (unveröffentlicht).
- 5) POLLMER, W.G., D. EBERHARD, D. KLEIN und B.S. DHILLON, 1980: Stability of Performance of High-Protein Maize. In W.G. POLLMER and R.H. PHIPPS (EDS): Improvement of Quality Traits of Maize for Grain and Silage use, 257-272, M. Nijhoff, The Hague.
- 6) RÖBBELEN, G., 1985: Chancen und Risiken integrierter Produktionsverfahren aus der Sicht der Pflanzenzüchtung. Agrarspektrum Band 9, Integrierte Produktionsverfahren im Landbau, S. 35 - 50; BLV München.
- 7) STRAMPE, U., 1983: Sortentypisches Nährstoffaneignungsvermögen von Kulturpflanzen unter besonderer Berücksichtigung von Winterweizen. Diplomarbeit, 104 S. Universität Kiel.

Name und Anschrift des Autors:

O. Univ.-Professor Dipl.-Ing. Dr. Peter RUCKENBAUER
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Universität für Bodenkultur
Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien

EINFLUSS DER LANDBEWIRTSCHAFTUNG AUF BODENBIOLOGIE UND BODENBIOLOGISCHE PROZESSE

J.C.G.Ottow

Institut für Mikrobiologie, Justus Liebig Universität, Senckenbergstraße 3,
D-6300 Giessen

Böden sind omnipotente Lebensräume par excellence

Böden natürlicher oder anthropogenbeeinflusster Standorte sind vor allem Biotope par excellence, weil die räumliche Strukturierung der Bodenkolloide die Ausbildung einer Vielzahl an heterogenverteilten ökologischen Nischen (Mikrobiotopen) erlaubt. Die verschiedenen Mikrobiotope bilden sich primär um die organische Partikel (Ernterückstände, Wurzelreste, eingearbeitete Streu, Blätter etc.), welche auf die verschiedensten Weisen durch Bioturbation, Pflug, Fräse, Einwaschung und/oder Pflanzenwachstum in den Mineralkörper gelangen. Die Besiedlung und Verteilung der Bodenorganismen (Edaphon) folgt infolgedessen in erster Linie dem Verteilungsmuster der organischen Substanz. Dies gilt auch für alle chemolithoautotrophen Mikroorganismen (wie Nitrifikanten), anaerobe Bakterien (z.B. Clostridien, Sulfatreduzierer) oder potentielle Stickstoffbindner (Azotobacter spp., Bacillus spp. etc.), weil diese Organismen in ihrer Aktivität vom Stoffwechsel der anderen, meist aeroben Mikroorganismen abhängen. Die meist extrem dichtbesiedelten Lebensgemeinschaften in Oberböden (Tab. 1) zeichnen sich durch sehr viele und verschiedene Organismen mit ergänzenden, ersetzenden, kumulierenden, aber auch alternativen und antagonistischen "Leistungen" aus und bedingen insgesamt die Omnipotenz (= katabolische Unfehlbarkeit) unserer Böden (Ottow, 1985, 1988, 1990). Je höher die Zufuhr von organischer Substanz und je günstiger die Lebensbedingungen (Nährstoffvorräte, Wärme-, Wasser- und Lufthaushalt, Gründigkeit, pH), desto reicher und vielfältiger werden die Biozöosen.

Bodentiere sind dabei stets abhängig von der Aktivität und Vielfalt der Mikroflora. Welche Organismen, Organismengruppen und/oder Spezialisten aktiv sind oder werden, hängt vom Substrat und dessen Mineralisationsgrad, von Art und Mengen an Metaboliten sowie von den ökologischen Bedingungen im Makro- und Mikrobereich ab.

Tab.1: Vielfalt und Besiedlungsdichte des Edaphons (=Gesamtheit von Mikrofloren und Bodentieren) in Abhängigkeit von der Nutzungsform. Je höher die Zufuhr von organischer Substanz und je günstiger die Lebensbedingungen (Nährstoffvorräte, Wärme-, Wasser- und Lufthaushalt, Gründigkeit, pH), desto reicher und vielfältiger werden die Biozöosen. Bodentiere sind dabei stets abhängig von der Aktivität und Vielfalt der Mikroflora.

	Acker	Grünland
I. Mikroflora		
Gesamtbiomasse (pro m ² /30 cm)		
Bakterien	20- 80g TG	50-120g TG
Pilze	50-100g TG	50-150g TG
Individuenzahl(pro Gramm TB)		
Bakterien	10 ⁵ -10 ⁸	10 ⁶ -10 ⁹
Actinomyceten(=Bakterien)	10 ⁴ -10 ⁶	10 ⁵ -10 ⁷
Pilze ("Hypheneinheiten")	10 ³ -10 ⁴	10 ⁵ -10 ⁶
Algen(in oberen cm)	10 ³ -10 ⁶	10 ³ -10 ⁵
Protozoen	10 ³ -10 ⁶	10 ⁴ -10 ⁷
II. Tiere (pro m² Oberboden)¹		
Springschwänze	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵
Hornmilben	10 ² -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁶
Borstenwürmer	10 ³ -10 ⁵	10 ⁴ -10 ⁵
Insektenlarven	10 ² -10 ³	10 ³ -10 ⁴
Regenwürmer	5-100	20-300

Legende: TG = Trockengewicht, TB = Trockener Boden

1) Die Rolle der Bodentiere in Wald oder Wiese besteht im wesentlichen im Zerkleinern der organischen Rückstände (=Vergrößerung der Angriffsflächen für Mikroorganismen) und deren Vermischung (durch Bohren, Graben, Schaufeln, Verlagern etc.) mit den anorganischen Bodenkomponten. Durch Pflügen und Eggen werden die Lebensräume vieler Bodentiere zerstört, was zum Abwandern und Verschwinden dieser Organismen führt. Im Ackerbau übernehmen Pflügen und Eggen das Durchmischen, was Voraussetzung für eine intensive mikrobielle Mineralisation ist. Bodenmikroorganismen leben in Böden nicht in Schichten, sondern stets an oder in unmittelbarer Nähe der Nahrungsquellen (organische Substanz), meist in absorbierter Form. Auch die anaeroben Bakterien sind in den Oberböden und an der organischen Substanz am zahlreichsten vertreten.

Da die Substrate und Metabolite ebenso wie die ökologischen Bedingungen (pO₂, pH, Eh, Wassergehalt, Temperatur etc.) als Folge der Mineralisationsprozesse und der Außenbedingungen ständig wechseln, ist stets nur jener Teil der Mikroorganismen physiologisch aktiv, welcher aufgrund geeigneter Bedingungen und Substrate zum Stoffwechsel induziert wurde. Mit fortschreitender Mineralisation der Ausgangssubstanzen gehen sukzessive mikrobielle Aktivitäten und Fließgleichgewichte einher, die von charakteristischen Biozöosen und Stoffwechseltypen bestimmt werden. Organismen, deren spezifische ökologische Ansprüche und Fähigkeiten im Zuge der ökophysiologischen Sequenz

(noch) nicht oder nicht mehr benötigt werden, gehen in einen metabolischen Ruhezustand mit minimalem Stoffumsatz (aus Reservesubstanzen) über.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Bodenfruchtbarkeit (= fruchtspezifischer Ertrag) als Produkt der komplexen Wechselwirkungen zwischen Bodeneigenschaften und -bedingungen, Klima und Bewirtschaftung. Unter den Bodeneigenschaften sind nur jene aufgeführt, die für die Vermittlung von Nährstoffen für die Pflanzenproduktion von primärer Bedeutung sind.

Wahrscheinlich befindet sich stets ein großer Teil der Bodenmikroflora in physiologischer Ruhe und versucht die ungünstigen Bedingungen mit Hilfe der verschiedensten Strategien zu überdauern. Hohe Keimdichten (Tab. 1) in Böden bedeuten somit nicht, daß auch alle Organismen zum Zeitpunkt der Untersuchung aktiv waren. Aus dem o.g. Sachverhalt wird weiter deutlich, daß Böden eine sehr hohe potentielle, omnipotente ökophysiologische Flexibilität besitzen und auf gravierende Stresswirkungen verschiedenster Art mit ergänzenden, ersetzenden und/oder alternativen Leistungen und Populationen reagieren können, um die beeinträchtigten Prozesse rasch auszugleichen (Ottow, 1985). Böden verhalten sich als ökophysiologische Puffersysteme.

Einfluß der Landbewirtschaftung

Unter den Bewirtschaftungsmaßnahmen nehmen Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz (Abb. 1) eine entscheidende Rolle ein. Bodenbearbeitung (vom einfachen Hacken bis zum modernen Pflügen, Eggen und Fräsen) hat sich im Laufe der langen Entwicklung des Ackerbaus zunächst empirisch bewährt. Aber erst die Errungenschaften der wissenschaftlichen Bodenkultur haben entscheidend zur Produktivitätssteigerung der meisten Standorte beigetragen (Sauerbeck, 1985). Bodenbearbeitung kann

- die physikalischen Bodeneigenschaften (wenn auch zeitweise) verbessern
- die mikrobielle Aktivität als Folge der besseren Durchlüftung, Erwärmung und Wasserverfügbarkeit steigern
- die Mineralisationsleistung und infolgedessen die Nährstoffmobilisierung und "Humuszehrung" erhöhen
- die Durchwurzelbarkeit und somit die Nährstoffaufnahme und den Rhizosphärenereffekt (Summe aller Wechselwirkungen zwischen Boden, Wurzeln und Mikroorganismen) erhöhen
- die Lebensräume von bestimmten Bodentieren (Regenwürmer) zerstören und die Entwicklung einer differenzierten Bodenfauna sowie Bioturbation verhindern
- Unkräuter mechanisch bekämpfen (was in der low input-Landwirtschaft nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist) und
- die Bodenerosion durch Wind und Wasser begünstigen.

Die verschiedenen positiven und/oder negativen Wirkungen sind im Grunde bei jeder Konstellation von Faktoren standortspezifisch zu bewerten. Bodenbearbeitung muß stets standortgerecht und damit umweltschonend sein. Nicht das Prinzip, sondern allenfalls die Praxis ist falsch; Aufklärung und Beratung (standortspezifisch) tun not. Solche Ziele und Strategien werden vom Integrierten Pflanzenbau intensiv verfolgt und bedürfen an dieser Stelle kaum der Wiederholung. Inwieweit Düngung und Pestizide (Pflanzenschutz) auf boden-

biologische Prozesse ("Leistungen") Einfluß nehmen, kann nur klar verstanden werden, wenn die verschiedenen Funktionen des Bodenlebens in der Pflanzenproduktion und in unserer Umwelt einmal herausgestellt werden.

Die Funktionen des Edaphons

Bodenmikroflora und -fauna dienen in Böden vor allem als biologischer Puffer und Nährstoffpool. Dieser Pool unterliegt raschen cyclischen Mineralisationsvorgängen und sorgt infolgedessen für eine kontinuierliche Nachlieferung von pflanzenverfügbaren Nährstoffen. Die Höhe der Biomasse wird entscheidend bestimmt von der Art, Menge und Zusammensetzung an Nährstoffen der zugeführten Substanz. Darüber hinaus übernimmt die heterotrophe Biomasse (im wesentlichen Bakterien, Actinomyceten, Pilze und Protozoen) in Böden

- die entscheidende Aufgabe der Remineralisierung organischer Stoffe. Die Mineralisationsrate (an N,P,K, Spurenelementen etc.) bestimmt damit die Nährstoffverfügbarkeit - zeitlich und räumlich - für die Pflanzen

- die "Lebendverbauung" der Bodenkolloide (organischer und anorganischer Art) durch Schleim- und Kapselbildung, Hyphenvernetzungen und Polysaccharide und kann auf diese Weise wesentlich zur gewünschten Krümelbildung beitragen (Ottow, 1978)

- die "Entgiftung" organischer Fremdstoffe im Zuge metabolischer und co-metabolischer Mechanismen (Ottow, 1988, 1990). Dieses Selbstreinigungsvermögen versagt nur dort, wo xenobiotische naturfremde Verbindungen aufgrund unphysiologischer Bindungen (wie C-Cl und/oder C-SO₃-Gruppen) nicht zur Induktion des notwendigen Stoffwechsels führen (Ottow, 1985, 1990).

- die Reduktion oder Oxidation wichtiger Nährstoffe (wie N,S,Mn,Fe und bestimmte Spurenelemente) und beeinflusst infolgedessen direkt die Verfügbarkeit, Mobilität und physiologische Wirkung solcher Nährstoffe. Mikroorganismen sind auch Ursache dafür, daß Böden zu wichtigen Quellen (CO₂, NO, N₂O, N₂, H₂, CH₄ etc.) und Senken (CO₂, N₂O, NO) von Gasen werden können.

Insgesamt greifen Mikroorganismen unter den verschiedensten Bedingungen stets entscheidend im Stoffumsatz ein und bestimmen Intensität, Richtung und

Dauer der Fließgleichgewichte. Böden ohne Leben wären träge und elektrochemisch kaum aktiv. Die Gleichgewichte in den Bodenlösungen mit sehr geringen Konzentrationen und Aktivitäten würden sich nur langsam verschieben. Die Mehrzahl der heute als "bodenchemisch" eingestuften Prozesse würden sich bei Überprüfung (unter sterilen Bedingungen) direkt oder indirekt auf biochemische Umsetzungen zurückführen lassen. Dieser Sachverhalt wird zu wenig bedacht und führt infolgedessen zu falschen Vorstellungen und Hypothesen (sogar in Lehrbüchern). Wer Bodenerhaltung und Bodenschutz zum großen Ziel erheben möchte, sollte auch aus diesem Grund vor allem die "Kleinen" im Boden erhalten und schützen! Dies verlangt jedoch Sachverstand.

Einfluß von Pestiziden auf die Bodenfruchtbarkeit

Was "Bodenfruchtbarkeit" beinhaltet, ist nach wie vor Gegenstand endloser Diskussionen. Die Auseinandersetzungen werden auch in Zukunft nicht verstummen, solange der einschlägige Erkenntnisstand nicht oder kaum Berücksichtigung findet. Bereits in den 60er Jahren (von Boguslwaski, 1965) wurden gerade im deutschsprachigen Raum grundlegende Zusammenhänge erkannt, auf die an dieser Stelle zurückgegriffen wird (vgl. auch Ottow, 1983, 1984). Unter Bodenfruchtbarkeit kann nur die Produktivität eines Standortes verstanden werden. Vom ökologischen Standpunkt aus ist die Bodenfruchtbarkeit stets das Ergebnis zahlreicher Wechselwirkungen zwischen Bodeneigenschaften (vor allem Gründigkeit, Durchwurzelbarkeit, Wärme-, Wasser- und Lufthaushalt sowie Vorrat, verfügbare Menge und Nachlieferungsgeschwindigkeit von Nährstoffen), Klima (und dessen ständig wechselnden Witterungsverlauf) sowie Bewirtschaftung (die eigentliche Bodenkultur), (Abb.1). Je nach der Fähigkeit eines Standortes, die spezifischen Ansprüche einer (Kultur-)Pflanze zu decken, unterscheiden sich Böden in ihrer Fruchtbarkeit. Ausdruck dieser Fähigkeit ist der fruchtspezifische Ertrag. Dieser fruchtspezifische Ertrag hat dabei sowohl quantitative Dimensionen (dt/ha Getreide, Biomasse etc.) als auch qualitativ meßbare Größen (wie Trockensubstanz, Mineralstoffgehalt, Konzentration an Rohprotein, Aminosäuren, Vitaminen, potentiellen Schadstoffen und sensorische Eigenschaften). Infolgedessen ist der fruchtspezifische Ertrag eines Standortes meßbar, vergleichbar mit der Produktivität anderer Ökosysteme und langfristig zu verfolgen. Untersuchungen solcher Art haben bestätigt, daß die Produktivität der meisten landwirtschaftlich genutzten Böden durch die modernen Bewirtschaftungsmethoden gestiegen ist (Sauerbeck, 1985).

Aus Abbildung 1 können einige wichtige Schlüsse gezogen werden. Erstens gibt es genaugenommen keine "Bodenfruchtbarkeit", sondern lediglich eine "Standortsfruchtbarkeit", weil außer dem betreffenden Boden auch Klima und Bewirtschaftung Einfluß auf die Ertragsbildung nehmen. Gerade die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Ertragsphysiologie, der Mineralstoffernährung, der Düngung und der Bodenkunde haben zur Erhöhung der heutigen Standortsfruchtbarkeit in unseren Regionen entscheidend beigetragen (Sauerbeck, 1985). Neben der Erhaltung und Mehrung der standortspezifischen Produktivität kommt der Landbewirtschaftung heute verstärkt die Verantwortung für ökosystemschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen zu. Gerade solche werden vom integrierten Pflanzenbau angestrebt und sollen in nächster Zukunft in eine umfassende integrierte Standortsproduktion unter Anwendung nicht-persistenter, zielsicherer und spezifischer Pflanzenschutzmitteln einmünden.

Abbildung 1 zeigt zweitens, daß bei konstanter Bewirtschaftung der fruchtspezifische Ertrag von Jahr zu Jahr schwanken kann, weil der Witterungsverlauf ständig wechselt (was jedem Praktiker hinreichend bekannt ist).

Drittens ist aus Abbildung 1 zu erkennen, daß der Beitrag des Bodens zum fruchtspezifischen Ertrag nicht exakt erfaßt werden kann (Blume und Schlichting, 1966). Eine relative Bewertung von zwei oder mehreren Böden hinsichtlich ihres Anteils an der Ertragsbildung wäre nur unter gleichem Witterungsverlauf, bei identischer Bewirtschaftung und unter Verwendung der gleichen Frucht (sogar der Sorte) möglich. Praktisch läßt sich diese Frage nur mit Gefäßversuchen im Gewächshaus beantworten (was die Aussagefähigkeit bekanntlich sehr begrenzt). Aufgrund solcher Versuche, zahlreicher Bodenuntersuchungen und der Empirie sind allerdings heute jene Bodeneigenschaften und -bedingungen bekannt, welche die Ertragsbildung entscheidend beeinflussen (Abb. 1). Wenn Bewirtschaftungsmaßnahmen die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen würden, dann müßten sie eine oder mehrere der wichtigen Bodeneigenschaften nachhaltig negativ verändern.

Die ertragsbestimmenden Bodeneigenschaften

Die Frage ob gerade Pestizide die Bodenfruchtbarkeit langfristig negativ beeinflussen, läßt sich im Grunde darauf reduzieren, ob die ertragsbestimmenden Bodenmerkmale (Abb. 1) vom regelmäßigen Pflanzenschutzmitteleinsatz bleibend negativ verändert werden können. Zu den wichtigsten ertragsbestimmenden Bodeneigenschaften werden gerechnet:

- die Mächtigkeit des Bodens und dessen durchwurzelbarer Raum,
- der Wärme-, Wasser- und Lufthaushalt sowie
- der Gesamtnährstoffvorrat, ihre pflanzenverfügbare Mengen und Nachlieferungsgeschwindigkeit.

Pestizide, welche direkt oder indirekt in den Boden gelangen, müßten somit die o.g. Bodeneigenschaften so entscheidend verändern, daß der Ertrag bzw. die Biomasse von einer oder verschiedenen Fruchtarten dadurch nachhaltig vermindert würde. Von den Bodenfaktoren (Abb. 1) scheiden zunächst die kaum von Pflanzenschutzmitteln beeinflussbaren Bodeneigenschaften wie Gründigkeit, Textur, durchwurzelbarer Raum oder Gesamtvorrat an Nährstoffen aus. Eine Veränderung dieser Faktoren ließe sich auch durch langfristige und überhöhte Anwendungen von Pestiziden kaum bewirken. In Frage kommen im Grunde nur jene Bodeneigenschaften und -bedingungen, welche für die Nährstoffaufnahme der Pflanzen unter (halb-)natürlichen Verhältnissen günstig vom Bodenleben beeinflußt werden. Dies trifft an erster Stelle für die Strukturbildung als Folge einer intensiven "Lebendverbauung" sowie für die Nachlieferungsgeschwindigkeit von Nährstoffen (Mineralisationsrate) zu. Die Strukturbildung wird von der Art der Kolloide (Schluffanteil, Tonart und Menge), der Versorgung mit kolloidstabilisierenden Kationen (insbesondere Calcium und Magnesium) und vor allem von der Humifizierung bestimmt (Ottow, 1978). Regelmäßige Kalkgaben und Düngung mit organischer Substanz und / oder mineralischen Nährstoffen sind hier die entscheidenden praktischen Maßnahmen. Im Gegensatz zu wiederholten Äußerungen vermag gerade eine intensive, ausgewogene mineralische Düngung über eine gesteigerte Wachstumsleistung mit wesentlich mehr Wurzelexsudaten sowie höheren Stoppel- und Wurzelresten die Aktivität und Dichte der Mikroflora und bestimmter Bodentiere zu fördern (Eiland, 1980; Beck, 1984, 1985; Diez et al., 1985). Einseitige (vor allem stickstoffhaltige) mineralische

Düngung kann die Zusammensetzung der Mikroflora im Boden so verändern, daß die biologische Pufferwirkung geschwächt und die potentiell phytopathogenen Pilze und Bakterien vermehrt werden (Lynch, 1983).

Einfluß von Pestiziden auf mikrobiologische Leistungen

Ob die allgemeinen und/oder speziellen mikrobiellen Umsetzungen durch Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigt werden, kann jedoch aufgrund zahlreicher Feld- und Modellversuche eindeutig verneint werden (Naumann, 1970; Wainwright, 1977; Jäggi, 1980; Domsch et al., 1983; Ottow 1983, 1985; Beck, 1985). Zwar können gewisse Leistungen (wie CO_2 -Bildung, O_2 -Aufnahme, Ammonifikation, Nitrifikation, Denitrifikation, Stickstoffbindung etc.) je nach Standort zeitweise negativ beeinträchtigt werden, doch werden diese Eingriffe durch anschließende Populations- und Stoffwechselsteigerungen meist innerhalb von 30 Tagen zumindest ausgeglichen (Domsch et al., 1983). Populations- und Leistungsbeeinträchtigungen von etwa 30 - 60 Tagen gelten noch als akzeptabel, weil solche Veränderungen auch von anderen Streßfaktoren (Trockenheit, Bodenverdichtung, Düngung, Jahreszeit etc.) verursacht werden können. Aufgrund des heutigen Standes der Erkenntnisse haben schätzungsweise 60 % der gängigen Präparate bei praxisüblicher und erhöhter (10facher) Aufwandmenge weder einen negativen Einfluß auf unspezifische noch auf spezifische Prozesse in Böden. In vielen Fällen wurden bestimmte Organismengruppen und/oder Prozesse deutlich gefördert, weil Konkurrenten und/oder Prädatoren vorübergehend unterdrückt wurden. Von den restlichen Mitteln (ca. 40 %) wurde bei ungefähr 90 % der Präparate eine begrenzte vorübergehende Leistungsdepression von weniger als 30 Tagen nachgewiesen. Entscheidend ist, daß die vorübergehenden Beeinträchtigungen und Verschiebungen in fast allen Fällen durch anschließende Populations- und/oder Leistungsvermehrung nicht nur ausgeglichen, sondern darüber hinaus durch einen zeitlich begrenzten Aktivitätszuwachs gekennzeichnet waren (Hickisch, 1981; Beck, 1985; Ottow, 1985). Ursache des hohen Puffer- und Regenerationsvermögens der Bodenmikroflora ist zunächst die enorme Dichte, Vielfalt und ökophysiologische Flexibilität der Biozönos. Nebeneffekte von Pflanzenschutzmitteln auf Bodenmikroorganismen beruhen in erster Linie auf der physiologischen Wirksamkeit (= Wirkung von Dosis x Einwirkungszeit) des (oder der) zugeführten Präparates (Präparate). Diese physiologische Wirksamkeit ist in Böden in der Regel als gering zu bezeichnen, weil

- die Gesamtkonzentration im Oberboden bei praxisüblichen Anwendungen klein ist. Bei Herbiziden mit etwa 1 bis 5 kg aktiver Substanz (AS)/ha beträgt die Gesamtkonzentration im Oberboden etwa 0,8 (0,4) bis 4,0 (2,0) ppm/ha/10 cm (20 cm). Infolgedessen ist die Gesamtbelastung gering (Ottow, 1982, 1985).

- die meisten Pestizide rasch, weitgehend und relativ unspezifisch an den Bodenkolloiden (insbesondere an der organischen Substanz) sorbiert und immobilisiert werden (Ottow, 1982, 1985; Führ et al., 1985; Führ, 1987; Herzel und Schmidt, 1988). Die immobilisierten Substanzen verlieren nicht nur ihre physiologische Aktivität, sondern auch ihre Identität als Folge von Umwandlungen und kovalenten Bindungen (bound residues) am Humuskörper. Die Sorption der meist unlöslichen, apolaren Verbindungen (mit Löslichkeit im ppb-Bereich) oder der relativ gering-löslichen Substanzen (im ppm-Bereich) folgt dabei in der Regel (unter konstanten Bedingungen) der Freundlich'schen Sorptionsgleichung

$$x/m = K.C^{1/n}$$

in der x/m die pro Gewichtseinheit Boden sorbierte Pestizidkonzentration ($\mu\text{g/g}$ trockener Boden), K die Sorptionskonstante (ein Maß für die Sorptionsneigung) und C die Gleichgewichtskonzentration ($\mu\text{g/ml}$) der betreffenden Verbindung in der Bodenlösung und n die Materialkonstante ist (Ottow, 1982). Die zahlreichen Untersuchungen zeigen, daß die Sorptionskonstante K in entscheidendem Maße vom Gehalt an organischer Substanz im Boden ("Humus") bestimmt wird. Um so höher der C_T -Gehalt (Gesamtkohlenstoffgehalt als Parameter für den Humusgehalt), je intensiver sind stets die Immobilisierungsprozesse und je geringer die Verlagerungstendenzen und die physiologische Wirksamkeit (Ottow, 1982).

- die Selbstreinigungskraft der Oberböden durch (co)-metabolische und chemisch-physikalische Umsetzungen für eine relativ schnelle Abnahme in der Gesamtkonzentration sorgen (Ottow, 1982, 1985, 1990; Führ et al., 1985). Während die Mineralisationsrate metabolisch umsetzbarer Substanzen durch wiederholte Anwendung der gleichen oder strukturanaloger Verbindungen beschleunigt wird, ist die Transformationsrate co-metabolisch abbaubarer (vielfach xenobiotischer) Verbindungen unabhängig von der Anwendungshäufigkeit (Ottow, 1990). Co-metabolische Transformationen können hingegen

durch Erhöhung der allgemeinen mikrobiologischen Aktivität (Bodenbearbeitung und Düngung, vor allem bei Einarbeitung von frischer organischer Substanz) in Böden gefördert werden (Ottow, 1988).

- viele Pestizide aufgrund ihrer Molekülgröße von der bakteriellen Zellwand mit ihren feinmaschigen Auflagen mechanisch abfiltriert werden. Zellwand und Zellwandaufgaben stellen insbesondere bei Gramnegativen Bakterien einen effektiven Schutzmechanismus gegen sehr verschiedene organische und anorganische "Schadstoffe" dar (Ottow, 1985).

Aufgrund der o.g. Vorgänge wird deutlich, daß die Nebenwirkungen von Pestiziden auf mikrobielle Leistungen in Böden allenfalls vorübergehend und primär direkt nach der Anwendung auftreten können. Nach dem heutigen Erkenntnisstand sind Leistungsbeeinträchtigungen von mehr als 60 Tagen als kritisch einzustufen (Domsch et al., 1983). Sie wurden aber schätzungsweise bei weniger als 1 % der im Einsatz befindlichen Präparate nachgewiesen. Es handelt sich bei diesen Mitteln im wesentlichen um Fumigantien (z.B. Methylbromide), Breitbandfungizide (Thiram) oder Breitbandinsektizide (wie Chlorpikrin) und kaum um weitverbreitete Herbizide oder um die als gefährlich eingestuften chlorierten Kohlenwasserstoffe. Zweifelsfrei ist die Bewertung der Nebeneffekte von Pestiziden in Böden sehr komplex. Infolgedessen sollte sie auf verschiedenen Ebenen erfolgen (Klein et al., 1988).

Gefährdung des Trinkwassers durch Pestizide?

Bestimmte, relativ persistente und sehr häufig (in Überdosen) angewandte Pestizide befinden sich wahrscheinlich seit Jahren in Spuren (ppb Bereich = Eintausendstel mg pro l) regional im Trinkwasser. Bisher konnten die chemisch sehr verschiedenen Verbindungen in dieser geringen Konzentration nicht analytisch erfaßt werden. Zum 1. Oktober 1989 wurde die Trinkwasserverordnung vom 22. Mai 1986 wirksam, was bedeutet, daß Trinkwasser nicht mehr als 0,1 µg/l (= 0,0001 mg/l) für Einzelsubstanzen und nicht mehr als 0,5 µg/l für die Summe aller Wirkstoffe einschließlich Metabolite enthalten darf. Heute sind mehrere Verbindungen (wie Aldicarb, Atrazin, Bentazon, Chlortoluron, 1,3-Dichlorpropan etc.) in Spuren in einigen Brunnen nachgewiesen worden (Müller-Wegener und Milde, 1989). Die Bewertung solcher Kontaminationen gestaltet sich sehr schwierig, weil die Risikobeurteilung geringer, aber langfristiger

Kontaminationen fast unmöglich ist. Bei der heutigen Diskussion um die Pestizidkontamination von Trinkwasser wird aber die Dimension solcher Belastungen nicht ausreichend herausgestellt:

	1 ppm	1 ppb	1 ppt
Erdumfang = 40 000 km	40 m	4 cm	0,04 mm

Die Frage, warum relativ persistente Pestizide auf dem Weg ins Grundwasser kaum weitermineralisiert werden, beruht im Grunde auf der geringen Konzentration, in der die betreffenden Verbindungen den Oberboden durch Auswaschung verlassen. Konzentrationen zwischen ppb und ppt genügen nicht, um bei den Bodenmikroorganismen im Unterboden eine Induktion und Stoffwechselftigkeit zu bewirken (Ottow, 1990). Infolgedessen unterbleibt die Mineralisation. Die Grenzkonzentrationen im Trinkwasser können in Zukunft nicht eingehalten werden, da es im Grundwasser in dieser Größenordnung viele natürliche und anthropogene Substanzen gibt, deren Schädlichkeit in den betreffenden Konzentrationen für Mensch oder Tier langfristig nicht zu beweisen ist. Der Nachweis von organischen Spurenstoffen im Trinkwasser ist ausschließlich eine Frage des chemisch-analytischen Fortschrittes. Vermutlich dürfte die Zahl der Verbindungen dem untersuchten Konzentrationsbereich umgekehrt proportional sein. Die hohen Anforderungen an Trinkwasser wurden ohne Sachkenntnisse festgesetzt und kommen einer Null-Emission gleich. Einschneidende Verbesserungen des Gewässerschutzes mit Bezug auf die Landbewirtschaftung können nur durch Verwendung nicht-persistenter, hochspezifischer Präparate des modernen Pflanzenschutzes und durch Strukturveränderungen in der Landwirtschaft erzielt werden. Das spontane Verbot von Atrazin und anderen Verbindungen per Gesetz ohne gleichwertige Ersatzsubstanzen der neuen Generation führt lediglich zu Substituten mit der gleichen Problematik und/oder zu Umweltproblemen größeren Ausmaßes. Einen solchen Fall haben wir mit dem DDT-Verbot bereits erlebt. Die vorliegenden, weltweiten Erfahrungen haben inzwischen gezeigt, daß DDT unter einer großen Zahl chemisch verwandter und anderer Verbindungen toxikologisch relativ harmlos ist. Spontane Gesetze aus wachsendem allgemeinen Meinungsdruck sind "unverhältnismäßig im Konzept und unangemessen als Flucht vor einer festgebissenen Meinung in Medien und Öffentlichkeit" (Henschler, 1988).

Einfluß von Pestiziden auf die Bodentiere

Die Bodenfauna (Milben, Asseln, Collembolen, Borstenwürmer, Regenwürmer etc.) reagiert im Vergleich zu den Mikroorganismen wesentlich empfindlicher auf bestimmte Pflanzenschutzmittel (vor allem auf Breitbandinsektizide sowie auf gewisse Fungizide und Herbizide). Umfangreiche (aber keineswegs umfassende) Untersuchungen haben gezeigt, daß die verschiedenen Organismengruppen und Arten (Tab. 1) sehr differenziert direkt und indirekt von Pflanzenschutzmitteln beeinflußt werden, wobei sowohl deutlich positive als auch negative Effekte unterschiedlicher Dauer beobachtet wurden. Weil die Bodentiere Glieder komplexer Nahrungsketten und -netze sind, wird deutlich, daß die Dezimierung von Konkurrenten und Feinden zu einer raschen Vermehrung einer oder mehrerer Organismengruppen führen kann, während die Elimination von Nahrungsgrundlagen (Protozoen, Milben, Insektenlarven) indirekt eine Schwächung bestimmter Räuber zur Folge hat. Besonders die Bioakkumulation von relativ persistenten chlorierten Kohlenwasserstoffen und verwandten Verbindungen in Nahrungsketten hat sich in der Vergangenheit negativ auf Endglieder (räuberische Insekten, Würmer, Vögel) ausgewirkt. Dieser Sachverhalt hat zur berechtigten Kritik am chemischen Pflanzenschutz und zum Bild des "stummen Frühlings" (Rachel Carlson, 1964) Anlaß gegeben. Die meisten persistenten Mittel sind schon seit langem aus dem Verkehr gezogen oder mit Anwendungsaufgaben belegt. Aber auch die indirekten Eingriffe in die einzelnen Komponenten der Bodenfauna können sehr differenziert sein. Während räuberische Milben häufig von vielen organischen Phosphaten (Insektiziden) deutlich negativ beeinflußt werden (soweit überhaupt untersucht), reagieren Springschwänze (Collembolen) und Würmer (Lumbriciden) unterschiedlich auf die einzelnen Präparate. Regenwürmer haben sich beispielsweise gegenüber einigen Verbindungen (z.B. die Fungizide Benomyl und Carbaryl) als äußerst empfindlich erwiesen, lassen sich aber von zahlreichen anderen Mitteln kaum beeinflussen. Der Fauna schaden im allgemeinen der Mangel an organischer Substanz (Futter) und die Zerstörung von Lebensräumen (Pflügen, Fräsen und Eggen) weitaus mehr und langfristiger als die sachgemäße Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. Vorsicht ist allerdings in Dauerkulturen (Obst- und Weinbau) geboten, weil die wiederholten Spritzungen (bis zu 10mal in einem Jahr) mit den gleichen Mitteln bestimmte Komponenten der Fauna weitgehend zu eliminieren drohen! Eine dichte Bodendeckung (mit Mulchmaterial oder Begrünung) dürfte hier bereits sehr wirkungsvoll sein, weil die Verbindungen abgefangen

werden und an der Oberfläche bereits einer raschen Zersetzung (Hydrolyse, Photolyse) unterliegen (Ottow, 1982).

Für die Erträge der heutigen Landwirtschaft spielen die Tiere jedoch eine unbedeutende Rolle. Auch die Funktion des gemeinen Regenwurms (Lumbricus terrestris) wird in diesem Zusammenhang vielfach nicht richtig interpretiert. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß ein dichter Besatz mit Regenwürmern zwar einen belebten und vor allem organisch reichen Boden anzeigt (Indikatorfunktion), doch ist die Abwesenheit dieser Tiere kein Kriterium für einen "unfruchtbaren", wenig produktiven Standort. So verfügen große Gebiete der nordamerikanischen und kanadischen Prärieböden über eine gute Krümelstruktur und eine hohe Produktivität, obwohl der Regenwurm nicht vorkommt. Regenwürmer - wenn sie im betreffenden geographischen Gebiet überhaupt angesiedelt sind - verbreiten sich um so intensiver, je höher der Besatz an Mikroorganismen ist und je regelmäßiger die Zufuhr von organischer Substanz erfolgt, weil die mit Bakterien, Pilzhyphen und Protozoen dichtbesiedelten organischen Pflanzenreste als optimale Nahrung für Würmer dienen. In Waldböden sorgen die verschiedenen Wurmarten aufgrund ihres spezifischen Verhaltens für eine Umstrukturierung des Oberbodens (Wurmlosungsaggregation) und eine Homogenisierung des Streumaterials (Kobel-Lamparski und Lamparski, 1987). Aus Mangel an organischer Substanz, durch Zerstörung der Lebensräume (Eggen, Pflügen etc.) und/oder als Folge bestimmter Pestizide verschwinden Regenwürmer rasch, ohne jedoch einen Rückgang der Produktivität einzuleiten. Eine minimale Bodenbearbeitung (= Zero tillage) würde zwar die Regenwürmer (und andere Tiere) zurückbringen, dafür wären bestimmte Nachteile, wie eine verminderte Durchmischung von Ober- mit Unterboden mit als Folge eine abnehmende mikrobielle Aktivität, weniger mineralische Nährstoffe sowie eine Verlängerung der Lebensdauer von Herbiziden in Kauf zu nehmen.

Schlußfolgerung

Pestizide können bestimmte Leistungen der vielschichtigen Bodenprozesse allenfalls vorübergehend und kurzfristig verzögern. Die Produktivität des Standortes wird durch diese Bewirtschaftungsmaßnahme langfristig nicht negativ beeinträchtigt. Die Bodenfruchtbarkeit (= frucht- und standortspezifischer Ertrag; Abb.1) ist nicht unmittelbar in Gefahr. In der Öffentlichkeit wird der heutigen Landwirtschaft hinsichtlich des Bodens als Lebensraum der Vorwurf

gemacht, sie betreibe eine totale "Chemisierung der Felder", "spritze den Boden tot" und zerstöre seine "Gesundheit" durch den wiederholten Einsatz von Agrochemikalien (Düngemittel, Pestizide). Für den Outsider und Fachfremden scheinen solche Horrormeldungen und Pauschalkritiken sachlich richtig, weil chemische Pestizide wohl giftig sein müssen, wenn sie Schadorganismen erfolgreich zurückdrängen können. Richtig ist, daß Insektizide in Böden einen Teil der Insekten und Insektenlarven abtöten und daß Fungizide die Besiedlung von Pilzen im Oberboden zeitweise dezimieren können, doch kann von einem "Sterben unserer Böden" keine Rede sein (Ottow, 1984). Am meisten betroffen ist die komplexe Lebensgemeinschaft der Tiere. Diese allgemeinen Feststellungen sollten keinesfalls die verschiedenen "Pannen" bei höheren Organismen übersehen oder über jene Frage hinwegführen, inwieweit bestimmte Pestizide auf Dauer gewisse Komponenten der Bodenfauna irreversibel zu zerstören drohen. Dies ist zunächst eine Frage der ethischen Verantwortung und weniger der naturwissenschaftlichen Beweisführung hinsichtlich der Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit. Der Mensch sollte sich der Tatsache bewußt sein, daß er nicht der uneingeschränkte Eigentümer und Nutzer der Lebensräume ist, sondern vielmehr ihr Treuhänder.

Literatur

- BECK, T. (1984): Mikrobiologische und biochemische Charakterisierung landwirtschaftlich genutzter Böden. Z.Pflanzenernähr.Bodenkd. 147: 456-466 sowie 467-475
- BECK, T. (1985): Einfluß der Landbewirtschaftung auf das Bodenleben. VDLUFA-Schriftenreihe 16: 31-47
- BLUME, H.P. und E. SCHLICHTING (1966): Untersuchungsverfahren zur Kennzeichnung des Fruchtbarkeitszustandes des Bodens. Landwirtsch.Forsch. 18: 169-178
- BOGUSLAWSKI, E. von (1965): Zur Entwicklung des Begriffes Bodenfruchtbarkeit. Z.Pflanzenernähr.Bodenkd. 108: 135-144
- DIEZ, T., H.BORCHERT und T.BECK (1985): Bodenphysikalische, -chemische und -biologische Vergleichsuntersuchungen auf konventionell und alternativ bewirtschafteten Betriebsschlägen. VDLUFA Schriftenreihe 16: 287-293
- DOMSCH, K.H., G.JAGNOW, T.H.ANDERSON (1983): An ecological concept for the assessment of side-effects of agrochemicals on soil microorganisms. Res.Rev. 86: 66-105
- EILAND, F. (1980): The effects of manure and NPK fertilizers on the soil microorganisms in a Danish long-term field experiment. Danish J.Plant Soil Sci. 84: 447-454

FÜHR,F.(1987): Non-extractable pesticide residues in soil.In: Pesticide Science and Biotechnology.R.Greenhalgh and T.R.Roberts (eds.).IUPAG-Proceedings 6th Intern.Pest.Chem.,Ottawa, August 1986. Blackwell Sci.Publ.Oxford,S.381-389

FÜHR,F.,R.KIOSKOWSKI und P.W.HURAUDEL(1985): Bedeutung der gebundenen Rückstände.Ber.über Landw. 198: 106-116

HENSCHLER,D.(1988): Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit im Umweltschutz.Vortrag Verleihung Intern.Rheinlandspreis für Umweltschutz in Köln, 1988; 15 S.

HERZEL,F. und G.SCHMIDT (1988): Zum Einfluß der Bodeneigenschaften auf das Abbauverhalten von Pflanzenschutzmitteln.Wasser & Boden 4: 174-177

HICKISCH,B. (1981): Nebenwirkungen von Agrochemikalien auf Bodenorganismen.Wiss.Z.Univ.Halle 30: 127-132

JÄGGI,W.(1980): Einfluß von Pflanzenschutzmitteln auf Bodenorganismen. Mittlg.Schweiz.Landw.1/2: 31-28

KIEIN,A.W.,L.FIEDLER,P.MUHS-BONTE und C.SCHLÜTER (1988): Environmental assesment of pesticides - A conceptual approach.Chemosphere 17: 1391-1410

KOBEL-LAMPARSKI,A. und F.LAMPARSKI (1987): Burrow constructions during the development of Lumbricus badensis individuals. Biol.Fertil.Soils 3: 125-130

LYNCH,J.M. (1983): Soil biotechnology.Blackwell Scientific Publ.,Oxford-London-Edinburgh-Boston-Melbourne,191 S.

MÜLLER-WEGENER,U. und G.MILDE(1989): Grundwasserkontamination durch Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Neue DELIWA Z. 8: 355-359

NAUMANN,K.(1970): Zur Dynamik der Bodenmikroflora nach Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Zbl.Bakt.Abt.II 125: 119-133

OTTOW,J.C.G.(1978): Chemie und Biochemie des Humuskörpers unserer Böden. Die Naturwiss.65: 413-423

OTTOW,J.C.G.(1982): Pestizide - Belastung, Selbstreinigungsvermögen und Fruchtbarkeit von Böden. Landwirtsch. Forsch. 35: 238-256

OTTOW,J.C.G.(1983): Kann die Bodenfruchtbarkeit durch Pflanzenschutzmittel beeinträchtigt werden? DLG Mittlg. 8: 462-464

OTTOW,J.C.G.(1984): Inwieweit gefährden Schadstoffe das Bodenleben und die Bodenfruchtbarkeit? In: Stirbt der Boden? Die schleichende Vergiftung unserer Lebensgrundlage.Gottlieb-Duttweiler-Institut Schriften 35: 71-90

OTTOW,J.C.G.(1985): Einfluß von Pflanzenschutzmitteln auf die Mikroflora von Böden. Naturwiss.Rundsch.38: 181-189

OTTOW,J.C.G.(1988): Umwandlungen von Xenobiotika durch Bodenorganismen und ihre potentielle Steuerung. Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80: 61-90

OTTOW,J.C.G.(1990): Bedeutung des Abbaus chemisch-organischer Stoffe in Böden.Nachrichten Chem.,Technik & Laborat.1: 7-13

SAUERBECK,D.(1985): Funktion,Güte und Belastbarkeit des Bodens aus agrikultur-
chemischer Sicht. Verlag W.Kohlhammer GmbH,Stuttgart & Mainz,259 S.

WAINWRIGHT,M.(1977): Effects of fungicides on the microbiology and biochemistry of
soils: A review. Z. Pflanzenernähr.Bodenkd.140: 587-603

Name und Anschrift des Autors:

Univ.-Professor Dr. J. C. G. OTTOW
Institut für Mikrobiologie
Justus-Liebig-Universität
Senckenbergstraße 3
D-W-6300 Gießen

INTEGRIERTER ACKERBAU IN DEN NIEDERLANDEN,
VERSUCHSORGANISATION UND FORSCHUNGSRISULTATE

Y. Hofmeester, F. G. Wijnands

EINLEITUNG

Die Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten, führte in erster Linie zu einer Verbesserung der Situation der Landwirte. In den vergangenen zehn Jahren wird jedoch immer deutlicher, daß diese landwirtschaftliche Produktionsweise zu ernsthaften ökonomischen, anbautechnischen und umwelthygienischen Problemen führt. Die gigantischen Produktionsüberschüsse drücken auf die Absatzpreise, was für einige Kulturen zur Einschränkung der Anbaufläche führt. Die heutigen Anbaumethoden sind von einem intensiven Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln abhängig. Trotzdem können Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter nicht beherrscht werden, während die Kosten stetig zunehmen. Außerdem zeigt sich immer deutlicher, daß der intensive Einsatz von Hilfsstoffen zu einer zunehmenden Umweltbelastung führt. Der Staat wird darum gezwungen, der Verschmutzung von Boden und Oberflächengewässern mit einer immer strengeren Gesetzgebung Einhalt zu gebieten.

Bereits im Jahre 1977 erkannte man, daß es sinnlos wäre, Lösungen für diese Probleme zu suchen, durch beispielsweise den Pflanzenschutz als separates Teilgebiet der Landwirtschaft zu untersuchen (ANONYMUS, 1977). Dies führte im Jahre 1981 zur Gründung einer internationalen Arbeitsgruppe der IOBC, die sich mit der Erforschung des integrierten

der Anbautechnik und der Fruchtfolge untersucht werden sollten (VEREIJKEN et al., 1986). Etwas später stellte sich die Arbeitsgruppe zur Aufgabe, den integrierten Ackerbau zu entwickeln. Integrierter Ackerbau wird durch die Arbeitsgruppe wie folgt definiert (VEREIJKEN und ROYLE, 1989):

Der integrierte Ackerbau versucht sowohl ökonomischen als auch ökologischen Zielen gerecht zu werden und zwar durch:

1. Eine Verschiebung der Betonung von der Produktionssteigerung zur Kostensenkung und Förderung der Qualität, sowohl der Produkte als auch der Produktionsmittel.

Dies soll durch den Ersatz teurer und potentiell umweltgefährdender Mittel erreicht werden, insbesondere Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel, durch den verstärkten Einsatz von produktionstechnischem und ökologischem Wissen, durch Arbeitskraft und durch die konsequente Nutzung ackerbaulicher Maßnahmen zur Herabsetzung der Schadenwahrscheinlichkeit.

2. Förderung und Erhaltung der Flora und Fauna innerhalb der Felder und der sie umgebenden Bereiche, mit dem Ziel, das Agroökosystem, das als bedeutender Faktor zur Verhinderung eines Massenauftretens von Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern fungiert, zu stabilisieren.

Die ältesten Versuchsstandorte, an denen integrierte Betriebssysteme untersucht werden, sind Lautenbach in der Bundesrepublik Deutschland (EL TITI, 1989) und der Versuchsbetrieb OBS in den Niederlanden (VEREIJKEN, 1989a). Einige Aspekte dieser Forschungsarbeiten sind bereits veröffentlicht (DAAMEN et al., 1989, VEREIJKEN, 1989b und WIJNANDS und VEREIJKEN, 1989). Die Ergebnisse und Erfahrungen auf dem Versuchsbetrieb OBS führten zur Formulierung allgemeiner Richtlinien für die Fruchtfolge, die Düngung und den Pflanzenschutz in einem integrierten Betriebssystem. In diesem Artikel werden diese Aspekte allgemein behandelt; im weiteren geht der Artikel näher auf die Resultate und die aktuelle Situation der Forschungsarbeit ein.

Anbauplan und Fruchtfolge

Die hohen durch die EG garantierten Absatzpreise einiger landwirtschaftlicher Produkte führten dazu, daß in den letzten Jahrzehnten beinahe ausschließlich diese Kulturen in einer sehr intensiven Fruchtfolge angebaut wurden. Dies führte zu Problemen mit der Bodenstruktur und mit physisch-chemisch bekämpfbaren Krankheiten und Schädlingen. Die heutigen Anbaupläne beruhen auf der Abwägung der Kosten für die Anbaumaßnahmen gegen den Nutzen der Intensivierung. Aus Sicht einer integrierten Produktionsweise folgt man einem vollständig anderen Weg. Bei der Fruchtfolge setzt man sich die folgenden Ziele:

- die Bodenfruchtbarkeit für eine qualitativ und quantitativ gute Produktion instandzuhalten;
- den Einsatz und die Abhängigkeit von chemischen Bekämpfungsmitteln zu minimalisieren, für die Schonung von Natur und Umwelt und für eine Qualitätsproduktion;
- die Erzielung eines akzeptablen Betriebserfolges unter den genannten Bedingungen.

Eine optimal integrierte Fruchtfolge erreicht man durch die Anwendung folgender Richtlinien:

- Beschränkung der Anbauhäufigkeit der Kulturen, damit bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge keinen ökonomischen Schaden anrichten können und damit eine chemische Bekämpfung unnötig ist;
- Gleichgewicht zwischen Kulturen, die die physisch-chemische Bodenfruchtbarkeit reduzieren (Hackfrüchte) und solchen die sie wieder herstellen (Mähfrüchte);
- eine Fruchtfolge, die negative Wechselwirkungen vermeidet und die positive Wechselwirkungen ausnützt (Bodenstruktur, Stickstofflieferung, Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter).

Hierbei ist der finanzielle Ertrag für den Nutzen und die Rentabilität einer Kultur nur beschränkt ausschlaggebend. Schlußendlich geht es aus-

schließlich um den Saldoertrag der gesamten Fruchtfolge. Für die tonigen Lehm Böden in den Niederlanden kann sich dann die folgende Fruchtfolge ergeben:

1. Getreide oder Grassaatgutproduktion
2. Kartoffeln
3. Übrige Kulturen (Hülsenfrüchte, Gemüse, Getreide, Grassaatgutproduktion)
4. Zuckerrübe oder Kohllarten.

Es ist wichtig, daß das Getreide, das eine gute Bodenstruktur hinterläßt, vor der Kultur, die am empfindlichsten auf die Bodenstruktur reagiert, den Kartoffeln, angebaut wird. Zuckerrüben hinterlassen im allgemeinen eine schlechte Bodenstruktur, weshalb Getreide vorteilhafterweise danach angebaut werden kann, weil dieses am wenigsten strukturempfindlich ist. Außerdem bildet das Getreide zwischen zwei Hackfrüchten ein Ruhejahr, um Probleme mit Krankheiten und Schädlingen zu vermindern. Vor den Kartoffeln dürfen wegen der Gefahr der Welkekrankheit keine Schmetterlingsblütler angebaut werden.

Düngung

Ein zu hohes Stickstoffangebot erhöht in den Kulturen den Krankheits- und Unkrautdruck, die Lagergefahr und es kann außerdem die Qualität der Produkte negativ beeinflussen. Im konventionellen Ackerbau wird oft zuviel Stickstoff zur Verfügung gestellt, da die Gaben von mineralischen und organischen Düngemitteln nicht auf das Nährstoffbedürfnis der Pflanzen abgestimmt sind. Organischer Dünger tierischer Herkunft wird oft ausgebracht, ohne daß er direkt eingearbeitet wird und ohne daß die Dosierung auf das Stickstoffaufnahmevermögen von Kulturen, Zwischenfrüchten und Ernterückständen abgestimmt ist. Auf diese Weise entstehen große Stickstoffverluste durch Auswaschung und Verflüchtigung. Die Folgen sind eine zunehmende Belastung des Grundwassers und ein

erheblicher Beitrag (ca. 20%) zur Versauerung der Umwelt durch die Ammoniakemission.

Die Zielsetzungen der integrierten Betriebsführung, nämlich ein guter und dauerhafter finanzieller Ertrag mit minimaler Umweltbelastung, können in Bezug auf die Düngung erreicht werden durch:

1. Halten des Nährstoffzustandes eines Bodens auf einem ökonomisch verantwortbaren Pegel, das heißt, nicht zu tief, für quantitativ gute Erträge und nicht zu hoch für qualitativ gute Erträge, ausgehend von gesunden Beständen mit einem minimalen Bedarf an chemischem Pflanzenschutz.
2. Dosierung und Applikation auf eine maximale Ausnutzung der Nährstoffe durch die Kultur und eine minimale Emission in die Umwelt richten.
3. Nach Möglichkeit, Ersatz der mineralischen Kunstdünger aus den verschiedenen Gründen:
 - mehr Gleichgewicht in der nationalen N-P-K-Bilanz und dadurch weniger Druck auf die Natur und die Umwelt;
 - Verbesserung und Instandhaltung der physischen (Bodenstruktur), chemischen (Pflanzenernährung) und biologischen (Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge) Bodenfruchtbarkeit des Ackerbodens;
 - Kostenreduktion und Ertragserhöhung;
 - Erhaltung endlicher Roh- und Hilfsstoffquellen, insbesondere der Energie (vor allem bei der Produktion von Stickstoffdüngern) und von Phosphat.

In der niederländischen Situation hat der optimale Einsatz von organischen Düngern tierischer Herkunft höchste Priorität: Die Nährstoffbilanzen für P und K müssen im Gleichgewicht sein. Für Stickstoff muß der Überschuß in der Nährstoffbilanz so klein wie möglich bleiben. Auf Betriebsebene kann durch unterstützende Maßnahmen, wie der Anbau von Zwischenfrüchten und das Einarbeiten von Stroh, die Gefahr von N-Verlusten minimiert werden.

Pflanzenschutz

Durch die Intensivierung der Fruchtfolge und der Produktionsweise nahm der Druck von Unkräutern, Krankheiten und Schädlingen stark zu. Die zunehmende Düngung und der Anbau von ertragreichen, oft empfindlichen Sorten, hat den Krankheitsdruck zusätzlich erhöht. Das Spektrum von verschiedenen Schadorganismen wird im konventionellen Ackerbau beinahe ausschließlich mit chemischen Mitteln bekämpft. Trotz des rigorosen Einsatzes dieser Mittel, ist die Beherrschung und Bekämpfung Schadorganismen oft wenig effektiv, weil die Anbaumethoden das Auftreten nicht hemmen, sondern fördern. Durch die starke Zunahme der chemischen Bekämpfung stiegen auch die Produktionskosten enorm. Mit den abnehmenden Preisen für die meisten Ackerbauprodukte bilden diese Kosten immer mehr eine Bedrohung für die Rentabilität eines Betriebes. Darüberhinaus wird die Umwelt immer mehr belastet und der zunehmende Einsatz von Pestiziden führt zu einer ernsthaften Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Hierbei spielt vor allem die Qualität des Trinkwassers eine zentrale Rolle.

Die logische Lösung ist, für die Zielsetzungen und Methoden des Pflanzenschutzes eine breitere und dauerhaftere Basis zu schaffen, indem auf den integrierten Pflanzenschutz übergegangen wird. Dieser hat dieselbe doppelte Zielsetzung wie sie bereits bei der Düngung umschrieben wurde. Die Strategien für die Unkraut-, Krankheits- und Schädlingsbekämpfung sind ausführlich in Tabelle 1 und 2 wiedergegeben.

Bei dieser Arbeitsweise hat die Verminderung des Einsatzes von Mitteln, die zur Auswaschung neigen, größte Priorität. Durch eine Kombination hoher Mobilität und geringen Abbaues bilden solche Mittel eine unabsehbare Gefahr für die Umwelt. Die meisten dieser Mittel werden eingesetzt, um den Boden gegen Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter zu behandeln. Weil diese indirekte Bekämpfungsmethode oft einen viel höheren Wirkstoffeinsatz erfordert, wird empfohlen, diese, wenn möglich, durch Saatgutbehandlungen, resistente Sorten, mechanische Unkrautbekämpfung usw. zu ersetzen.

Tabelle 1: Integrierte Unkrautbekämpfungsstrategie (VEREIJKEN, 1989c)

1. Biologisch

- Kulturen, die Unkraut wenig unterdrücken, abwechseln mit konkurrenzkräftigen Kulturen (Grasland, Getreide, Luzerne);
- Anbau von blattreichen Sorten, die den Boden schnell bedecken;
- Anbau von Zwischenfrüchten, die den Boden schnell mit viel Blattmasse gegen Unkräuter in der Stoppel bedecken;
- Späte Saat (Saatbettzubereitung im Dienste der Unkrautbekämpfung).

2. Physikalisch

- mechanisch (striegeln, hacken, bürsten, anhäufeln bei so weit möglichem Reihenabstand);
- thermisch (vor dem Auflaufen der Kultur, Vernichtung der Kartoffelstauden).

3. Chemisch

- Mittelwahl anhand des Wirkungsspektrums bzw. der Selektivität eines Mittels auf die vorhandenen Unkräuter, der Toxizität für Menschen und Tiere, der Persistenz, der Mobilität und des Preises*;
 - Einjährige Unkräuter
Bandspritzung bei genügendem Reihenabstand oder mehrerer Behandlungen mit verminderter Dosierung bei kleinem Reihenabstand;
 - Mehrjährige Unkräuter
Bekämpfung von verunkrauteten Stellen und Einzelpflanzen mit dem Unkrautstreicher, der Rückenspritze oder segmentweise geöffnetem Spritzbalken.
-

* In der Praxis bedeutet dies, vermeiden des Einsatzes von Mitteln, die Wasserschutzzonen nicht zugelassen sind, die persistent sind und von mobilen Triazinen (Atrazin, Simazin etc.), von giftigen Farbstoffen (DNOC, dino-Verbindungen), metallhaltige Verbindungen (Fentin-acetat und Quecksilberverbindungen) und Mitteln mit hoher akuter Toxizität (Parathion).

Tabelle 2: Integrierte Strategien zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen (VEREIJKEN, 1989c).

1. Biologisch

- gesunde Fruchtfolge gegen bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge, vor allem Nematoden;
- Resistente und/oder tolerante Sorten;
- Stickstoffdüngung mäßigen, um die Resistenz des Bestandes gegen Läuse und Pilzkrankheiten zu fördern, direkt durch Verminderung des Nährwertes, indirekt durch ein ungünstiges Mikroklima;
- Förderung von Antagonisten, Parasiten und Prädatoren durch Gründüngung, organische Düngung, angepasste bzw. verminderte Bodenbearbeitung und chemische Bekämpfung (vorzugsweise mit selektiven Mitteln);
- Einführung biologischer Bekämpfungsorganismen, z.B. sterile Männchen gegen die Zwiebelfliege.

2. Chemisch

- regelmäßige Bestandeskontrolle und Einsatz von Schadenschwellen;
- Mittelwahl anhand des Wirkungsspektrums bzw. der Selektivität eines Mittels auf die vorhandenen Unkräuter, der Toxizität für Menschen und Tiere, der Persistenz, der Mobilität und des Preises*;
- Saatgut- oder Bandapplikation anstatt breitflächiger Spritzungen.

* siehe Fußnote Tabelle 1

Zusammenfassend beinhaltet der integrierte Pflanzenschutz ein Maximum an vorbeugenden Maßnahmen und ein Minimum an chemischen Bekämpfungsmethoden. Das Registrieren der eingesetzten Mengen von Wirksubstanzen (Giftbuchhaltung) ist ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Verminderung der chemischen Bekämpfung.

Resultate des Versuchsbetriebes OBS

Eine ausführliche Beschreibung der Versuchsorganisation und der Zielsetzungen der Forschungsarbeit auf dem Versuchsbetrieb OBS wurde bereits früher publiziert (VEREIJKEN, 1989a en 1989c). Für den konventionellen und den integrierten Betrieb gelten die folgenden Fruchtfolgen:

Kartoffeln - Diverse - Zuckerrübe - Winterweizen

Diverse sind seit dem Jahre 1985 Erbsen (1/2), Zwiebeln (1/4) und Winterkarotten (1/4); dies hängt von der Marktsituation ab.

Weil in den ersten Jahren die Betriebsführung stark in Entwicklung war, werden hier die Ergebnisse der letzten vier Jahre wiedergegeben (1985-1988). Die zwei wichtigsten Kriterien für die gesellschaftliche Akzeptanz eines Produktionssystemes sind die Ökonomie und die Umwelt. Für die Umwelt ist der Einsatz von Dünge- und Bekämpfungsmittel ein wichtiger Gradmesser. Die wirtschaftliche Stärke eines Betriebes wird vor allem am Nettoertrag und am Arbeitsertrag gemessen. In der Tabelle 3 sind die betriebsökonomischen Daten wiedergegeben.

Es zeigt sich, daß der integrierte Betrieb ein nahezu gleiches finanzielles Resultat erzielt wie der konventionelle Betrieb. Nur die Art und Weise, wie dieses Ergebnis zu Stande kommt, ist unterschiedlich. Die Erträge der Kulturen sind beim integrierten System etwas geringer, demgegenüber stehen aber auch geringere Kosten, vor allem bei den Pflanzenschutzmitteln.

Tabelle 3: Betriebsökonomische Übersicht des konventionellen und integrierten Betriebssystems, im Durchschnitt der Jahre 1985-1988.

Resultate in Hfl/ha	konventionell	integriert
1. Ertrag aus marktfähigen Produkten	6.490	6.110
2. Arbeitskosten*	2.190	2.190
3. Lohnarbeit	1.230	1.200
4. Maschinen-, Gerätekosten	1.670	1.760
Bearbeitungskosten, total	5.090	5.150
5. Boden- und Gebäudekosten	1.390	1.390
6. Düngemittel	450	300
7. Saat- und Pflanzgut	670	780
8. Pflanzenschutzmittel	700	260
9. Übrige Kosten	590	610
10. Gesamtkosten	8.890	8.890
11. Nettoertrag (1-10)	- 2.400	- 2.380
12. Arbeitsertrag (11+2)	- 210	- 190

* Durchschnittlicher Bruttolohn Hfl. 27.-- pro Stunde, gemäß geltendem Gesamtarbeitsvertrag für die Landwirtschaft.

In Tabelle 4 zeigt sich deutlich, daß bei der Zufuhr der Nährstoffe eine deutliche Verschiebung von Kunstdüngern zu organischem Dünger stattfand.

Tabelle 4: NPK-Bilanzen (kg/ha) und Nitratgehalte (mg/l) im Dränagewasser in beiden Systemen, im Durchschnitt der Jahre 1985-1988.

	konventionell			integriert		
	N	P	K	N	P	K
Zufuhr Kunstdünger	135	15	145	55	-	50
Gülle	80	40	65	100	35	65
N-Bindung	45	-	-	45	-	-
Deposition	35	1	5	35	1	5
Gesamtzufuhr	295	56	215	235	36	120
Abfuhr	165	30	135	150	25	130
Zufuhr - Abfuhr*	130	26	80	85	11	-10
Nitrat im Dränagewasser	10			8		

* Zufuhr - Abfuhr = Mutation Bodenreserven + Emissionen

Auf dem integrierten Betrieb sind die P- und K-Zufuhr und die Bilanzsummen erheblich tiefer als beim konventionellen Betrieb. Die Bilanzüberschüsse auf dem konventionellen Betrieb sind landwirtschaftlich unnötig und umwelthygienisch unerwünscht.

Die NitratAuswaschung, gemessen als Nitratstickstoffgehalt im Dränagewasser, ist auf dem integrierten Betrieb 20% tiefer als auf dem konventionellen Betrieb. Dies dürfte eine Folge des tieferen Bilanzüberschusses sein. Es scheint, daß ein zielgerichteter Einsatz von Gülle, begleitet durch Maßnahmen, wie der intensive Anbau von

früchten und das Zurücklassen von Stroh auf dem Feld für das Verhindern der Nitratauswaschung günstig ist.

Tabelle 5 zeigt, daß auf dem konventionellen Betrieb jährlich 9,2 chemische Bekämpfungen pro Schlag ausgeführt wurden und nur 4,3 auf dem integrierten Betrieb.

Tabelle 5: Umfang der chemischen Bekämpfung in beiden vierjährigen Anbausystemen, in Durchschnitt der Fruchtfolgeperiode 1986-1988.

Pestizide	Zahl der Behandlungen/Jahr		Aktivsubstanz [kg/ha]	
	konvent.	integr.	konvent.	integr.
Herbizide	3,5	1,9	4,2	1,4
Fungizide	3,8	1,6	5,6	2,2
Insektizide	1,3	0,7	0,5	0,2
Pflanzen- regulatoren	0,3	0,1	0,3	0,1
Subtotal	8,9	4,3	10,6	3,9
Nematizide	0,3	-	42,3	-
Total	9,2	4,3	52,9	3,9

Wenn der Verbrauch an chemischen Mitteln in kg Aktivsubstanz pro Jahr ausgedrückt wird, sind die Unterschiede noch größer: 10,6 gegenüber 3,9 und selbst 52,9 gegenüber 3,9, die vorbeugende Bodenentseuchung gegen Kartoffelzystenematoden auf dem konventionellen Betrieb miteinbezogen. Bei der Einführung der Bodenentseuchung auf dem konventionellen Betrieb wurde beschlossen, auf dem integrierten Betrieb ab 1984 nematodenresistente und abwechslungsweise empfindliche Kartoffelsorten anzubauen. Geht man vom hauptsächlich kurativen Pflanzenschutz im integrierten System aus - im Gegensatz zum vor allem präventiven Pflanzenschutz im konventionellen System -, so zeigt sich im Durchschnitt der Jahre die größte Variation im Mitteleinsatz im integrierten System.

Zusätzliche regionale Forschungsprojekte

Im Jahre 1986 wurde ein ähnliches Forschungsprojekt auf dem Versuchsbetrieb Borgerswold in Veendam, gelegen im Sand- und Moorbodengebiet im Nordosten der Niederlande gestartet. Die Zielsetzung des Projektes war die Entwicklung einer integrierten Betriebsführung für dieses Gebiet.

Borgerswold liegt im Zentrum des Anbaugebietes für Industriekartoffeln der Niederlande. Industriekartoffeln werden in der Fruchtfolge jedes zweite Jahr mit Hilfe der Bodenentseuchung angebaut. Kartoffelzysten-nematoden aber auch Wurzelgallennematoden spielen in diesem Gebiet eine wichtige Rolle. Der Unkrautdruck auf diesem leichten Boden ist erheblich größer als auf dem Versuchsbetrieb OBS und es gibt viele Probleme mit der Winderosion, infolge der negativen organischen Stoffbilanz und der intensiven Bearbeitung. Als Lösungsmöglichkeit für diese komplexe Problematik schien es in erster Linie ratsam zu sein, eine extensivere Fruchtfolge einzuführen. Zwecks Untersuchung des Mehrwertes eines integrierten Betriebssystems wurde eine Versuch mit drei Betriebssystemen angelegt:

1. Eine 8jährige Fruchtfolge mit 25% Kartoffeln gemäß integrierter Anbauweise:
Winterweizen - Kartoffeln - Sommerweizen - Erbse - Grassaatzucht - Kartoffeln - Ackerbohne - Zuckerrübe.
2. Eine 8jährige Fruchtfolge mit 25% Kartoffeln gemäß konventioneller Anbauweise mit denselben Kulturen wie unter 1. genannt.
3. Eine 4jährige Fruchtfolge mit 50% Kartoffeln gemäß konventioneller Anbauweise:
Kartoffeln - Getreide oder Erbse - Kartoffeln- Zuckerrübe.

Im Jahre 1989 wurde im Südosten des Landes auf einem dritten Versuchsbetrieb ein weiteres Projekt zur Erforschung von Betriebssystemen gestartet. Hier sind wiederum andere Faktoren für die Gestaltung der Fruchtfolgen ausschlaggebend. Die vorhandene Anbaufläche pro Betrieb ist in diesem Gebiet so klein, daß es beinahe unmöglich ist, mit

traditionellen Ackerkulturen ein gutes Einkommen zu erwirtschaften. Darum wird in diesem Gebiet nebst den Ackerkulturen auch Freilandgemüse angebaut oder es wird Vieh gehalten. Die Bodennutzung ist sehr intensiv. Dies bedeutet ein hoher Anteil von Hackfrüchten in der Fruchtfolge (vor allem Zuckerrübe) und wenig Getreide, was einen hohen Unkraut- und Nematodendruck zur Folge hat. Darüber hinaus bringt diese intensive Anbauweise vor allem die Qualität der Gemüsekulturen in Gefahr, was oft zur Zurückweisung von Partien mit den dazugehörigen finanziellen Konsequenzen führen kann. Weil an diesen Versuchsstandorten die ersten Jahre starke Anpassungen in der Betriebsführung verlangten, können hier noch keine Resultate präsentiert werden.

Perspektiven

Mit einer integrierten Betriebsführung ist es möglich, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Emission von Düngestoffen drastisch zu reduzieren, ohne daß dies zu schlechteren ökonomischen Resultaten führen muß. Durch die Marktproblematik und die immer einschneidendere Umweltgesetzgebung wurde die Forschung nach integrierten Anbaumethoden im Ackerbau erweitert. Weil es aus landwirtschaftspolitischen Überlegungen wünschenswert ist, daß sich der integrierte Ackerbau stärker verbreitet, wurde 1990 ein vierjähriges Projekt gestartet, mit dem Ziel, den integrierten Ackerbau versuchsweise in die Praxis einzuführen. Bevor diese Anbauweise in eine breitere Praxis eingeführt wird, müssen die auf den Versuchsbetrieben erworbenen Erkenntnisse und die entwickelten Anbautechniken mit den Erfahrungen praktischer und kommerziell eingestellter Landwirte geprüft werden. Dies wird ohne Zweifel zu einer Verbesserung und Erweiterung der heutigen integrierten Anbauprogrammen führen. In der Praxis gibt es ja eine große Vielfalt an Betriebsstrategien und Fachwissen, Betriebsgrößen und -arten, Böden, Fruchtfolgen und damit zusammenhängenden Umwelteinflüssen.

In fünf Regionen der Niederlande sollen Gruppen von 5 bis 8 Betrieben vollständig auf integrierte Produktion umstellen, unter intensiver

Betreuung der Beratung und Forschung. In jeder Region ist ein Berater angestellt, der diese Aufgabe erfüllt und gleichzeitig in der betreffenden Region zuständig ist für Fragen über den integrierten Ackerbau. Diese Berater werden gegenwärtig in einem Kurs im Umsetzen der Erkenntnisse geschult, die auf den Versuchsbetrieben für die regionale oder für den Betrieb spezifische Situation erworben werden (WIJNANDS, 1989).

Man erwartet, daß nach Beendigung dieses durch die EG finanziell unterstützten Projekts genügend regional-spezifische Erkenntnisse vorhanden sind, um den integrierten Ackerbau auf breiter Ebene in der Praxis einzuführen.

LITERATUR

- ANONYMUS: Vers la production agricole intégrée par la lutte intégrée. An approach towards integrated agricultural production through integrated plant protection. IOBC-WPRS Bulletin 1977/4, 1977
- DAAMEN, R.A., F.G. WIJNANDS en G. van der VLIET: Epidemics of diseases and pests of winterwheat at different levels of agrochemical input. *Phytopathology* 125: 305-319, 1989
- EL TITI, A.: Farming system research at Lautenbach, Oedheim, FR Germany. IOBC-WPRS Bulletin 1989/XII/5: 21-36, 1989
- VEREIJKEN, P., et al: Report of the studie group 'Management of farming systems for integrated control'. IOBC-WPRS Bulletin 1986/IX/2, 1986
- VEREIJKEN, P.: Research on integrated arable farming and organic mixed farming in the Netherlands. IOBC-WPRS Bulletin 1989/XII/5: 41-51, 1989a
- VEREIJKEN, P.: Experimental systems of integrated and organic wheat production. *Agricultural Systems* 30: 187-197, 1989b
- VEREIJKEN, P.: From integrated control to integrated farming, an experimental approach. *Agric. Ecosystems Environ.* 26: 37-43, 1989c
- VEREIJKEN, P. en D.J. ROYLE: Current status of integrated farming system research in western Europe. IOBC-WPRS Bulletin 1989/XII/5, 1989
- WIJNANDS, F.G.: Integrierter Pflanzenschutz auf dem Weg zur Praxis. *Pflanzenschutz-Praxis* 4: 12-13, 1989
- WIJNANDS, F.G. and P. VEREIJKEN: Environmental and economic aspects of integrated sugar beet cropping on an experimental farm. *Proceedings of 52nd wintercongress I.I.R.B.*: 119-129, 1989

Name und Anschrift der Autoren:

HOFMEESTER, Y.

WIJNANDS, F.G.

Forschungsanstalt für Acker- und Freilandgemüsebau

Postfach 430

NL-8200 AK Lelystad

Niederlande

Walter - Kubiena - Preis

1. Der Walter-Kubiena-Preis bezweckt
 - Die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine **Beurteilung und Prämierung** von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten, Hochschulen; b) an Höheren Lehranstalten) in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. Die **Geldmittel für den Fonds** werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG bis zum **31. August einzureichen**.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die **Prämierung** guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine **Anerkennungs-urkunde** der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBGBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit bleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: Das Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im pannonischen Klimagebiet Österreichs
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjaidalm
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjähriger Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lößböden
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ und die Versuchsanlage in Purgstall
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken

- FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpen-
exkursion
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen
JANEKOVIC, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von
Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen
Rand des pannonischen Beckens

- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und ohne künstliche Beregnung
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ)
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPPENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Wald-düngung
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden
Symposium über die Untersuchung von Waldböden
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken

- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17. 10. 1970 in den Raum
"Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau"
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter
Beckens
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM
und F. SOLAR: Die Böden
- Heft 16** 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonminera-
logie in der baueologischen Praxis
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9. 9. 1972 in den Pasterzenraum
und in den Pinzgau
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft
im Glocknergebiet
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenvergleyung im Raum Zell am See
- Heft 17** 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden,
Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten des Wiener Raumes
- Heft 18/** 1977, 102 Seiten, vergriffen
19 Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
SOLAR, F., W. RÖTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nordburgenlandes
- Heft 20** 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der Grundprinzipien der Systematik
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and Biosphere
- Heft 21** 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der Oststeiermark
SCHROM, A.: Standortskundliche und pflanzenbauliche Probleme der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dränagierten Talböden
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung
STEFANOVITS; O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde

CERNY, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortbedingungen in der CSSR

Heft 22 1980, 112 Seiten

DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte

BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche Forschung

KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1

NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979

Heft 23 1981, 183 Seiten

SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink

SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer

GUSENLEITNER; J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller

SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag

GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker

BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen

KLUG-PÜMPPEL, B.: Phytomasse und Primärproduktion alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern

STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981

Kurzfassungen der Vorträge

Heft 24 1982, 116 Seiten

Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung,

8. Seminar: Stoffumsatz am Standort

SOLAR, F.: Eröffnung

BECK, W.: Einleitungsreferat

ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen

BENECKE; P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter

MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse

Diskussion

Heft 25 1982, 173 Seiten

RIEDL, H.: Die Prägekraft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes

GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart

LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzensoziologischer Sicht

Kurzfassungen der Vorträge

- Heft 26** 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Böden und Standorte des Marchfeldes
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden im Raume des Mühlviertels
LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes
Kartenbeilagen
- Heft 27** 1983, 154 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland
VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes
LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 28** 1984, 145 Seiten
Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels
KOHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels
STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels
SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels
GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels
DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels
BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels
MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels

- Heft 29** 1985, 193 Seiten
Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden; Seminar
BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung
HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft
KÖCHL, A.: Nutz- und Schädigung von Klärschlamm
EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland
AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen
MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung
MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung
MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber
NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian
ÖHLINGER, R.: Bodenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian
Generaldiskussion
Unterlagen zur Exkursion
- Heft 30** 1985, 185 Seiten
BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl †
GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ)
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 31** 1986, 68 Seiten
Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchung; Geländeaufnahme - Probennahme - Analyse. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich

- Heft 32** 1986, 209 Seiten
Bodeninventur aus ökologischer Sicht; Symposium am 11. u. 12. 4. 1985
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus internationaler Sicht
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Informationssysteme
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion
- Heft 33** 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6. 6. 1986; Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden
BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden
HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse
KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches
ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches
Postervorträge
Diskussion
- Heft 34** 1987, 80 Seiten
DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht
MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 35** 1987, 80 Seiten
Bodenschutz-Symposium
STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen
BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich
EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz

- Heft 36** 1988, 152 Seiten
Thema: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.
DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich
KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Feldergebnissen
MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft
KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht
MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden
NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngeempfehlung
KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.
BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie
- Heft 37** 1988, 179 Seiten
Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.
KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg
HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales
PINTER, J.: Forstgut Langenwang
Profilbeschreibungen
Analysendaten
BLUM, W.E.H. und MENTLER, A.: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mürztales
KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt
- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenminerale und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA
BLÜMEL F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA
MÜCKENHAUSEN E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmsedimente, Tirsoiden Böden und Kalkkrusten
STOOPS G: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde

Heft 40 1989, 94 Seiten

FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern

STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate

TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg

BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft

Heft 41 1990, 116 Seiten

FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Gründland. Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken

MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz

BERGLER, F.: Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlauftal/NÖ

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)

Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;

Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des südöstlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme)

2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)

Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;

Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme

3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)

Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten;

Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen - Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Es werden nur Originalarbeiten angenommen, die für die Bodenkunde von Bedeutung sind.

Der Titel der Arbeit soll den Inhalt erkennen lassen, er ist so knapp wie möglich zu fassen.

Die Länge der Arbeit wird durch ihre Aussage bestimmt und ist auf das wesentliche zu beschränken. Der Autor hat ein druckfertiges Manuskript vorzulegen. Tabellen und Abbildungen (ausschließlich Schwarz-weiß-Darstellungen) sind direkt in den Text einzuarbeiten. Bei der Wiedergabe von Fotos, Karten oder farbigen Darstellungen sind gesonderte Absprachen zu treffen. Bei der Abfassung eines Manuskriptes sind die angeschlossenen "Hinweise für die Abfassung eines Manuskriptes" einzuhalten, Manuskripte, die fachlich oder formal nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.

Der Autor erhält 30 Sonderdrucke gratis, für weitere werden Gestehungskosten berechnet; diesbezügliche Wünsche sind bei der Einsendung des Manuskriptes bekanntzugeben.

Hinweise für Abfassung
eines Manuskriptes für
die Mitteilungen der
Bodenkundlichen Gesell-
schaft

7 cm

ÜBERSCHRIFT MITTIG <----- 1,5 zeil
IN GROSSBUCHSTABEN
<----- 2 zeil

Name N.

(Vorname(n) abgekürzt, ZUNAME

<-----3x1,5 zeil

1. ÜBERSCHRIFT FÜR KAPITEL <----- 2 zeil

Die Kapitelüberschrift bitte in Großbuchstaben und voll zu unterstreichen. Danach ist mit einem 2 zeiligen Abstand von der Überschrift mit dem Text zu beginnen. Im Text selber ist mit 1,5 zeiligem Abstand zu schreiben. Bitte den gezeichneten Raster unbedingt einzuhalten.

<-----2x1,5 zeil

1.1. Unterüberschrift

Diese wird klein geschrieben und noch voll unterstrichen. <-- 3 cm
Der Abstand zwischen diesen Absätzen ist 2 x 1,5 zeilig.

<-----2x1,5 zeil

1.1.1 Weitere Überschriften

Die Überschriften in dieser Dezimalklassifikation werden nur noch strichliert unterstrichen. Weitere Unterteilungen der Überschriften sind nicht vorgesehen.

<-----3x1,5 zeil

2. SCHRIFTBILD

Falls Sie die Möglichkeit haben, ersuchen wir Sie, mit dem Schriftbild "Lether Gothic" von IBM zu schreiben und zwar 12 Zeichen/Zoll. Sollte das unmöglich sein, bitte ein möglichst ähnliches Schriftbild auszusuchen. Generell ersuchen wir, reinweißes Schreibmaschinenpapier im Format DIN A4 und ein neues Farbband zu verwenden.

3,5 cm

3. SEITENNUMERIERUNG

Bitte die Seiten auf der Rückseite mit Bleistift numerieren. Die endgültige Numerierung erfolgt durch die Schriftleitung nach Eingang sämtlicher Referate.

4. LITERATURZITATE

<----- 2 zeil

Die Autoren sollen im Text mit Großbuchstaben geschrieben werden, zudem werden sie in Klammer () gesetzt, es folgt das Erscheinungsjahr der Veröffentlichung. Zum Beispiel:

... laufender Text und es schließt an (KILIAN, 1988).

Die Nennung der Veröffentlichung erfolgt dann im letzten Kapitel Ihres Referates unter "Literaturhinweise" und sollte alphabetisch geordnet sein. Muster wie folgt:

KILIAN W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.
Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 36, 53-65, 1988

5. TABELLEN UND ABBILDUNGEN

<-----2x1,5 zeil

5.1 Allgemeines

Tabellen und Abbildungen sind zur direkten photo-mechanischen Wiedergabe des Manuskriptes unmittelbar in den Text einzufügen.

<----- 2 zeil

5.2 Tabellen

Die Tabellen werden möglichst bald nach dem ersten Hinweis im Text angeführt und sollten gleich unterhalb beschrieben werden, wie z.B.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der Beziehungen ...

T a b e l l e n w e r t e

5.3 Abbildungen

Auch die Abbildungen mögen nach der ersten Nennung im Text eingefügt werden und sollten in gleicher Form unten beschrieben werden.

Es können nur Schwarz-weiß-Strichzeichnungen gedruckt werden; zur Abstimmung von Bildgröße und Schrift unter Berücksichtigung einer späteren Verkleinerung ist die Benützung von verkleinernden Kopiergeräten empfehlenswert; die Zeichnung oder Kopie ist direkt in den Text einzukleben.

Z e i c h n u n g

Abbildung 1: Änderung der pH-Werte ...

Am Ende des Referates folgt der Name und die Anschrift der (des) Autorin (Autors) bzw. der Autoren z.B.

NAME Vorname, Titel
Institut/Firma
Adresse